

CURSO ARQ 505 TEMA DE ARQUITECTURA
ARQUITECTO GUIA RIGOBERTO RAFFO K.
ALUMNO JUAN BELTRAN M.
PONENCIA
TEORIA ONTOGENEIDOLOGICA DE LA
ARQUITECTURA
FACULTAD DE ARQUITECTURA
ESCUELA DE ARQUITECTURA
CARRERA DE ARQUITECTURA
UNIVERSIDAD DE VALPARAISO
AÑO 1999

ALTER EIDOS

Aros Oñate, Nelson

Beltrán Mancilla, Patricia

Beltrán Otárola, Manuel

Beltrán Soto, Mónica

Correa León, Víctor

Fernández Gil, Germán

Fernández Saldía, Gonzalo

González Farías, Miguel

Grossi, Giovanni

Herrera León, Gonzalo

Lavín Lagunas, Neif

Mancilla de la Barra, Francisca

Martel Llanos, Carlos

Martínez Corbella, Carlos

Mondragón García de las Ballonas, Pablo

Moreau Lazo, Jorge

Raffo Koscina, Rigoberto

Soto Clarke, Mónica

Vallejos, Pablo

Verdugo Serna, Carlos

Zapata Verdugo, Rodrigo

TEORIA ONTOGENEIDILÓGICA DE LA ARQUITECTURA

Mamá, he desarmado una mosca
Bien, hijo, ahora ármala
Lo hice mamá, pero no vuela

... algo análogo sucede con la realidad

Juan De Dios Beltrán Mancilla
1999

INTRODUCCION

1. Fundamento teórico y apoyo teórico no son idénticos¹. Nos apoyamos teóricamente cuando encontramos una o dos teorías que apoyen una posición y fundamentamos teóricamente cuando damos lectura integral a la realidad.
2. Fundamentar teóricamente es *el* imperativo categórico² de toda investigación conscientes que, esa lectura no integral de la realidad es la causa material, eficiente, formal y final³ de muchos de los tártagos que acontecen en la actualidad.
3. Solicitados estamos, esta vez, por las Cátedras ARQ 504 y ARQ 505 de nombre ambas Tema de Arquitectura, entelequias incluidas en la Malla Curricular de la Carrera de Arquitectura de la Universidad de Valparaíso, en la idea de formar profesionalmente Arquitectos.
4. De los objetivos allí planteados, en las mencionadas cátedras, se habla, en la primera, de “efectuar un balance de la cultura arquitectónica que el estudiante ha adquirido a través de sus estudios en la Escuela. Posibilitar la experiencia **personal** de constituir un cuerpo de conocimientos o marco teórico y derivar de allí un problema o hipótesis (tesis) de valor para la disciplina” y de “desarrollar la o las hipótesis (tesis) o problemática planteada(s) en la asignatura ARQ 504 e introducir al alumno en el rigor de la investigación” a través de la obtención de antecedentes o datos que permitan arribar a ciertas conclusiones objetivas acerca del problema planteado”⁴, en la segunda.
5. De los contenidos, también planteados, se habla acerca “ del estudio de algunas líneas que contiene el ‘Plan de Estudios’: Tecnología, Historia y Teoría, Artes Visuales, Urbanismo, Taller de Diseño Arquitectónico...”, en la primera y, del “desarrollo de las hipótesis (tesis, si las hay), diseño de la prueba, modelo teórico, contrastación, resultado”, en la segunda⁵.

¹ W. Quine distingue Identidad, Equivalencia e Igualdad. La primera es una relación entre nombres; son idénticos dos o más nombres cuando refieren a un mismo objeto o referente, p. ej., Le Corbusier y Carlos Eduardo Jeanneret; son idénticos. La segunda, es una relación entre valores. P y Q son equivalentes si y sólo si ambas valen lo mismo. Finalmente, la Igualdad es una relación entre formas. A y A son iguales si y sólo si ambas tienen la misma forma. Cf. W. Quine, **Filosofía de la Lógica**, pp.23,30,34,57,116.

² Un imperativo es una proposición que tiene la forma de una orden. Es hipotético, si la orden que enuncia está subordinada, como medio, a algún fin que se quiere alcanzar, p. ej. , come sobriamente si quieres alcanzar tu salud y es categórico, si ordena sin condición, p. ej. , sé justo. Cf. **Vocabulario Técnico y Crítico de la Filosofía** , de la Sociedad Francesa de Filosofía, p.486.

³ Son ellas, las cuatro causas Aristotélicas, parte del fundamento en esta ponencia. Cf. Aristóteles, **Metafísica**, Libro Delta.

⁴ Cf. **Carta a Profesor guía de ‘Tema de Arquitectura’** de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Valparaíso, del 12 de Mayo de 1998, en Valparaíso.

⁵ *Ibíd.*

6. Es evidente que, en la idea de dar lectura integral a la realidad, según lo expuesto en los primeros párrafos, la elección del contenido en esta solicitud será la Teoría como fundamento, es decir, teórico, para la Arquitectura. Dicho fundamento permitirá hacer una Arquitectura comprometida con todos los aspectos del 'todo'⁶.
7. Hay la necesidad de fundamentar teóricamente la Arquitectura y, según principios, ese fundamento ha de ser de carácter meta-arquitectónico, antro-po-lógico y meta-físico, tri-logía que en ningún caso es accidental⁷.
8. Ella, la trilogía, deviene del postulado básico de la Teoría General de Sistemas, el cual postula que, 'todo sistema tiene tres momentos,' a saber, superestructura, estructura social e infraestructura.
9. La Arquitectura reclamará según esta Teoría General de Sistemas exposiciones claras y distintas en sus tres momentos⁸ y en todos sus modos⁹ o puntos de vista los cuales, en cada caso, constituirán causas o principios¹⁰ manifestados ellos, los principios, en dones cotidianos bajo el aspecto vida humana del acto¹¹.
10. Fundamentar teóricamente reclama cuerpo, método y verdad,¹² anhelo que reclama a su vez otros cuerpos, otros métodos y más verdades, movimiento propio, el indicado, de los meta-lenguajes, de los meta-argumentos y de todo aquel que desea continuar el asunto del Conocimiento, en este caso, desde y para la Arquitectura.
11. Específicamente, se desea plantear, a partir de una reflexión metódica, sostenida y constante respecto de la entelequia de la Arquitectura, esa lectura integral que responda por los distintos estadios que en dicha actividad existen.

⁶ " En 1963, Alexander volvió a anunciar que había de perderse la inocencia en la Arquitectura...", texto que de continuar compromete todo. Cf., Muntañola, Joseph, **La Arquitectura como lugar**, p. 9.

⁷ Ser por Accidente es contrario a Ser Esencial. Cf. Aristóteles, **Metafísica**, Libro Delta.

⁸ Muntañola llega a postular de que, " el hecho de atacar el malestar de un diseño y teoría arquitectónicos de forma indirecta se debe a la complejidad y sutileza del objeto de estudio, en el que se cruzan las dimensiones sociales y físicas, o, si se quiere, las superestructuras y las infraestructuras." Cf. Muntañola, Josep, **La Arquitectura como Lugar**, p.10.

⁹ Modo es moda... .. "pasar de moda es fatal para aquello cuyo ser consiste precisamente en ser moda. Empero, al pasar de moda se cobra el real recogimiento", cita de memoria. José Ortega y Gasset.

¹⁰ Cf., Aristóteles, **Metafísica**, Libro Delta.

¹¹ Δίναμις και εντελεθια- Δίναμις και εντελεθια- potencia y acto, son conceptos que, en palabras de Borchers, un arquitecto no puede pasar con indiferencia. Cf., Borchers, Juan; **Meta-Arquitectura**, p.21.

¹² No hay no conciencia al plantear estas tri-logías, recordemos que; todo sistema tiene tres momentos.

12. El estatus¹³ ontológico, epistemológico y lógico de la Arquitectura son temas no resueltos en esa “experiencia personal derivada de los estudios en la Escuela”.¹⁴
13. Empero, el asunto o el tema de la Arquitectura es uno solo, la Arquitectura, sus partes o su división dificultan esa concepción, ello es causado por la natural tendencia del hombre al saber¹⁵.
14. Tal división reclama una díairesis¹⁶, ello es, de un método divisorio o dierético que responda con precisión por esas partes, por sus relaciones y por el significado de todas y cada una, las partes, todo ello en los distintos niveles del saber.¹⁷
15. La unidad del todo está dispersa en la Historia del Conocimiento. En ese devenir hay un único ser en el cual la Arquitectura es un momento o parte de ese ser que, al parecer, está en constante movimiento.
16. Encontrar sus referentes, sus lecturas, sus eslabones es la propuesta. Se trata de aplicar un des-cubrimiento o tesis de súper-estructura a asuntos de infra-estructura.
17. Lo anterior evoca, invoca y convoca¹⁸ al *arquitectón*¹⁹ el cual no ha ser otro que el or-den-ador, el or-igen y el armador de lo que hay. Tal es así que se tornar irrefutable la tesis Kantiana el cual sostiene que ‘ no se puede ser arquitecto de un mundo sin ser al mismo tiempo su creador ’²⁰.
18. Una lectura integral tiene comienzo y origen. El primero es histórico, el segundo es ontológico-existencial²¹.

¹³ Estatus no compromete aquí todavía la totalidad de las partes del Todo. Muchos, al parecer, se esfuerzan en mostrar aquellas partes o perspectivas de la Arquitectura. Muntañola, deja ver la lógica, la epistemología, la pedagogía y la semiótica, referidas al lugar, en su obra **La Arquitectura como Lugar**.

¹⁴ Es lo postulado por la Escuela de Arquitectura, expuesto en el párrafo cuarto de esta ponencia.

¹⁵ Todos los hombres al saber tienden por naturaleza... Cf. Aristóteles, **Metafísica, Libro Primero**. ; respecto a la división del conocimiento lo explicaremos en la nota 15.

¹⁶ Díairesis, palabra griega para división. En español se usa diéresis. Método dierético, en Platón. División de las lenguas en la Torre de Babel. Nacimiento de las especialidades o ramas del saber, por asunto cuantitativo, en Grecia.

¹⁷ En los Comienzos el Conocimiento estaba Comprendido en un solo Dominio... ...pero, a medida que los hombres fueron acumulando Conocimientos llegó un momento en que no hubo inteligencia capaz de contener todo el saber... ... ahí surgió el Especialista. Cf. R. Mandolini, **Los Cuatro Aspectos del Psicoanálisis**.

¹⁸ Evoca, llamar, recordar, hacer aparecer. Invoca, llamar a uno en auxilio, defensa propia. Convoca, citar, reunir.

¹⁹ Arquitecto, del griego *arquitectón*, obrero primero. Cf., Kostof, S. y otros; **El Arquitecto: Historia de una Profesión**.

²⁰ Cf.; Muntañola, **La Arquitectura como Lugar**, p. 11.

²¹ Los comienzos son históricos, el origen es ontológico, sostiene Karl Jasper. Significa ello que, el comienzo de la Arquitectura ha de encontrarse en la Historia de la Arquitectura, es un acontecer en un determinado Tiempo-Habitante-Espacio, ya sido, por lo mismo, definido y que, el origen de la arquitectura ha de encontrarse en aquellos que la hacen, por ello, no está definida aún.

19. El referente teórico occidental nuestro nace en Grecia como cultura. El modo de ser occidental es originariamente griego, una especie de invasión a través del lenguaje²² y de los valores, todo ello un conocimiento extendido a la práctica incluida, por cierto, todo Arte.
20. Aún cuando la historia nos muestra comienzos otros de la Arquitectura, la nuestra se ur-de²³ allí, en Grecia²⁴, al extremo que esa lectura general integrada da al momento Griego Clásico estadios definidos y categóricos.
21. Grecia tiene esa representación clara y distinta²⁵, Atenas. Una época, la Clásica, con una fuerza desbordante, una gigantomaquia teórico-religiosa-epistemológica y personajes, actores aún en el devenir antropológico.²⁶
22. Ese juego semántico-lógico-sintáctico ha de ser en relación biunívoca con la inseparable trilogía tiempo-hombre-espacio. Ello es tesis integradora, arquitecturante.
23. En la práctica fue Acrópolis y Acroarquitectura en su evaluación. Al ser alto el instante de tensión Histórica como Valor Panta-Techné²⁷, no dudemos de esto reciente, Acroarquitectura, para este Género Máximo en las Artes.
24. Ur-dir para el presente cercano será hacer caminos conducentes en la idea de la contrastación de estas hipótesis²⁸.
25. Valparaíso, Atenas, New York, u otra, responderán con idénticas representaciones.
26. En la idea de la contrastación se la verá, a la ciudad como “ el ejercicio de recreación, en el sentido más profundo en donde las constantes identidades de la Arquitectura, deducidas de la realidad serán presentadas de ese modo, otro en el devenir universal ”²⁹.

²² Hubiese bastado un sólo griego vivo para invadir Roma... a través del lenguaje.

²³ Ur-dir y Or-den, tienen la misma raíz, Ur, Or, la misma Idea.

²⁴ Benévolo confirma lo planteado al sostener que “ la dificultad principal, en el estudio de la arquitectura griega, depende del hecho de que gran parte de nuestra cultura y sobre todo de nuestro modo de ver los valores artísticos, depende precisamente de los griegos...” Cf., L. Benévolo, **Introducción a la Arquitectura**, p. 17.

²⁵ Cf. Descartes, **Meditaciones**.

²⁶ La megalomanía de nuestra época no se condice con la grandeza del pensamiento y el arte griego-clásico.

²⁷ Panta Techné, todo arte.

²⁸ Remarquemos; Urdir, la raíz or connota la idea de urdir, de empezar el tejido de la tela, comenzar, iniciar cualquier labor. La disposición de los hilos para la urdimbre llevó a la idea de orden.

²⁹ Cf. A Schweitzer, G. Aguayo, J. Aguirre y otros, **El Arquitecto en Chile: Universidad y Profesión**, p. 204.

27. Empero esas representaciones serán singulares³⁰ y con ubicuidad³¹, característica esencial de la Arquitectura, permite sitio y lugar desde sí misma. Es el Camino largo, el que lenta y trabajosamente descifra ejemplos y situaciones.³²
28. Exactamente será en los talleres de Arquitectura el lugar o laboratorios de contrastación de esta *ponencia* ya que es en ellos donde se arma o sintetiza integralmente el eidos de la Arquitectura bajo determinadas formas. Veremos en los Talleres, entre otros, textos, figuras y entorno, ellos para posibles lecturas del mandato Guestáltico.³³
29. En algún sistema no definido,³⁴ desde una comprensión auténtica, universal y paradigmática del ser eidético formal de la Arquitectura se leerá integralmente la realidad a fin de que, desde esa lectura, se emitan juicios de real valor para ella, la Arquitectura.
30. Fijado lo anterior, conviene ahora determinar los objetivos, el general y los específicos a fin de encontrar no más, no menos de lo que se promete y sea ello, todo, evaluado en su justa medida.
31. No desligado de lo anterior, resultan ser los métodos usados en esta investigación.
32. El **Objetivo General** planteado consiste en posibilitar una auténtica, universal y, paradigmática comprensión del Ser Eidético Formal de la Arquitectura en los distintos estadios evolutivos del gen arquitectural a fin de que el estudiante-arquitecto sea y desde una lectura integral de la realidad, conforme un adecuado fundamento teórico, pueda hacer, sin más, Arquitectura.

³⁰ Singulares o particulares, individuales si se prefiere, en tanto participaciones de un eidos universal. Eidos se le traduce por Idea, empero si lo tratamos en su nonbrar griegamente, otro referente se nos acerca y con él, una nueva significación.

³¹ Ubicuidad, ubicuo, del latín ubique, en todas partes, que se encuentra a un mismo tiempo en todas partes.

³² Muntañola nos lo indica de este modo la reparación que hace Ricover a Heidegger. "...que éste, Heidegger, sigue el camino corto de la filosofía y que hay que seguir, también, el camino largo,... el que lenta y trabajosamente..." Cf., Muntañola, **La Arquitectura como Lugar**, p. 13. Extendiendo lo anterior en la Arquitectura, será conducente en ésta, el recorrer todos los caminos, incluso el ANDENKEN, los caminos sin salida o aquellos que conducen a ninguna parte. A pesar de todo, ellos hacen Ciudad, Quintero, entre otras.

³³ La palabra Guestalt viene directamente del alemán. No se la puede traducir en una sola palabra española. Significa al mismo tiempo: forma, estampa, figura y estructura. El "gestaltismo", que inicialmente fue una escuela psicológica dedicada al estudio de la percepción se propone aprehender los fenómenos síquicos en su totalidad, sin disociar los elementos del conjunto en que se integran y fuera del cual pierden su significado. Según esta escuela, uno de los procesos centrales de la percepción es la formación de la guestalt o formación guestáltica. Se refiere a la distinción que surge entre lo que está en primer plano, la figura y, el ambiente en que se encuentra el fondo. Se le denomina también pareja figura y fondo. Esta analítica aportará mucho a la Arquitectura. Cf. Frederick Perls, **Sueños y Existencia**, p.13.

³⁴ Lo de no definido obedece al carácter teórico de nuestro asunto.

33. Los **Objetivos Específicos** son deducciones necesarias de lo anterior, es decir, del objetivo general y las más inmediatas son las siguientes:

33.1.	Que esa comprensión auténtica, universal y paradigmática del Ser Eidético Formal de la Arquitectura constituya el Ser del estudiante de Arquitectura, en cualesquiera de sus estadios de modo que, leyendo integralmente la realidad, conforme a un adecuado fundamento teórico haga, con seguridad ³⁵ , el Taller de Arquitectura, esa única forma que, por lo pronto, tiene de hacer Arquitectura.
33.2.	Estimular el pensar, arquitectónico y general, a fin de que el estudiante, futuro profesional, perviva en el devenir en constante cambio, atrapando lo que en ello, el cambio, permanece.
33.3.	Dar cuenta, desde ese fundamento teórico, de la existencia de una forma o método objetivo de análisis y síntesis y de cómo este método, desde tal fundamento teórico, invita a plantear el asunto de la Arquitectura dejando de lado aquel principal obstáculo que acontece en la actualidad, ya no sólo a la Arquitectura sino, también a todo hacer artístico e intelectual, obstáculo que consiste “ en continuar el trabajo con la feroz presión de aquel que sigue viejas huellas ” ³⁶ .
33.4.	Incentivar la idea, a partir de este fundamento teórico-integrador, de cultivar conocimientos, personas y profesiones no fragmentarias, a fin de confirmar lo planteado por R. Dicke, de “que hay una necesidad de científicos □ lo pensamos referido a las distintas manifestaciones del todo, por cierto, al arte y a la arquitectura □ que no desarrollen nuevos conocimientos científicos, sino que simplemente comuniquen y pongan las piezas juntas. □ El no cree □ que se estén formando ahora ese tipo de personas en las universidades” ³⁷ .
33.5.	Experimentar la idea de que no es no ético y que es conducente además, adentrarse en la

³⁵ Seguridad, de securitas, de ahí, curita, el cura, de la parroquia. La seguridad que el cura posee le viene de una relación real, bien organizada y funcionando de los elementos teóricos o de superestructura, humanos o iglesia, en tanto elementos de estructura social y templos o parroquias en tanto elementos de infraestructura. Rescatemos ese sentido para seguridad, securitas.

³⁶ Cf., Lancelot Law Whyte, **La Forma de la Desconocido**, p. 105.

³⁷ Cf. C. Verdugo Serna; **Hacia una Educación Responsable de la Ciencia y la Tecnología**, p. 78. La discusión por el Estatus Epistemológico de la Arquitectura no es la inspiración de esta Cita, nos preocupa el tipo de personas, de Humanos. La perspectiva Humana debiera plantear las “cosas”.

	Arquitectura desde el plano teórico, aspecto de tanta validez como aquel que en muchos comienza en las manos.
33.6.	Posibilitar para la Arquitectura un lenguaje que le sea propio, esto es, estructurado, con partes y relaciones definidas y con poder aclaratorio a fin de extender para ella, la Arquitectura, el camino Eidético de obtención de la formar. ³⁸
33.7.	Mostrar, hacia el lenguaje de la Arquitectura, métodos, claros y distintos y objetivos de análisis y síntesis de modo que todos sepan de qué se habla.
33.8.	Optimizar un Criterio de Diseño Arquitectónico, integrador, objetivo y distintivo de y desde todas las disciplinas que comparecen en la Arquitectura.
33.9.	Finalmente, al guardar registro de todo lo obrado incrementar, en su justa medida, el conocimiento teórico de consulta no sólo de los estudiantes de arquitectura.

34. De los métodos a usar en esta Presentación, Ponencia o Investigación, ellos, son los siguientes:

34.1.	Definición de una Perspectiva Adecuada.
34.2.	Pensar Genérico.
34.3.	Pensar Arquitectónico.
34.4.	Giros Concéntricos.
34.5.	Etimologías y Griego Clásico.
34.6.	Lisis, para Análisis, separar.
34.7.	Síntesis, para Armar.
34.8.	Método Científico.

³⁸ Hay la tendencia a pensar que el dibujo, como 'lenguaje', es más propio que las palabras para la Arquitectura. Al parecer esto es verdadero, sin embargo, es urgente indicar aquí que ninguna de las dos son, en acto, Arquitectura. Las palabras son cosas, es lo que sostiene Foucault y, por lo pronto útiles en una de las formas que tenemos todos de comunicarnos, de relacionarnos y por ende, de transformarnos y; de su estructura, de sus partes y de sus leyes, las del lenguaje, dependerán la suerte de operaciones que en éste, el lenguaje, se podrán hacer. Cf. Foucault, Michel, **Las Palabras y las Cosas**. El ejemplo 119 x 9, (de los números árabes) y, CXIX x IX (de los números romanos) es aclaratorio, de cómo números de idéntico referente, en distintos lenguajes, permiten o impiden las respectivas relaciones. Concretamente, no se puede multiplicar en números romanos. Cf. Copi, I., **Introducción a la lógica**. Hay que advertir, entonces, la infinitud de consecuencias y, esta analogía, aplicarla a la Arquitectura. Lo anterior no contempla aún la idea de que es posible hablar de una Arquitectura en potencia, la que se encuentra en el discurso, en el plano, en el proyecto.

34.9.	Discusión Racional.
34.10.	Método histórico.
34.11.	Aleph, en Arquitectura.
34.12.	Metalinguaje.
34.13.	Semiología.
34.14.	Los propios de la malla Curricular.
34.15.	La Observación Arquitectónica.

35. En la idea de salvaguardar los objetivos planteados y con ello evitar perturbaciones en el sistema arquitectural ya que deseamos fundamentar teóricamente para dar lectura integral a la realidad, conviene indicar algunas advertencias que el lector debiera contemplar, ellas son:

35.1.	<u>Efectivamente</u> las notas a pie de página han de ser leídas, ellas presentan avances y determinaciones para el devenir en la comprensión de esta Ponencia.
35.2.	Instalarse con precaución ante la conocida <i>parálisis paradigmática</i> ³⁹ ya que ella impide ver propuestas, otras o distintas de aquellas que la persona quiere o puede ver.
35.3.	Que en la idea de incrementar efectivamente el grado de conocimiento que compromete al Arte se acepte para la Arquitectura su estructura dia-lógica como constante en el proceso mismo que la sustenta.

36. Comprometidos de tal modo en nuestra temática estamos que, no queda sino mostrar, ahora, la estructura que el texto se permite, ella es la siguiente:

1	Introducción.
2	Teoría Ontogeneidológica de la Arquitectura
2.1	De la Perspectiva Adecuada.
2.1.1	La Visión, la Obra y el Conocimiento
2.1.2	La Forma Ópticamente Lograda
2.1.3	Una Primera Definición de la Dialéctica
2.1.4	El Status del Arte en el Conocimiento
2.1.5	La Dialéctica Orden-Desorden
2.1.6	La Pregunta por la Arquitectura como Hilo

³⁹ Conocida es la historia del cuarzo en la relojería Suiza, ellos, los suizos no vieron la alta tecnología del cuarzo en la relojería porque estaban ciegos en su historia de exactitud cronométrica. Los japoneses ávidos de tecnología, tomaron el cuarzo y, ya sabemos todos lo que sucedió.

	Conductor
2.1.6.1	Ser, una Ontología para la Arquitectura
2.1.6.1.1	Acto y Potencia en la Arquitectura
2.1.6.1.2	Forma
2.1.6.1.3	Arquitectura, Arquitecturable, Arquitecturable
2.1.6.1.4	Tánato Arquitectura
2.1.6.1.5	Tiempo, Espacio, Ideas
2.1.6.1.6	Hacia una Definición de Lugar
2.1.6.1.7	Hacia una Definición de Espacio
2.1.6.1.8	Hacia una Definición de Tiempo
2.1.6.1.9	Espacio-Tiempo en Sí para la Arquitectura y sus Derivaciones en el Lenguaje más Propio de ella
2.1.6.1.10	Idea por Tiempo es Igual Entendimiento
2.1.6.1.11	Espacio por Distancia es Igual Ultratiempo
2.1.6.1.12	Obras en Tanto Obras y Arquitectura
2.1.6.1.13	Trilogía Uno: Tiempo Vida Espacio
2.1.6.1.14	En Torno a una Ortodoxia en Arquitectura
2.1.6.1.15	Géneros Máximos
2.1.6.1.16	Las Cuatro Causa De La Arquitectura En Sinergia
2.1.6.1.17	Lo Griego, Occidente, Cultura y Arquitectura
2.1.6.1.18	La Identidad, lo Esencial, lo Accidental en Arquitectura
2.1.6.1.18.1	El Modus Tollens en la Búsqueda o Hermenéutica
2.1.6.1.18.2	Hacia un Lenguaje Fundacional Arquitecturante
2.1.6.1.18.3	De una Teoría del Conocimiento Pro Arquitectura
2.1.6.1.18.4	Los Grados del Conocimiento
2.1.6.1.18.5	Teoría Aplicada de la Arquitectura
2.1.6.1.18.6	Especificaciones de una Teoría General de Sistema.
2.2	Lectura Integral
2.2.1	Función, Misión Y Visión de la Arquitectura
2.2.2	Ideas y Creencias en Arquitectura
2.3	Momento de Síntesis
2.3.1	Primera Síntesis Progresiva en esta Contemplación de la Arquitectura
2.3.1.1	La Dialéctica Análisis-Síntesis puesta a Prueba en Entes de Fácil Lectura.
2.3.1.2	La Semiología y su Función Decodificadora en Arquitectura y en Todo lo Existente
2.3.1.3	El Lenguaje Originario, sus Manifestaciones y sus Posibilidades Reales de Participación en Procesos Analítico-Sintéticos, Los Propios de la Arquitectura
2.3.1.4	La Metafísica y Metarquitectura en la Arquitectura
2.3.2	Segunda Síntesis Progresiva en esta Ponencia
2.3.3	Tercera Síntesis
3	Perspectivas Ulteriores
4	Bibliografía
5	Indice

37. Finalmente, sumidos en lo anterior e instalados la síntesis definitiva de nuestro Tema, es prudente decir que él, bien permite ser nombrado **Teoría Ontogeneidológica de la Arquitectura**.

38. Hay expresiones, en el lenguaje ordinario, de fácil comprensión para quienes la aprehendieron por ostensión. “Mueve tu Mano Derecha”, es una de ellas.
39. No hay gran complicación respecto del significado, del referente y la acción que ella - la expresión - “ Mueve tu Mano Derecha” genera.
40. Si alguien, frente a esta solicitud- de mover la mano derecha- se equivoca, es corregido con facilidad por aquellos que no tengan conflictos en esa definición.
41. Sin embargo, esta dificultad es frecuente en algunos niños. Muchos se equivocan con facilidad respecto de cual es su mano derecha. Su no-corrección generaría graves accidentes de tránsito, en el futuro de esos niños; ella es una de las muchas consecuencias.
42. Hay también, en la historia del conocimiento otra imagen que, involucra consecuencias. Dice ‘ $7+5=12$ ’ y si alguien dice ‘13’, se siguen al menos tres consecuencias. La primera, que no sabe matemáticas; la segunda, que no se está cuerdo y la tercera que quien responde se está burlando.
43. Hay en estas dos referencias una reclamación respecto a las dificultades que presenta el lenguaje. El referente, el significado⁴⁰ y la acción son tres momentos del mismo asunto, el cual se pierde si ellos - los tres momentos - encienden sentidos de distintos asuntos.
44. Volviendo al ejemplo primero; si por ‘Mover’ se entiende estar quieto y por ‘Derecha’ se entiende izquierda y por ‘ Mano’ pie, la expresión mueve tu mano derecha significaría ‘Deja Quieto tu Pie Izquierdo’.
45. Se imaginan la gravedad de las consecuencias que se siguen respecto de las interpretaciones del lenguaje en aquellas disciplinas en donde el referente es muy poco definido, el significado ambiguo y la acción contradictoria, más exactos, en la Arquitectura

⁴⁰ Tal es la relevancia del significado en arquitectura que, independiente de la Semántica y de la Semiología, algunos se han preguntado en mesas redondas de impacto internacional algunas tan directas como estas. ¿Qué entiende Ud. por significado en Arquitectura?, ¿Cuál puede ser en su opinión, la aportación metodológica de la teoría de los signos al conocimiento histórico de la Arquitectura del pasado o a la evaluación científica de la Arquitectura del presente? Cf., Choay, F. y otros, **Historia y Teoría de los Signos**, p. 15 y siguientes. Respecto del distinguo Semántica-Semiología hay que decir que la primera es parte de la segunda. La Semántica estudia el vocabulario y la significación de las palabras y, la Semiología estudia la vida de los signos en el seno de la vida social. Cf., Lalande, A., **Vocabulario técnico y crítico de la Filosofía**, páginas 910, 913.

46. La pregunta metafísica⁴¹ por la Arquitectura dista de ser metafísica, superflua o ingenua, al contrario, es constitutiva, esencial e inter-es-ada⁴². Lo mismo se sigue si la pregunta es ontológica y arquitectónica; tal pregunta es, ¿Qué es la Arquitectura?⁴³.
47. Al decir metafísica, de la pregunta por la Arquitectura, estamos diciendo de ella un carácter. El encuentro con la Arquitectura, desde el punto de vista epistemológico y gnoseológico, como todo encuentro, solicita métodos. Estos serán conducentes o no y su efectividad será objeto de contrastación.
48. Hay caminos sin salida. Los alemanes, con la palabra ANDENKEN refieren a esta tipología: Eran senderos cuya misión o función radicaba en adentrar a los leñadores en los bosques para retirar madera.
49. En esa acción, se entraba y se salía por el mismo 'lugar'. En esos caminos, sin salida, el usuario común, leía camino, sólo su recorrido mostraba su 'no-conducción', eran 'sendas perdidas'⁴⁴.
50. Empero, hay caminos ya probados, efectivos, de ellos es necesario hablar; son los denominados métodos de investigación.
51. Los giros concéntricos⁴⁵, en cuanto a método son alternativos sólo para aquellos que están dispuesto a dar los giros. Se trata de un asunto existencial, de crecimiento personal y de amor por el conocimiento.

⁴¹ Coincidimos, al menos en la intención, con Alexander de que 'había de < perderse la inocencia > en la Arquitectura, puesto bajo esta pretendida inocencia se escondían las mayores atrocidades políticas, ecológicas y sociales de nuestro siglo.' La teoría de la Arquitectura es mucho más complicada de lo previsto y, siguiendo a Alexander, hacia 1973, dicha teoría se fue convirtiendo en Metafísica; ello obliga saber de metafísica. Algo similar acontece en Borchers; en su Meta-arquitectura nos plantea que, un arquitecto no puede pasar con indiferencia por un texto de La República en donde se habla de la διαρεσις δυναμικη, diáiresis dinamis. Cf. Muntañola, Josep, **La Arquitectura como lugar**, p. 9 y Borchers, Juan; **Meta-arquitectura**, página 21, respectivamente.

⁴² Interés, de inter y esse, estar entre, estar en.

⁴³ Este modo de preguntar es Socrático. Al decir Socrático, estamos diciendo griegamente, y con una época definida, es el siglo V a.c. El modo de preguntar metafísico acontece en este periodo y no antes, Nietzsche y Heidegger coinciden en la apreciación de que antes se convivía en armonía con el Ser. Platón plantea como requisitos de la definición lo siguientes: 1. Universal, 2. Por sí misma, 3. Paradigmática y, 4. Que no se trate de un ejemplo. Cf., para esto último, Platón, **Teeteto**. Con todo, la pregunta es una constante en Arquitectura, p. ej. "La arquitectura es quizás la más omnipresente de las cosas que el hombre ha hecho, pero ¿qué se? se pregunta, entre otros, Trachtenberg. Cf., Trachtenberg, M y Hyman, Y., **Arquitectura, de la Prehistoria a la Postmodernidad**, la Tradición Occidental página 41.

⁴⁴ Empero, estas Sendas Perdidas en Arquitectura sí conducen. En la medida que se recorren se hace ciudad, por ejemplo, Quintero.

⁴⁵ José Ortega y Gasset postula, como uno de los métodos investigatorios, el de los giros concéntricos. Al parecer se trata, el investigar, el encontrar la solución de una experiencia muy similar, en analogía al modo de cazar de algunas aves. Giran y giran, en las alturas, en torno a su presa hasta que ésta, mareada y aterrada se paraliza; ese es el momento de atrapar la presa.

52. Similar a lo anterior, sucede en la idea de lograr la perspectiva adecuada en una investigación. Un cohete que penetra a la tierra en un ángulo otro que el adecuado, se desintegra. Lo mismo sucedería con el conocimiento.
53. También hay que plantear el asunto del pensar arquitectónico. Al parecer, no se piensa originariamente,⁴⁶ tampoco arquitectónicamente.
54. Lo que muchos hacen es usar caminos de pensamientos hechos, en este sentido no hay evolución del pensar arquitectónico, al extremo de que este tipo de pensamiento se menosprecia posibilitando lo instintivo y lo intuitivo como el regulador de la arquitectura.⁴⁷
55. Pensar, razonar, imaginar son acciones específicas. Como paso primero, de esta línea planteo la Lisis, de análisis que es separación, de toda realidad. Paso segundo será la síntesis⁴⁸, de armar.
56. La etimología⁴⁹ constituirá también este método. Hay que limpiar el lenguaje ordinario⁵⁰ si se quiere descubrir lo que se quiere descubrir. Hay que intentar la ortodoxia⁵¹ arquitectónica.
57. Respecto a los razonamientos, existe un cuerpo establecido, probado y comprobado en asuntos de la investigación. Se trata

⁴⁶ Cualquier persona, en cualquier lugar y respecto de todo tema puede pensar, empero, ello no nos es dado hecho y sin dificultad. Hay que ponerse a pensar, hay que hacer pensar. Este mismo pensar nos lleva a descubrir sus reglas, no se trata de concluir cualquier cosa y argumentar sin fundamento, para ello sirve la historia de toda disciplina, para avanzar y no hacer lo ya hecho, en este instante hay evolución. Cf. La obra de José Ortega y Gasset y cualesquiera otra de la ciencia Lógica.

⁴⁷ No postulamos que lo intuitivo o lo instintivo no conduzca, ello es alternativo para lo humano, empero, lo propiamente humano es la indeterminación que posibilita la facultad de pensar, es lo que reconoce la Cultura, la tradición.

⁴⁸ Cf., M. Miller, **Elementos de Filosofía**, p. 13-17.; también es conveniente escuchar el siguiente texto: 'Galileo solía llamar 'síntesis' a la reunión de diversas observaciones en la unidad de una ley. Algo parecido ocurre en el concepto de síntesis tal como lo entiende Kant; síntesis es la operación (inconsciente) de 'reunir afecciones y representaciones, unas con otras y, de resumir toda su diversidad en un solo conocimiento', por ejemplo, en el conocimiento de esa fábrica que está allí... hay que agregar que la síntesis de todos los tiempos fragmentarios y parciales en un tiempo universal, único, en el que se ordenan linealmente los datos, ésta, junto con la síntesis espacial, es la condición absolutamente a priori de toda síntesis: todo lo que pasa, pasa en un tiempo y en un espacio únicos.. En resumen: corresponde a una actividad del entendimiento incluir toda la dispersión temporal en un solo tiempo universal y toda la dispersión espacial en un solo espacio universal.' Cf. H. Giannini, **Breve Historia de la Filosofía**, páginas 244 y 245.

⁴⁹ ' El conocimiento de las palabras conduce al conocimiento de las cosas ', Platón. ' La instrucción filológica sirve para vigorizar la mente de los jóvenes y contribuye a dotarles de uno de los dones más raros, el conocimiento científico '. Unamuno. Cf. Vilches, R. **Raíces griegas y Latinas**, página 5.

⁵⁰ Por lenguaje ordinario debemos entender el no técnico. Es lenguaje cotidiano, en Arquitectura hay una gran cantidad de éste lenguaje el que pretende ser técnico, al extremo de poder postular la idea de que la Arquitectura no posee un lenguaje propio. Nos referimos a la Arquitectura en cuanto arquitectura, no en cuanto a sus accidentes, como se explica en la nota posterior a ésta.

⁵¹ Observamos que el lenguaje técnico se acepta con facilidad en las partes de la Arquitectura, por ejemplo, viga, en Estructuras, en Construcción. Ella, una viga, posee un referente claro y distinto, forma, esfuerzos, aplicaciones y otros, no son comprensión ni del dominio del Sentido Común.

del método lógico o Método Científico y serán las cuatro fórmulas lógicas las encargadas de fundamentar la trama discursiva de la Arquitectura.

58. Modus Ponens, Modus Tollens y las dos falacias, la de Afirmer el Consecuente y la de Negar el Antecedente son en precisión esas fórmulas, síntesis esencial del método científico.⁵²

59. En este avanzar metodológico nos acercamos a la Hermenéutica,⁵³ del lenguaje y con ella a la Arquitectura ya que, en esta perspectiva, todo queda bajo la tela de la interpretación o de lo que está entre pliegues.

60. Esta constitución de pasos, hacia la Hermenéutica, presenta esa constante de tres momentos. En la superestructura, todas aquellas disciplinas de carácter contemplativo⁵⁴, teórico o especulativo, en la estructura social, prácticamente el aspecto experiencia vital de lo teórico especulativo y en la infraestructura, todo aquello de orden material que permite la instalación de los otros dos momentos.

⁵² Modus Ponens, Sí P, entonces Q; es P, entonces es Q, Modus Tollens. Sí P, entonces Q; no es Q, entonces no es, necesariamente, P., Falacia de Negación del Antecedente; Sí P, entonces Q; no P, no necesariamente no Q., Falacia Afirmación del Consecuente; Sí P, entonces Q; es Q, posiblemente P., Cf. Rivano, Juan, **Lógica Elemental**.

⁵³ Hermenéutica, “ La voz *ερμενει*, *ermenei*; significa primariamente expresión de un pensamiento; de ahí explicación y, sobre todo, interpretación del mismo... ... interpretación de las Sagradas escrituras, (en tres sentidos) 1. Interpretación literal... ... por medio de un análisis de las significaciones lingüísticas; 2. Interpretación Doctrinal, de Pensamiento y, 3. Interpretación de lo que está expresado en Símbolos, penetrar en ellos a través de la exégesis. ... La Interpretación no es algo externo a lo interpretado... ... Heidegger declara que la hermenéutica no es una dirección dentro de la fenomenología, ni tampoco algo sobrepuesto a ella: Es un modo de pensar “originariamente” la esencia de la fenomenología... Cf. Ferrater, José, **Diccionario de Filosofía**, p. 837. En Arquitectura, Martín Krampen visualiza una posible analogía entre (Psico) Lingüística y Arquitectura. Cf., O. Bohigas, Arquitectura, Historia y Teoría de los Signos, p. 292. En aplicaciones del concepto en Arquitectura, Cf. Seguí, J., De Luxan, M y otros, **Interpretación y Análisis de la Forma Arquitectónica**, pp. 6, 9, 21 y 189.

⁵⁴ Teoría, ‘ El significado primario del vocablo ‘teoría’ es contemplación. Esto es válido especialmente cuando consideramos la teoría como una actividad humana y, por consiguiente, cuando usamos expresiones tales como ‘vida teórica’ y ‘existencia teórica’, contraponiéndolas a expresiones como ‘vida práctica’ o ‘vida poética’ (‘productiva’). Podemos así definir la teoría como una visión inteligible o una contemplación racional... ... Contemplar es, originariamente, ver; contemplación es, pues, visión, es decir, teoría... ... θεωρία, teoría es un compuesto de dos temas que indican igualmente la acción de ver : *θεα*, y *φορ*, (*οραω*) . L a raíz ‘fop’ designa la acción de ‘prestar atención a “, “cuidar de”, “vigilar a” y, por ende ‘observar’ . Por eso se empleó mucho *θεωρία*, teoría, en el sentido de división de algún espectáculo, del mundo, etc.,..... la contemplación platónica no se limita a la idea de *θεωρία* como contemplación intelectual de esencias o modelos eternos; la contemplación es entendida muchas veces como un contacto directo con lo verdaderamente real (con las formas eternas) Empero, la identificación de ‘teoría’ con ‘contemplación’ no se ha conservado siempre en los lenguajes modernos, pero no obstante la creciente divergencia de significados ha subsistido varios elementos comunes. ... una actitud arraigada a la esfera intelectual,a la mística, en cuanto contemplación del místico, pero no como inactividad, sino como ejercicio; igual como ocurría en el antiguo βίος θεωρητικός, *bíos theoreticós*, en el sentido tradicional. No puede existir una distinción entre ambas, ... si se quiere establecer alguna distinción entre ellas, conviene, pues, referir la teoría al conocimiento y vincular la contemplación a una de las especies de acción o, si se quiere, a una de las formas de una ‘práctica’: La teoría sería algo opuesta a la práctica, mientras la contemplación sería una de las formas- sino la forma más alta- de la vida activa...’ . Cf. Ferrater, José, **Diccionario de Filosofía**, páginas 348, 776 y 777.

61. El origen, es existencial, el comienzo histórico, definido, con destino, si se le prefiere. Ese juego, lo inter-comienzo-origen está entre el arte y la experiencia.
62. Esa instalación, entre el arte y la experiencia, de todo lo que hay, es principio de lo que hay. Nada hay, nada existe, nada es, si no es para el Hombre⁵⁵.
63. Aristóteles, en su Metafísica, definió con necesidad los grados del conocimiento. Sensación, Memoria, Experiencia, Arte, Ciencia y Filosofía y son su extensión.
64. La jerarquización debiera ser autárquica y global. Gestálticamente⁵⁶ hablando, son partes de un Todo y por lo tanto, todo co-pertenece, si una parte falla, el Todo se destruye.
65. La equivocación dierética del ente, del eidos⁵⁷ y del logos provocó la confusión en el todo, en sus partes y en sus relaciones. Lo absolutamente teórico, lo absolutamente humano y lo absolutamente material, ellos son tres aspectos de un mismo asunto.
66. El eidos, el hombre y el espacio son sus más auténticos referentes y consecuentes con el postulado, también tres aspectos de un mismo asunto. El asunto es uno sólo, el mismo, un Universo, un Todo.
67. La discusión, posición o creencia en la diversidad es superflua. Si bien observamos lo diverso, esto que aparece como diverso, es constitutivo de un todo escindido o dividido.⁵⁸
68. Una correcta Díairesis o dialéctica, nos hará comprensible la unidad del todo. Lo que parece distinto es por un asunto de valoración fundado en un proyecto dicotómico de la realidad.

⁵⁵ Fundamenta esta tesis la idea 'Vida Humana, Realidad Radical', Ortega y Gasset, **Historia como Sistema..**

⁵⁶ La palabra **Gestalt** es alemana, no tiene traducción al idioma español, sin embargo, se la entiende como **Forma, Estampa, Figura y Estructura.**

⁵⁷ Eidos es la palabra griega para la nuestra Idea la cual la asociamos a palabras, a conceptos u otros de esta naturaleza en donde lo común a ellos es su no-materialidad al modo óptico o cósmico, por lo mismo se habla con facilidad de entes ideales y refiere ello a realidades que no están sujeta a cambio, son las ideas eternas las cuales no son objeto ni de generación ni de corrupción. Lo anterior nos ha legado la tradición y no ofrece dificultad aceptar que las cosas y todo lo existente "existe" o "es" a causa de la participación de la realidad de estas ideas o Eidos.

⁵⁸ " En el primer libro del Génesis, podemos ver como en los pueblos Judeo-cristianos el problema del origen y la naturaleza de la materia es descartado de una manera sumaria, mientras que casi todo el texto se dedica detalladamente al problema del origen del orden y la distinción. En la introducción de un libro fascinante... .. "Las Leyes de la Forma" de G. Spencer Brown, ... se dice: "El tema de este libro es que un Universo llega a ser cuando un espacio es escindido o dividido. La piel de un organismo vivo separa un interior de un exterior. Lo mismo hace en un plano la circunferencia de un círculo. Trazando el modo como representamos tal escisión podemos comenzar a reconstruir, con una precisión y una amplitud casi pavorosa, las formas básicas que subyacen a las ciencias lingüísticas, matemáticas, físicas y biológicas y, podemos comenzar a ver cómo las leyes familiares de nuestra propia experiencia siguen inexorablemente al acto original de la escisión ...". Cf. Huneus, Francisco, **Compilación de Textos**, página 76.

69. Es un factum, lo ente, también lo es el acto y la motivación; en ellos hay unidades por doquier, pero, también, hay leyes que las relacionan, que producen asociaciones prontas a generalizar, en sentido ascendente, hasta lograr la Unidad de lo Uno Todo.⁵⁹

70. Nos detendremos ahora en la Observación como método, *sui generis*⁶⁰, de la Arquitectura.. Ella, la observación, no puede ser hecha de sentido común, ella ha de tener cierta estructura, un sólido fundamento.

71. Hay que integrar la Idea que, el conocimiento es un todo y sus grados lo son en un juego analítico-sintético; si bien se convive en la experiencia y en el arte, estas devienen necesariamente de la ciencia y de la filosofía, en el momento eidético y, de la memoria y las sensaciones hacia el momento óntico. Esquemáticamente, el asunto se observa así:

Filosofía
Ciencia
Arte
Experiencia
Memoria
Sensación

72. En principio no hay intención alguna en la lectura o percepción del todo y el se observa “plano”, “parejo” o “unísono”, sin embargo, deseamos ayudar en la lectura, observemos:

A	Filosofía	B	Filosofía	C	Filosofía	↓
	Ciencia	↓	Ciencia		Ciencia	
	Arte		Arte	↑	Arte	
	Experiencia		Experiencia	↓	Experiencia	
	Memoria		Memoria		Memoria	
↑	Sensación		Sensación		Sensación	↑

73. ‘A’ se puede interpretar como un todo separado, lineal y de abajo hacia arriba, ello es, fijar el camino del conocimiento desde las sensaciones hasta llegar a la filosofía.

74. ‘B’ se puede interpretar como un todo separado, lineal y de arriba hacia abajo, es decir, pensar que las ideas o reflexiones son las que posibilitan el conocimiento.

⁵⁹ Avancemos en la idea de la nota anterior. ‘... El acto en sí mismo es considerado, aún en forma inconsciente, como nuestro primer intento de definir cosas diferentes en un mundo donde en primer lugar los límites pueden establecerse donde sea que nos parezca. En esa etapa, en que el universo no puede distinguirse de cómo nosotros actuamos sobre él, el mundo aparecerá entonces como que está moviéndose bajo nuestros pies. A pesar de que todas las formas y, por lo tanto, todos los universos son posibles y cualquier forma particular es mutable, es evidente que las leyes que relacionan tales formas son las mismas en cualquier universo. En esta similitud, la idea de que podemos encontrar una realidad que es independiente de como de hecho aparece el universo, lo que le da tal fascinación al estudio de las matemáticas. La idea de que las matemáticas, al igual que las otras formas de arte, nos puede llevar más allá de la experiencia ordinaria, no es novedosa...’. *Ibíd.*

⁶⁰ *Sui generis*, de su género, dicese de la característica que es propia de un determinado género.

75. 'C' se puede interpretar como un todo tramático que se inicia en la experiencia y en el arte y desde éstos sube al máximo eidético y baja al máximo óntico.
76. En imágenes podríamos incorporar elementos guesálticos que den intención a las lecturas en verbo planteadas, observemos:
77. Este movimiento, de carácter simétrico, en 'C', producto del devenir de contrarios de 'A' y 'B' debiera evolucionar a un 'D'.

A	Filosofía	B	Filosofía	C	Filosofía	↓
	Ciencia	↓	Ciencia		Ciencia	
	Arte		Arte	↑	Arte	
	Experiencia		Experiencia	↓	Experiencia	
	Memoria		Memoria		Memoria	
↑	Sensación		Sensación		Sensación	↑

78. Lo anterior desea como lectura interpretar a quienes piensan que la experiencia y el arte son los estadios *vitales* sin embargo, otras lecturas pueden darse, dependiendo ello de donde se ponga el acento, continuemos esta observación:

A	Filosofía	B	Filosofía	C	Filosofía	↓
	Ciencia	↓	Ciencia		Ciencia	
	Arte		Arte	↑	Arte	
	Experiencia		Experiencia	↓	Experiencia	
	Memoria		Memoria		Memoria	
↑	Sensación		Sensación		Sensación	↑
A	Filosofía	B	Filosofía	C	Filosofía	↓
	Ciencia	↓	Ciencia		Ciencia	
	Arte		Arte	↑	Arte	
	Experiencia		Experiencia	↓	Experiencia	
	Memoria		Memoria		Memoria	
↑	Sensación		Sensación		Sensación	↑

A	Filosofía	B	Filosofía	C	Filosofía	↓
	Ciencia	↓	Ciencia		Ciencia	
	Arte		Arte	↑	Arte	
	Experiencia		Experiencia	↓	Experiencia	
	Memoria		Memoria		Memoria	
↑	Sensación		Sensación		Sensación	↑

79. Empero, es posible que la mayoría piense que nos movemos entre la ciencia y los recuerdos. No obstante lo anterior, nos interesa las definiciones de este conocimiento, en virtud de esto, volvamos a 'D', ello ha de ser superior, tramático y aclaratorio del asunto del conocimiento y de la observación y por ende, de esta alternativa en la Arquitectura.

80. Dicho esquema, movimiento, es el siguiente:

D	Filosofía	Momento	Espacio	Tiempo	Filosofía
	Ciencia	Eidético			

	Arte Experiencia	Momento Humano	Lugar	Humano	Medicina
	Memoria Sensación	Momento Óptico	Topos	Lugar	Arquitectura

81. Se instala el hombre... en el mundo... con una idea de éste, de sí mismo y de la propia idea para, con conciencia y voluntad o sin ellas, transformarlo y transformarse ', debiera leerse del esquema anterior.
82. Esos tres momentos, mundo, hombre e idea se corresponden con el Eidético, el Humano y el Óptico del esquema. ¿Dónde se inicia?, ¿Dónde comienza todo esto?.
83. Planteábamos para 'D' una lectura otra que el simple devenir de la simetría. La observación, el conocimiento y desde éstos la Arquitectura, si bien tocan las sensaciones reclaman referentes teóricos que cierren gnestálticamente lo observado, lo conocido, lo arquitectónico. Para que esto suceda ha de acontecer en el *arquitectón* un todo no sólo tramático; debe ser además dramático y con cierto karma⁶¹. Este es arquitectural, existencial y eidético.

⁶¹ Drama: Entelequia teatral, de teatro, de espectáculo.
Trama: Conjunto de hilos cruzados que forman una tela, tejido, texto.
Karma: Sujeción al encadenamiento de las causas.

2.1.1 LA VISION, LA OBRA Y EL CONOCIMIENTO

LA VISIÓN, LA OBRA Y EL CONOCIMIENTO

84. El de la vista es el que más otorga, en el mundo de las sensaciones.⁶² Al parecer es ésta la idea que llevó a equívocos, en el sentido que, la observación en Arquitectura sea esencialmente visual, gráfica y en menor grado, hablada.
85. En estas trilogías compuestas en la medida que es imperioso capturar el todo, nos lo adviene lo anterior; hablar, pensar y escribir son los mismos.
86. Si un escrito lo instalamos como un bien de infra-estructura, nada complica en instalar el *hablar* y el *pensar* en la estructura social y en la superestructura, respectivamente.
87. Nos lanza lo anterior en la temática del lenguaje en la Arquitectura. Ha de ser éste claro y distintos en sus tres aspectos, los universales que le constituyen, a saber, la sintaxis, la semántica y la lógica. Las partes, el significado y las leyes de sus relaciones deben estar en consonancia con la ortodoxia del lenguaje que reclamábamos en párrafos anteriores.
88. El dibujo técnico, observado en su ser lenguaje, es dibujo y técnico y serán arquitectónico en tanto sus referencias sean de Arquitectura.
89. Tres eidos; dibujo, técnico y arquitectónico. Al ser técnico será de precisión, preguntémonos, ¿es lo arquitectónico lo que reclama precisión en la técnica del dibujo? O ¿quedará pendiente el asunto arquitectónico del dibujo arquitectónico?

⁶² Cf. Aristóteles, **Metafísica**, libro Alfa.

2.1.2 LA FORMA ONTICAMENTE LOGRADA

LA FORMA ONTICAMENTE LOGRADA

90. Al parecer es la forma óptica la que reclama tal precisión. Ella es la forma que deviene del eidos₂ materializada arquitectónicamente a través de su respectivo proceso constructivo. Es éste el aspecto más conocido y de aceptación general.
91. Esa línea llega a postular, en extremo, identidades en la trilogía Estructuras-Construcción-Arquitectura. En tanto construida o instalada en la realidad, leerá un cálculo y una arquitectura. Los excesos, en lo primero y los defectos, en lo segundo, se perdonan.
92. Es el advenimiento de la Forma Ópticamente lograda. Se está allí- en esa forma óptica - en presencia de una Arquitectura poco contextualizada o de contexto limitado, desarraigado y objetivamente se la logra en el recorrido que va del Cálculo a la Obra.
93. Tal camino considera esencialmente a la Matemática, a la Estructura y a la Construcción como Pasos Hacia la Consecución de la Forma la cual, no necesariamente merece conducir a Obras o Formas de Arquitectura.
94. A esos Pasos de Consecución de la Forma lo denominaremos Momento Óptico-Formal de la Obra o si se quiere, la Síntesis de la Forma desde su Perspectiva Óptica.
95. Empero, no sólo ellas, las ciencias que comparecen en el devenir óptico, son las llamadas a dilucidar el qué de las Cosas, el porqué de las Formas, el quid de los Actos, la constante en Arquitectura.

2.1. UNA PRIMERA DEFINICION DE LA DIALECTICA

UNA PRIMERA DEFINICION DE LA DIALECTICA

96. No será la Extensión del Conjunto de las Ciencias la indicada a determinar cuales son aquellas que comparecen en ese devenir Ontológico-Formal, será labor de la Dialéctica tal determinación. Una Extensión no dialéctica de tal conjunto arrastraría por doquier muchas formas, ella, la Dialéctica, trata:

96.1.	Primeramente, de la recolección de detalles esparcidos bajo una idea, de modo que todos entiendan de qué se habla...
96.2.	Enseguida, la separación de la Idea en partes, dividiéndola en las articulaciones, como ordena la naturaleza, sin destruir algún miembro por la mitad, como podría hacerlo quien no supiera trinchar ⁶³

97. Lo anterior es una conocida síntesis respecto de lo que ha de hacer la dialéctica, nos la muestra Christopher Alexander en el epígrafe de su texto "Ensayo sobre la síntesis de la Forma" en donde el mencionado autor se refiere al proceso de diseño al cual él entiende "como proceso de cosas físicas que exhiben un nuevo orden físico, una organización y una forma nuevas, en respuesta a la función"⁶⁴.

98. El texto en sí mismo ya es dialéctico, significa eso que, la exposición comienza en un concepto Unificador que no necesariamente se expresa pero del cual "todos entienden", lo divide, lo asimila lo aplica y finalmente lo cuantifica. Eso no es otra actividad que dialéctica propiamente tal, la misma que le permite postular su conocida tesis respecto de la ciudad conocida como "la ciudad no es un árbol".⁶⁵

99. Nos llama la atención la estrecha relación de Alexander con la Dialéctica, de la cual la Historia del Conocimiento nos dice de la dificultad que existiría de una exposición a la cual podríamos llamar simple, sin embargo, nos acoge la idea de exponer la posición platónica respecto de ella ya que, a juicio nuestro, cobra relevancia para la Arquitectura, al menos en el trabajo iniciado por Alexander.

100. En Platón hay dos ideas básicas respecto de lo que es la Dialéctica, la primera nos dice del proceso de "división" y "composición" como método de ascenso de lo sensible a lo inteligible, en donde ellos, dividir y componer no son

⁶³ Trinchar; cortar, partir o dividir.

⁶⁴ Cf., Alexander, **Ensayo sobre la síntesis de la Forma**, p.9.

⁶⁵ Cf., Alexander, **Tres Aspectos de Matemática y Diseño**, p. 17 y sgtes.

operaciones desligadas la una de la otra, sino al extremo de plantearlas como dos aspectos de un mismo asunto.

101. Esa forma de ver la Dialéctica es la que permite pasar de la Multiplicidad a la Unidad y muestra a ésta, la Unidad, como fundamento de anterior.
102. La segunda forma de mostrarse la dialéctica es como Método de deducción Racional, la cual permite discriminar las ideas entre sí y no confundirlas, para posteriormente poder combinarlas entre ellas, "del mismo modo como las letras combinan unas con otras adquiriendo sentido o, los sonidos de similar modo, para formar sinfonías"⁶⁶
103. La extensión del tema cobra relevancia hacia la Arquitectura en las concepciones que de ella, la Dialéctica hemos entregado. Ha de ser también, entre otras, facultad del arquitecto el ser dialéctico, ello por ser una disciplina de género máximo, universal, sempiterno y entelos de carácter similar a la Matemática, a la Geometría, las Estructuras, por nombrar algunas que, sin dudar, comparecen en la Arquitectura.
104. La exposición de cual han de ser las disciplinas exactas que han de comparecer en la Arquitectura precisamente será la labor del Arquitecto desde esa Facultad que le otorgará la Dialéctica.
105. En la necesidad de dar lectura integral a la realidad, debemos intervenir dialécticamente en el Todo y desde él actuar en esa realidad. Sólo de este modo nos encontraremos ante un análisis autárquico⁶⁷ el que posibilita una síntesis de igual característica.
106. Desde aquí daremos cuenta de cuántos serán aquellos pasos en la consecución de la forma, los necesarios, en la idea de una aplicación real para ese imperativo en esta época, ojalá identificable con la idea de Arquitectura, la de dar lectura integral de y a la realidad.
107. El proceso de consecución de la forma es un *complejo*, género receptor de entes relacionadores y transformadores y su reproducción permitiría para la Arquitectura una concepción clara y distinta a partir del conocimiento de este todo sistémico.⁶⁸

⁶⁶ Planteado de este modo el tema deriva hacia lo que es propio de lenguaje, por cierto referido a la Arquitectura. Borchers, en su Institución Arquitectónica arma relaciones de este tipo para decodificar problemas de lenguaje de la Arquitectura.

⁶⁷ Autárquico; de autó, αὐτο, por sí mismo.

⁶⁸ Hay en la ciudad una Eidos de fácil referencia en la idea de comprender en exacto que el proceso de consecución de la forma es un *complejo*; nos referimos al *complejo deportivo*. Es ese un lugar hacia donde se accede de modo tal que ocurra allí un proceso de trans-forma-ciones, distintas según la opción definida. Tal modo es la complejidad del sistema que, su optimización posibilita una optimización en las formas buscadas por aquellos que le visitan. **En lo nuestro, se trata de optimizar la form-a-rquitectónica a través de una optimización del proceso de consecución de ella para, de ese modo, entre otros, acceder a una Arquitectura sin misterios.** La re-visión de uno de esos momentos nos aclara lo expuesto. La perspectiva Óptica nos dice, desde el Cálculo, ese juego que deviene

108. Sintetizando, bastará identificar o extender IDEA o EIDOS a FORMA, ESPACIO y ACTOS, entre otros, para entender la utilidad de la DIALECTICA en el proceso Arquitectónico y de como el arquitecto ha de ser dialéctico.
109. A continuación presentaremos una síntesis con La Descripción de la Dialéctica en El Sofista 253d1-e2 de Platón texto en íntima relación con Fedro 265d citado al comienzo de este apartado, ello por considerar de máxima importancia comprender, aceptar y difundir la idea de que en la facultad del arquitecto no puede no estar la Dialéctica entre ellas.
110. El pasaje mismo, El Sofista 253d1-e2, es objeto de un método divisorio, presenta las interpretaciones de Stenzel, de Cornford y de Gómez-Lobo. Ello es informativo, nuestro interés, está en la posibilidad, en la facultad del arquitecto.
111. Un primer acercamiento, nos basta con la lectura del texto mismo, estructurado, en donde se define la Dialéctica propiamente tal o el acto de "dividir según géneros..." como veremos a continuación.⁶⁹

de la tríada matemáticas-estructuras-materialidad, pre-dimensionamientos y dimensionamientos de claro perfil resistente estructural que muchas veces fundan, justifican y definen formas que, en circunstancias complejas, llamarían a otros Géneros que también comparecerían en la Forma propiamente tal. La Asociación de Ideas, el Significado del Color, de las Formas, de los Actos, de los Materiales y, otros análogos, el Sistema de Creencias, Religioso, la Economía de una Zona, del País y del Mundo, la Ecología, el Clima, La Política, la Biología Animal y Humana, la Sociología y así sucesivamente, nombradas ellas como Especialidades o como partes de éstas, comparecerán en la Definición de la Forma, pensando y adelantando que es ésta la instancia Metafísica y Metarquitectónica de la Realidad. Todo tiene Forma a pesar que el devenir del Espíritu Absoluto ha revelado para esta, en la Historia de ese devenir, distintos Nombres o manifestaciones.

⁶⁹ Cf. Galdamez, Juan Carlos, **Logos Sympleké Ton Eidón**, además de la exposición misma de la Dialéctica se puede consultar la bibliografía correspondiente.

SOFISTA: 253d1-e2, PLATON;

DESCRIPCION DE LA DIALECTICA

INTERPRETACIONES

			P1	XE	Tó katá géne diairesthai kaí méte tautón eidos éteron méte éteron ón tautón mon oy tes dialektiques fesomen epistémes einai?	P1	EXT	Dividir según géneros y no tomando a la misma forma por una diferente ni una diferente por una misma ¿no diremos acaso que es de la ciencia dialéctica?	
			2			2			
			3			3			
				THEAJ			TEE	Por cierto.	
					naí, fésomen.				
	STENZEL	CORNFORD	GOMEZ-LOBO	T	XE	oykoyn ó ge touto dyratos dran ikanos deaisthánetai	T	EXT	El hombre que puede hacer eso discierne claramente
T1a	Alteridad (Base)	Idea intuída	Ser(1ª idea)	T1a	mían idéan	T1a		una forma	
b			(combinación)	b	diá pollón	b		entre muchas	
c	Base Eide (Forma)			c	enós epáston keinénon joris	c		donde cada una está separada	
d	(En: Multiplicidad)			d	pánte diatetaménon	d		por doquier	
T2a			No penetrantes	T2a	kaí pollás	T2a		y muchas formas	
b		Reunión	(quietud-mov)	b	etéras alélon	b		diferentes unas de otras	
c	Ser			c	y po mias ezothern periejoménas	c		abarcadas desde fuera por una.(forma)	
T3a	Atomon Eidos		No ser (2ª idea)	T3a	kaí mían ay	T3a		e igualmente una forma	
b		Atomon Eidos	(separación)tot al.	b	dy ólon pollon	b		a través de muchos todos,	
c	Unidad de T3a		En(eidei)(alter)	c	en eni synemnénen	c		conectada en una unidad	
T4a	Otras que T3a		No penetrantes	T4a	kaí pollás	T4a		y muchas (formas)	
b	(base)	Separación	(quietud-mov)	b	jorís	b		separadas	
c				c	pánte diorisménas	c		absolutamente	
E1				E1	touto o éstin	E1		Eso significa	
2				2	e te koinonein épasta dynatai kaí ópe mé diakrínein katá génos epístasthai.	2		de qué manera los diversos géneros pueden o no combinarse	
3				3		3		saber distinguir género por género.	
			1		Contexto circundante. (mov-quietud: enantion)				
			2		No hay pirámide. (ypomias-peliejomenos)				
			3		No hay operaciones, (Fedro). (cuatro items discernidos)				
			4		Definiendum (unidad). (en ení suneggéne(as))				
			5		Asimetría Hermeneútica (universal no combina)				
			6		P2-E23 Asimilación. (P2 identidad; E23 combinación)				

2.1.4 EL STATUS DEL ARTE EN EL CONOCIMIENTO

112. Aristóteles no situó al arte en el tercer grado del conocimiento.
⁷⁰ Chernyshevsky nos asegura que arte no es el producto de una abstracta aspiración a la belleza (la idea de belleza), sino el producto de una combinación de todos los esfuerzos y las capacidades del hombre,⁷¹ Turgenev, en contraste con el anterior postuló que el arte es un quehacer tan tremendo que todo hombre, con todas sus capacidades, a duras penas puede igualarlo.⁷²
113. Pareciera una arbitrariedad la ubicación y el carácter de las citas en el párrafo anterior, sin embargo, no es así; el Conocimiento es un posible real, la Belleza un Ideal en discusión y lo de Turgenev, un imposible, movimientos ellos en la Idea de lo Uno Todo.
114. La Arquitectura va en esa dirección, observamos una inversión de Conocimiento Sintético,⁷³ menesteroso de una Belleza de idéntico tipo para, finalmente, intentar el Arte Universal.
115. Comparando géneros, el Arte con la Etica en la necesidad, evaluamos para esta última idéntica jerarquía, ello va de lo que es a lo que debe ser, del conocimiento de un acto injusto aspiramos a uno de Equidad a través de la Bondad. Esta es equivalente a la Belleza en la Persecución de la Causa Final en la Arquitectura.
116. De la no-Arquitectura a la Arquitectura a través de la Belleza, es la ruta definida. No Arquitectura es Des-Conocimiento, Arquitectura es Súmmun, Belleza es Síntesis Arquitectural.
117. Todo ello está inscrito en la dialéctica del Orden y del Des-Orden, del Ser y del No-Ser, de lo Bueno y de lo Malo y otros de igual carácter, Verdadero Falso, definitorio. Se trata de la Dialéctica de los Contrarios, tema presente en todos los ámbitos del saber y de las artes desde los inicios de la Cultura, la nuestra, la Occidental.⁷⁴

⁷⁰ Cf. Aristóteles, **La Metafísica**, Libro Alpha.

⁷¹ Cf. . Luria-Leontiev-Vigotsky, **Psicología y Pedagogía**, p. 289

⁷² Ibid.

⁷³ El conocimiento es sintético en la medida que es armado. La idea de síntesis es la contraria a la de análisis, de lisis, separación, descomposición. En la tradición Kantiana es posible extender el concepto de *juicio sintético*, a priori y a posteriori para conocimiento, es obvia la identificación entre ambos. Cf. I. Kant. **Crítica de la Razón Pura**, p. 116 y sgtes.; M. Miller, **Elementos de Filosofía**, p. 13 y sgtes.

⁷⁴ No nos comprometemos en modo alguno con el pensamiento no Occidental, ello es parte de la discusión misma, Oriente, Occidente.

118. Movimiento y Quietud marcan un Hito en la historia de esta problemática. Si todo, o está quieto o está en movimiento, o lo uno o lo otro, ¿ qué disposición queda para la Arquitectura?
119. Si hay el Orden y el Desorden, ¿qué pasos hay del primero al segundo?, ¿Cuál es y donde está la línea de separación?. Modos de preguntar distintos al metafísico que, sin duda aportarán a este imperativo del dialéctico en la pregunta por la Arquitectura.

120. La pregunta “¿Por qué se desordenan las cosas?”⁷⁵ está inserta en un modo de preguntar. De ser cierta la tesis Heideggeriana⁷⁶ de que todo preguntar es un buscar y que éste queda determinado por la pregunta en tanto estructura que busca de ese modo y no de otro, observemos qué sucede.
121. La gente gasta mucho tiempo ordenando cosas, pero nunca se las ve gastar tiempo revolviéndolas. Las cosas parecen desordenarse por sí mismas y entonces la gente tiene que arreglarlas otra vez.
122. La gente gasta mucho tiempo haciendo Arquitectura, pero gasta, al parecer, menos tiempo des-haciendo-la. La Arquitectura parece des-hacerse por sí misma y entonces el Arquitecto tiene que hacerla otra vez.
123. En ambos discursos debiera existir claridad Ma-thema-tica respecto de sus temas.⁷⁷ Orden y Arquitectura co-operan, co-ordinan, co-existen.
124. Empero, decodificar es el dilema. Gregory Bateson,⁷⁸ nos lo plantea el asunto del orden y del desorden a través de sus Metálogos, observemos uno de ellos.
125. Imaginemos, en el cine, en algún momento de la película se ve un montón de letras desparramadas en la pantalla, hechas un revoltijo y algunas patas arriba.
126. Entonces alguien sacude la mesa donde están las letras y éstas, comienzan a moverse y luego, a medida que las siguen sacudiendo, las letras se reúnen y forman el título de la película, DONALD.

⁷⁵ Metálogo denominado con ese nombre, ¿Porqué se Desordenan las cosas? y, fundamental en el sistema Batesoniano.” Un metálogo es una conversación sobre algún tema problemático. La conversación tiene que ser tal, que no sólo los participantes discutan efectivamente el problema si no que la estructura de la conversación en su totalidad sea también pertinente al mismo tema.De manera especial, la historia de la teoría evolutiva es inevitablemente un metálogo entre el hombre y la naturaleza, en el que la creación e interacción de las ideas tiene que ejemplificar necesariamente un proceso evolutivo.” Cf., Bateson, Gregory, **Pasos hacia una Ecología de la Mente**, p.27 a 34.

⁷⁶ Cf. Martín Heidegger, **Ser y Tiempo**.

⁷⁷ El Arquitecto Isidro Suárez nos recuerda que **Mathema** es una palabra de origen griego equivalente con la nuestra Disciplina. Que Mathema generó la poderosa palabra matemática y, Disciplina, de origen Latino, Ciencia, equivaldría Doctrina, Instrucción. ... , **estos Mathemas, subsisten hasta hoy, como extractos geológicos que sustentan las estructuras intelectuales de toda la Arquitectura**, Geometría, Aritmética... Cf. Y. Suárez, **Dialéctica del Hombre Libre. Mathema y Arquitectura**.

⁷⁸ Francisco Huneus plantea que Gregory Bateson es, a su juicio, el pensador más interesante de este siglo. Uno de sus libros lleva por título Pasos Hacia Una Ecología De La Mente, nombre bastante provocativo e insólito. Bateson ha indagado en Antropología, en Lógica Matemática, en Siquiatría, en Cibernética. Cf. F. Huneus, **Compilación de Textos, Cuatro Vientos, Nº 1, Espacio de Pensamiento Alternativo**, Santiago, Chile, 1982”, p.75 y sgtes.

127. El asunto es que cuando algo es sacudido y batido, en vez de quedar más mezclado que antes, las letras se re-unen en un Orden y todas de pie forman la palabra Donald, una palabra en la que todos están de acuerdo que tiene sentido.
128. Empero, lo anterior sólo sucede en las películas, en donde se pueden sacudir cosas y ellas parecen adquirir más orden y sentido que el que tenían antes.
129. Explica lo anterior que quienes hacen las películas filman todo al revés. Ponen todas las letras en orden para que se lea DONALD, las filman y luego comienzan a sacudir la mesa y cuando proyectan la película la pasan hacia atrás y parece como si todo hubiese sucedido hacia adelante, pero en realidad sacudieron las letras después de ordenarlas.
130. Que hay una sola manera de escribir DONALD y millones y millones de maneras de esparcir seis letras sobre una mesa. Estos millones y millones de modos de esparcir las seis letras sobre la mesa son los millones y millones de REVOLTIJOS en donde sólo uno de ellos forma la palabra DONALD.
131. Por lo anterior, sabemos que hay infinitas maneras de desordenar y una o muy pocas, las formas de ordenar.
132. Instalados, de este modo, en la Arquitectura, por sí misma, llega la reflexión. A pesar de no ser y no acontecer la Vida Humana en una película, ese discurso nos insinuó una posición. Hay allí un diá-logo con imágenes que visualiza el movimiento en sí mismo a partir de esta lucha de instalación entre el orden y el desorden.
133. El Orden Arquitectónico ha de acontecer en ese discurso con sentido y minoritario. Toda situación Arquitectoídea es en virtud de que ella es y no es el caso que ella sea en virtud de su no ser. De mejor comprensión ha de ser el ejemplo de DONALD, su lectura obedece a seis letras que se ordenan de ese modo y no a las infinitas formas de ordenar esas seis letras.
134. Todo otro orden que no sea D O N A L D no es Donald. La comprensión de ello sólo es posible en tanto existe una Comunidad de Formas⁷⁹ que fundan el diálogo entre ellas y los usuarios.
135. En aplicaciones de lo anterior a lo nuestro, la Arquitectura, se sigue parafrasear esa lógica en esta disposición ontológica para con ella. Hay que definir, cualitativa y cuantitativamente, que sea aquello que va del desorden al orden, ya no en la película, sino en ésta, la única realidad de lo que hay.
136. ¿Existe algún imán o algo similar que arma este juego dialéctico desorden-orden Arquitectoídeo y además su respectiva comparsa que diga cuando estamos o no frente a un Orden de esta naturaleza?, ¿Existirá algún Universal que le justifica?
137. En la película hay un Todo que previamente fue ordenado y filmado en tal disposición el cual es desordenado y filmada tal des-

⁷⁹ Comunidad de Formas, Χοινωνία των ειδών, Coinonía tón eidón. Cf. **El Sofista**, Platón.

integración. En esta Acción se atrapa un caos lineal que deviene de una única captura tiempo-espacial-formal identificable con un Orden, a saber, DONALD.

138. La proyección retrotraída de ese caos atrapado es el registro de uno de los millones y millones de modos de desordenar la palabra Donald que, sin embargo, en ese momento no fueron atrapados.
139. Infinitos Films darían cuenta, seguramente, de estos infinitos caos. Lo común a ellos será el mismo fin, el mismo orden, la misma forma o, como se diga, lo concreto, en este caso es el "orden" que hemos definido en la palabra DONALD.
140. Otra imagen nos dará para lo anterior una comprensión del eidos buscado. Si imaginamos la solicitud de un arqueólogo-antropólogo de "ordenar" restos óseos, los cuales fueron encontrados "no-ordenados" en una excavación y quién responde a tal solicitud lo hace ordenando-ubicando todos los huesos largos en un determinado sector y todos aquellos cortos en otro, entonces, lo anterior, no serán de aceptación ni del mandante, ni de ningún otro que tenga claridad de que es lo que pide cuando lo que quiere es orden.
141. Lo anterior será válido para todo devenir en la dialéctica del orden y del des-orden. Ese viaje que va de los millones y millones de formas de desordenar, que parecen ordenes bien lo podemos denominar estados de ordenamiento o de aparente orden, sin embargo, existirá un momento infinitesimal que atrapa esos infinitos caos y que estarán en cercanía radial con el orden DONALD, ESQUELETO⁸⁰ o cualesquiera otro.
142. ¿Cuales serán esos caracteres que permiten la lejanía y la cercanía con el Eidos Buscado y que ensambla hacia ambos lados, tanto al Eidos como al Caos?, ¿Qué será entonces lo que arrastra el Orden en la Arquitectura?, ¿Cuál es el momento de instalación de una Obra?
143. Tales pregunta son de carácter similar a aquella que pregunta por el momento de lectura de la palabra Donald. Al estar esta realidad, más acotada, Donald, es más fácil su comprensión.

⁸⁰ Aceptaríamos la crítica, en esta perspectiva, que en tanto no haya vida ahí, en ese esqueleto, no hay orden. Para organismos, orden será vida, para entes, orden será función, para sistemas, orden será sinergia.

2.1.6 LA PREGUNTA POR LA ARQUITECTURA COMO HILO CONDUCTOR

144. La pregunta metafísica por la Arquitectura, entre otras, armará el hilo conductor en esta ponencia. En tanto pregunta y metafísica, debiera ser aclaratoria, no sólo respecto de la pregunta por la Arquitectura, también de toda otra y por cierto, de sí misma.
145. ¿Qué es aquello que permite que las cosas sean? Es la lectura de la pregunta, esta vez, referida a la Arquitectura. ¿Qué es arquitectura? es la pregunta de fondo. Ella “ nunca está planteada en el contexto del entendimiento de su génesis y su posibilidad y, por esta razón su respuesta no pasa nunca de ser una descripción parcial, una justificación tendenciosa del modo de subsistir de cada autor, ofreciendo a la sociedad, edificatorias que no se acaban de comprender, tomadas de los mercados ideológicos donde se consumen productos culturales”, sostienen algunos analíticos de la forma arquitectónica.⁸¹
146. ¿Qué es ¿Qué es? ? es hilar fino. La pregunta referida al es del Ser, es más que lo anterior y por ello, esencialmente conducente. La manifestación de esta pregunta en el tema de la Arquitectura es la constante en el devenir mismo de la Arquitectura, ello es, Arquitectura en acto y Arquitectura en potencia, no sin antes una respuesta al ser en tanto ser.

⁸¹ Cf., Seguí, J., De Luxan, M., **Interpretación y Análisis de la Forma Arquitectónica**, p.21.

2.1.6.1 SER, UNA ONTOLOGIA PARA LA ARQUITECTURA

SER, UNA ONTOLOGIA PARA LA ARQUITECTURA

147. Ser, telos, τελος, se le suele traducir por fin, pero en griego significa consumación, perfección; es un estado de plenitud. El consumarse es un reposar y un recogerse en sí, lo que es, estar, ser en entelequia o en actividad, en, acto.
148. Algo está en entelequia cuando reposa en sí, pero este reposar no es un ser inactivo, al contrario, representa el máximo de actividad, *enérgegia*, ενεργεια, que es inmovilidad.
149. Este ser consumado como una actividad es lo que se dice *εντελεθια*, entelequia. Ella, *ενεργεια*, *enérgegia*; es una palabra compuesta, su raíz, *εργον*, *ergón* significa obra; la OBRA nuestra. Nos puede ayudar la comprensión de lo anterior la expresión 'función de un órgano', lo que éste realiza.
150. Aristóteles usa esa expresión, *energeia*, *ergón*, obra diciendo que algo está en acto, en obra, de dos modos:

150.1	Una Obra que obra más allá del sujeto, por ejemplo, un escultor. Lo interesante está en que lo que hace el escultor se cumple más allá de él, en una obra que es diferente del escultor en tanto escultor.
150.2	Una obra, un obrar que está en el sujeto mismo, por ejemplo, a un atleta se lo piensa en forma cuando realmente el atleta está en acto, está en forma, en entelequia. Coincide este estar en forma con su forma de atleta. El hacer del atleta se consume en su propio ser, en su propia forma. Ser atleta es tener forma de atleta, en la medida que mejor se hace atleta, mejor forma de atleta posee; está en forma.

151. De estos dos modos de ser se sigue que la forma responde, primero, en el compuesto materia-forma, sea en el sujeto o más allá de él; segundo, en el *energeia* o actuar del sujeto de la acción que conforma lo que forma y finalmente, el *eidos* de motivación que se constituye en la forma buscada.
152. En Arquitectura, será el arquitectón, obrero primero, la máxima actividad; la máxima *enérgegia*, su obra, su acto. Quedará pendiente en la Arquitectura y en toda otra actividad de similar carácter, la forma del sujeto de la acción, esta vez del arquitecto.
153. Nadie dudará que el obrar del arquitectón es un obrar que se da más allá de él. No obstante lo anterior, es lícito preguntar por la diferencia; un arquitecto no es un escultor, por sus obras los conoceréis.
154. Ello no es una sutileza, si bien hay un obrar más allá del sujeto, queda determinar la naturaleza de ese obrar que distingue las unas de las otras y el aspecto o, forma, de aquellos que, constituyen su ser en un hacer cuyas formas están más allá de ellos.

155. Acto es entelequia (εντελεθια), perfección, fin, obra (ἔργον); potencia es dinamis (δυναμις), lo que aún no es en acto, lo que aún no es en obra, pero que puede llegar a ser. En la dinamis está toda la potencia que la obra será en acto, en tanto las condiciones para ser acto, obra, se den. Es ésta una de las predicaciones del verbo Ser, la cual habrá de referir al ente arquitectural. Potencia y acto de la arquitectura es Arquitectura, dos modos de ser.
156. El Partenón es Arquitectura, la Escuela Blas Cuevas es Arquitectura, tu casa es Arquitectura sí y sólo sí, ellos, son Arquitectura. En tanto resuelto esto, que sean Arquitectura y no otro, se sigue ello, que sea obra y no porque sean obras se siga que sean ellas Arquitectura; no sin antes quede claro lo de potencia de Arquitectura.
157. Una semilla es un árbol, en potencia y cuidar ésta es cuidar el árbol y sus consecuencias. Un hombre planta árboles y una región cambia; otro hace Arquitectura y la Vida cambia. Cuidar la semilla, cuidar el Gen Arquitectural debiera ser mandato natural-ético-moral.
158. Esto es parte de esta Teoría para la Arquitectura. La desintegración nuestra Humanidad obedece a falta de fe, a falta de razones y de fuerza de nuestras creencias; ésta vez, referidas a la Arquitectura.
159. Hay que armar Teoría en esa dirección y observarla de un modo similar a aquel que hace Ciudad. ¿Son ellas, ambas, por artificio o por naturaleza?
160. Pretendemos una lectura integral de la realidad, ello querría explicar Teoría y Ciudad, en lecturas paralelas, en constante retroalimentación.
161. Una semilla que efectivamente es semilla, es decir, es en acto; es aquella que tiene todo su potencial en máxima entelequia. Sólo así, sí es transportada por las circunstancias, viento y gravedad, a terrenos aptos, germinará. Será entonces posibilidad real de ser árbol, será, sin más, futuro. Análogo discurso en la Arquitectura.
162. Existirá una potencial obra de Arquitectura en tanto las condiciones que comparecen en una obra de tal naturaleza, comparezcan. Cuando no suceda según lo descrito, nos encontraremos ante posibilidades vacías de llegar a ser; a esto, de apariencia futura, de parecer posible su ser denominaremos Futurible.

163. El acto y la potencia nuestros, en español, nos entregan una significación distinta a la originaria, generalmente la potencia se la asocia a “fuerza”. Empero esta discusión no es tardía, de hecho ha estado presente a lo largo de toda la Historia del Conocimiento.
164. Como todos sabemos, la Historia generalmente se la asocia a la Historia del Poder Político y de las Guerras, cuando ella refiere a ello todos lo entendemos y no necesitamos de un adjetivo para distinguirla.
165. Las otras Historias, las que, en esta idea refieren a otros aspectos de la realidad han de ser cualificadas para su ubicación, así tenemos Historia de la Medicina, Historia de la Arquitectura, entre muchas. A pesar de todo, hay consenso y se acepta que un orden general respecto del devenir Histórico existe y ese es, para nuestro interés, aquel que divide la Historia en épocas, ellas son:

EPOCA	EPOCA	EPOCA	EPOCA
ANTIGUA	MEDIEVAL	MODERNA	CONTEMPORANEA

166. En este contexto, la discusión por la verdad, por la justicia y por la belleza y toda otra de análogo carácter ha estado enmarcada por la Historia de la Metafísica. Al ser Occidente originariamente griego por una fijación del lenguaje no ha quedado él, Occidente, fuera de aquella determinación. La Arquitectura, por cierto, no iba a ser la excepción.
167. Toda disciplina se funda en la existencia y coexistencia de géneros máximos, sea ello en el plano de la superestructura o de la infraestructura. En el ámbito de la Metafísica el archi-fundante, entre otros es el que permite la pregunta por el ser de las cosas y de todo lo existente, en español nuestro es el vocablo “ser”. ¿Qué es? es la pregunta como eidos universal y refiere a toda clase de participación de ente, incluso en aquellos de absoluta irrelevancia. ¿Qué es un lápiz?, parece no relevante, sin embargo el sentido del preguntar es del mismo tenor que aquel cuando preguntamos por la figura, el espacio, la forma y otros que comparecen en esta nuestra preocupación ahora, la Arquitectura.
168. El tema, el modo y la discusión son constantes en el devenir Occidental. Todo se mueve, todo está quieto, lo que existe son las ideas, lo que existe son las formas, lo que existe son las esencias, lo que existe es el pensar, lo que existe es el dasein.
169. Hemos fijado sin aspaviento el devenir del hombre Occidental en tres o cuatro líneas. Movimiento, quietud, idea, forma, esencia, cojito, dasein son, sin más las respuestas a todo el devenir del pensar metafísico occidental. Ello aplica a la Arquitectura.

170. Lo anterior es 2500 años de develamiento u ocultación del ser de las cosas. La Arquitectura, insistimos, no escapa a este “determinismo”.
171. Si todo se mueve y nada está quieto, entonces dónde radica el ser de la Arquitectura, el ser de la Obra; si todo está quieto y nada cambia entonces dónde radica el ser de las obras que han de ser y que no pueden ser ya que al estar todo quieto nada nace y nada perece.
172. Lo anterior es la aporía de la dialéctica movimiento –quietud de Heráclito y Parménides respectivamente, en lecturas de la y para la Arquitectura. La identidad de la obra, su génesis y su corrupción son, entre otros, los temas o consecuencias del tratamiento antes mencionado.
173. Las ideas son universales, paradigmáticas, por sí mismas y no ejemplos nos lo dirá Platón y las obras han de ser participaciones de esos Eidos que tienen, entre otras características, el ser perfectas. Ellas se ubican en el “topos uranos” y se acceden en la medida que se recuerdan; conocer es recordar es una de las máximas del pensador.
174. Hay cambio, empero también hay quietud nos lo dirá el Estagirita y lo que en el cambio permanece es la ousía, la substancia, lo que subyace. Ello es la respuesta a la pregunta por lo que es en la Metafísica Aristotélica, la más tradicional. Empero, cuando se pregunta ¿qué es la substancia?, él, Aristóteles nos responde con la FORMA. Lo que subyace es la nada menos que la forma, concepto acuñado por la Metafísica, el cual, para bien o para mal, ha fundado, a partir de él, el fundamento de Occidente y todo su devenir. Las Artes no han de quedar ajenas a esta designación.
175. Se nos vierte de este modo el concepto Universal de FORMA. Sin él, ella, la forma no existiría y la lectura de ésta en la Arquitectura diría de sombras y no de esencias, recordando ello la triste historia del hombre en la caverna.
176. Un eidos trae otros eidos del mismo modo como un número trae a otros, su antecesor y su sucesor. Forma trae inevitablemente a materia y juntos la concepción de materia-forma, ambos no desligables e impensables el uno sin el otro.
177. Luego vienen las relaciones producto de otras asociaciones, acto es a forma como potencia es a materia y luego otras, dialécticamente obrando. La Arquitectura es en acto en tanto es Forma y es en potencia en tanto ella es materia de otros actos. Empero, ¿Qué es la Forma, para detener este viaje al infinito?
178. Por lo pronto, adelantaremos en carácter de hermenéutica una síntesis progresiva de la anhelada Forma, cuya claridad y asimilación será también progresiva, ella es:

FORMA (Definición)	ANÁLISIS	SINTESIS
ORDEN	METACONCEPTO	F
NECESARIO	UNIVERSALIDAD	
DE		O
LA		
MATERIA	CAUSA MATERIAL	R
CAUSADO	CAUSA EFICIENTE	
EN		M
VIRTUD		
DE		A
UN		
DERMINADO		
FIN	CAUSA FINAL	
POR		
EL		
CUAL		
UN		
ENTE	OBRA	
BROTA		
BAJO		
UN		
DETERMINADO		
ASPECTO	CAUSA FORMAL	

2.1.6.1.3 **ARQUITECTURA** **ARQUITECTURABLE**
ARQUITECTURIBLE

179. Construiremos nuevos Conceptos; Arquitectura será presente, Obra de... aquí y ahora. Arquitecturable, lo Arquitecturable será aquella Obra de posibilidad real de llegar a ser, la futura Obra. Lo Arquitecturable será aquello en donde las condiciones de ser real no están dadas.
180. Ese ser, de apariencia futura de ser que, por lo dicho, no de lo futuro y lo futurible que nos lleva a pensar, acriticamente, por cierto, que viajar a Plutón es posible, que es futuro.
181. No distingue tal apreciación posibilidades reales de vacías; es más para muchos, Europa es sólo posibilidad vacía. Tal distinción es urgente introducirla no sólo en Arquitectura, si efectivamente queremos dar lectura integral de la Realidad.
182. Declinando y fijando en el lenguaje, nos referiremos a lo arquitectónico, a lo arquitecturable y a lo arquitecturable en tanto Obras de presente, de futuro y de futurible respectivamente.

183. Para el pasado nos permitiremos tánato-arquitectura en tanto ésta ya no está viva. Serán éstas Obras, de Monumento, a diferencia de las primeras, las vivas, a las cuales denominaremos Obras de Momento. Será el cascarón, las ruinas, lo arqueológico, lo inactivo o, el monumento, la Obra de Monumento. Análogamente, algunos seres marinos ocupan conchas de moluscos muertos como refugios o guaridas. En la actualidad mucho de Arquitectura pretende considerar obras de monumento en la eventualidad que ello salve asuntos de contexto.
184. Empero, es conducente preguntarse por la utilidad de estos conceptos. Con ellos estamos logrando nuevas categorizaciones para, luego, otras categorizaciones.
185. En lo arquitectónico, en lo arquitecturable y en los otros ya nombrados comparecen otros géneros, otras constantes, otras que las triviales y en distintas pulsaciones.

186. El tiempo y el espacio debieran reflexionarse genéricamente.
187. Las ideas crecen con el tiempo del mismo modo como la fuerza lo hace con la distancia.
188. Lo primero, de apariencia sólo discursiva o teórico o superfluo, no lo es; ello tiene idéntica explicación gnoseológica que lo segundo.
189. La Estructura, como disciplina o la Física, más exactamente, dice muy bien que momento es igual a fuerza por distancia y gran parte del avance estructural está fundado en tal convicción, todo ello, por cierto, aplicado al plano de las infraestructuras.
190. En tanto las ideas también refieren a sí mismas, esto es, que la superestructura se auto-genera otra que la objetiva, es dado pensar que leyes ocurrentes en la infraestructura construyen idénticos referentes, en la superestructura, de relaciones, los cuales, por des-integración del conocimiento se desconocen.
191. Lo anterior impide un avance otro que el conocido y del cual, es necesario hablar. He aquí el serrucho, otro asunto es para qué sirve.

2.1.6.1.6 HACIA UNA DEFINICION DE LUGAR

192. Nos llama la atención el hecho que en torno al género máximo de la Arquitectura, el espacio, no exista una referencia clara al concepto que originariamente refería a esa realidad. No pocos arquitectos⁸² están conscientes de la relevancia que el lenguaje ha de tener en el proceso todo de la Arquitectura, a pesar de ello, tal referencia está ausente en la literatura de la especialidad.
193. La exégesis nos situará en la superestructura-griego-antigua, efectivamente Platón y Aristóteles sí refieren a estos términos. El primero, para espacio nos presenta la palabra χωρα, jorá, para la cual el léxico griego de la época entiende como "espacio de tierra, trecho, espacio", "tierra", "lugar, sitio, puesto", "habitación", "región, territorio, comarca", "terreno, suelo", "campo, campiña".
194. Ξωρα, jorá no presenta efectivamente imágenes en nuestro idioma, el español, como efectivamente acontece con otros conceptos que prácticamente se "entienden" griegamente, no obstante, visitando su familia se recoge en ella la expresión χωρο-θεςια, joro-thesia la que la tradición traduce como posición geográfica, joro y geo sí muestran alguna relación.
195. Empero, espacio y lugar son tratados indistintamente en Aristóteles, según algunos autores, al extremo que, de entre ellos, algunos piensan que ambos conceptos son idénticos. En favor de esta idea se plantea en primer lugar que Aristóteles no usa casi nunca otro término que, topos. En segundo lugar, el hecho que puede decirse tanto que las cosas están en el espacio como están en un lugar, siendo en esta medida de escasa importancia el término usado para aquello en lo cual están las cosas.
196. Otras autores para el mismo asunto plantean que espacio y lugar son notoriamente distintos, en favor de lo anterior se piensa que lo dicho por Aristóteles para lugar no puede aplicarse a espacio y además al hecho que él, Aristóteles, discuta una realidad semejante a la tradicionalmente designada como espacio en la teoría del lugar, sino en la doctrina de la magnitud espacial; también es el caso que el estagirita no se interesa propiamente por el espacio, sino por la posición en el espacio y para finalizar, el propio Aristóteles repara en el hecho que pensadores anteriores no se ocuparon en estas materias.
197. Lo anterior no indica otro paso que la versión de pensador en esta problemática, ella se encuentra en su Física, Libro IV, allí se observa:

⁸² La indicación es definitiva, todo intento por dilucidar el asunto de la Arquitectura en sus distintos planos remite necesariamente al lenguaje originario. Fijaremos sólo un caso, el arquitecto Jonás Figueroa, en la presentación del texto Fundamentos de la Enseñanza del Diseño Arquitectónico en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Santiago de Chile inicia tal presentación con la etimología del término Arquitectura: No ha de ser ingenua tal iniciativa, sin embargo, se confirma la idea que respecto la palabra espacio y de otras de orden similar el asunto "se deja pasar". Lo anterior, **no puede** seguir sucediendo. Cf. Dr. Arqto. Fox Timmling, Hans, **Fundamentos de la Enseñanza del Diseño Arquitectónico en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Santiago de Chile**, p II.

197.1	El lugar no es simplemente un algo, sino un algo que ejerce cierta influencia, es decir, que afecta al cuerpo que está en él.
197.2	El lugar no es indeterminado, pues si lo fuera sería indiferente para un cuerpo determinado estar o no en un lugar determinado. Pero no es indiferente, por ejemplo, para cuerpos pesados tender hacia el lugar de abajo y para los cuerpos livianos tender hacia el lugar de arriba.
197.3	El lugar, aunque determinado, no está determinado por cada objeto, sino, por así decirlo, para clases de objeto.
197.4	Aunque el lugar sea una propiedad de los cuerpos, ello no significa que el cuerpo arrastre consigo su lugar. Así, el lugar no es ni el cuerpo (pues sí lo fuera no podría haber dos cuerpos en el mismo lugar en diferentes momentos), ni tampoco algo enteramente ajeno al cuerpo.
197.5	El lugar es una propiedad que no inhiere a los cuerpos ni pertenece a su substancia; no es forma ni materia, ni causa eficiente, ni finalidad. No es tampoco sustrato, pues entonces sería equivalente al receptáculo platónico o algo semejante a él.
197.6	197.6 El lugar puede ser comparado a una vasija, siendo la vasija un lugar transportable.
197.7	El lugar se define como un modo de "estar en".
197.8	El lugar puede definirse como el primer límite inmóvil del continente, el límite del cuerpo continente.

198. Lo anterior no es otro que la analítica del concepto lugar, será la síntesis la encargada de recoger para la Arquitectura su utilidad, al respecto es posible decir lo siguiente:

198.1	El lugar es algo y afecta lo que esta en él, es determinado y deferente, es ni el cuerpo ni algo enteramente ajeno a él, no es substancia ni ninguna de las cuatro causas, al parecer es transportable, es un modo de estar en y es el primer límite inmóvil del continente.
198.2	El lugar es separable, si no lo fuera se desplazaría con los cuerpos, pero no completamente separable, ya que si lo fuera sería identificable con el espacio, entendido este como vacío, no equivale a la masa del cuerpo ya que cuando ella se desplaza el lugar permanece, hay también lugares naturales para las cosas, lo más acentuados son aquellos en donde los cuatro elemento permanecen, en estado natural, nos referimos al agua, el fuego, el aire y la tierra, por lo anterior, todo cuerpo sensible tiene su lugar y en virtud de ello hay seis especies de lugar, ellas son,

	alto y bajo, delante y detrás y derecha e izquierda.
--	--

199. Siguiendo a Ferrater Mora,⁸³ una de las dificultades de la doctrina Aristotélica es saber si el lugar ocupa lugar ya que si el lugar fuera espacio puro el problema no se plantearía, según él, Ferrater Mora, Aristóteles concluye que no hay lugar del lugar ni lugar del lugar del lugar ya que eso conduce necesariamente al infinito, salva la problemática anterior, según Ferrater Mora, la tesis de la impenetrabilidad de los cuerpos, asunto que solo dejaremos expuesto.

200. Finalmente, a esas seis especies de lugar podemos adicionar otras en esta misma perspectiva, logrando con ello lo que perfectamente podemos llamar la taxonomía del estagirita para lugar - es:

200.1	El lugar común, el universo entero.
200.2	El lugar propio, el límite del elemento vecino.
200.3	El lugar primero, el límite interno del elemento atravesado por un elemento ajeno.

201. Lo anterior no ha sido sino una reflexión inserta en el drama-trama-karmático ser de la Arquitectura como lugar, idea no otra que la planteada por Muntañola, sin embargo el asunto está lejos de estar resuelto, lo que sí sabemos que el asunto como estaba no puede continuar, por lo pronto será este un buen comienzo ya que, como se verá a lo largo de esta ponencia, la cuestión de la Arquitectura es originariamente metafísica.

202. En esa perspectiva, toda investigación ha de resolver metafísicamente la naturaleza o SER de sus géneros máximos, ello comienza con la construcción de la pregunta "¿Qué es?" referida a cada término. A todas las disciplinas le ha de acontecer lo mismo.

⁸³ Cf. Ferrater, José **Diccionario de Filosofía**, p. 95 y sgtes. Referencia válida para los apartados que consideran al tiempo, al espacio y al lugar en sus figuras.

2.1.6.1.7 HACIA UNA DEFINICION DE ESPACIO

HACIA UNA DEFINICION DE ESPACIO

203. Planteamos en el apartado "Hacia una Definición de Lugar" que nos llama la atención el hecho que en torno al género máximo de la Arquitectura, el espacio, no exista una referencia clara al concepto que originariamente refería a esa realidad. En torno a esa idea se dio desarrollo a aquel capítulo, la etimología del vocablo nos derivó a Aristóteles lo que nos confirmó concepciones referidas a "lugar".
204. No tranquilos con la ruta de la etimología buscamos en la Historia del Conocimiento Universal auto-res que dieran cuenta del tema ESPACIO a modo de dilucidar la estructura de dicho género a fin de, con posterioridad, incrementar el conocimiento que permita dar lectura integral a la realidad ello en la idea de una Arquitectura integral.
205. La Historia nos situó en Kant, hay en su obra un capítulo dirigido a esta temática, el ESPACIO. Concretamente en su Estética Trascendental él, Kant, se pregunta " Qué son, pues, Tiempo y Espacio? ¿Son seres reales? ¿Son solamente determinaciones y relaciones de las cosas que, sin embargo, pertenecerían también a las cosas en sí, aunque no fueran percibidas? ¿O son de tal naturaleza que solo pertenecen a la forma de la intuición y por consiguiente, a la cualidad subjetiva de nuestro espíritu, sin la cual estos predicados no podrían nunca ser atribuidos a cosa alguna?"⁸⁴
206. En la idea de ser fiel a la lectura Kantiana del Espacio recurriremos al método de lectura dirigida a fin de rescatar aquello que para la Arquitectura ha de ser trascendental, al respecto, observemos lo siguiente:

206.1	El Espacio no es un concepto empírico derivado de la experiencia pues para que ciertas sensaciones se refieran a alguna cosa fuera de mí y para que yo pueda representarme las cosas como exteriores y juntas las unas con las otras y por consiguiente, no sólo diferentes, sino también en diferentes lugares, debe existir ya en principio la representación del espacio.
206.2	Segundo. El Espacio es una representación necesaria a priori, que sirve de fundamento a todas las intuiciones externas. Es imposible concebir que no existe Espacio, aunque se le puede pensar sin que contenga objeto alguno. Se considerará entonces al Espacio como la condición de posibilidad de los fenómenos y no como una determinación dependiente de ellos: es una representación a priori, fundamento necesario de los fenómenos externos.
206.3	El Espacio no es ningún concepto discursivo o como

⁸⁴ Cf. Kant, Manuel, **Crítica de la Razón Pura**, p. 171 y sgtes.

	<p>se dice, un concepto general de las relaciones de las cosas, sino una intuición pura. En efecto, no puede representarse más que un solo Espacio y cuando se habla de muchos, se entiende sólo en ellos las partes de un mismo y único Espacio. Estas partes sólo se conciben en el Espacio uno y omnicompreensivo, sin que le puedan preceder cual si fueran sus elementos. El Espacio es esencialmente uno; la variedad que en él hallamos y por consiguiente, el concepto universal de Espacio en general, se funda únicamente en limitaciones. De aquí se sigue que lo que sirve de base a todos los conceptos que tenemos del Espacio es una intuición a priori o no empírica. Lo mismo acontece con los principios geométricos, como cuando decimos, por ejemplo; juntos los dos lados del triángulo son más grandes que el tercero, cuya certeza apodíctica no procede de los conceptos generales de línea y triángulo, sino de una intuición a priori.</p>
206.4	<p>El espacio es representado como un quantum infinito dado. Es necesario considerar todo concepto como una representación contenida en una multitud infinita de representaciones distintas (de las cuales es expresión común); pero ningún concepto como tal contiene en sí una multitud infinita de representaciones. Sin embargo, así concebimos el Espacio (pues todas sus partes coexisten en el infinito). La primitiva representación del espacio es, pues, una intuición a priori y no un concepto.⁸⁵</p>

207. Empero, toda la problemática del Espacio está inserta en otro también de carácter máximo, se trata del problema del conocimiento, específicamente aquel que se compromete en la pregunta ¿Cómo es que conocemos? a lo cual también Kant se ha dedicado en su investigación. Por lo pronto, se conoce mediante dos facultades que el sujeto cognocente posee:

207.1	<p>Conocemos a través de la Intuición Sensible o Empírica. Se llama Intuición porque no es una representación a través de la imaginación, el recuerdo o mediante conceptos; nos enfrentamos, sin más, a la cosa misma y Sensible porque aquello a lo cual estamos enfrentados lo recibimos a través de los sentidos.</p>
207.2	<p>En tanto ese material sensible ha de ser relacionado, unificado, distinguido, ello ha de ser posible mediante conceptos que permitan tales representaciones. A esa facultad mediante el cual se producen conceptos Kant la llama Entendimiento.</p>

⁸⁵ Op. Cit, Página 171 y Siguietes.

208. Hay que remarcar que ni la intuición sensible ni el entendimiento son independientes pues, sin más, "las intuiciones sin conceptos son ciegas y los conceptos sin intuiciones son vacíos".
209. La actividad del entendimiento es la que permite conocer los objetos ya que la mera sensación, base pasiva del conocimiento, por sí sola no ofrece nada inteligible. Es el entendimiento el que ORDENA, coordina y discierne los estímulos sensoriales produciendo conceptos y relacionando estos entre sí en una unidad final de conocimiento que llamamos juicio.
210. La sensación es la base del conocimiento humano y el juicio es la unidad mínima final por la que podemos decir que algo es pensado o juzgado, por lo mismo, a la facultad del entendimiento se la puede llamar también facultad de juzgar.
211. Los juicios, en sí mismos, tienen una estructura lógica y ha de ser esa ciencia, la Lógica, la que se encargue de tal investigación. Sin embargo, nos interesa la validez de tales juicios en tanto sean referidos a Arquitectura. Al respecto debemos decir que hay dos tipos de juicios, los analíticos y los sintéticos
212. Los analíticos son aquellos que no hacen otra cosa que explicar el sujeto de predicación, por ejemplo, el triángulo tiene tres ángulos no agrega nada nuevo a la idea de triángulo, empero aclara la idea.
213. Los sintéticos son aquellos que, a diferencia de lo anterior sí agrega algo que no estaba comprendido en el sujeto de la predicación, con ellos se gana una información, por ejemplo, en esa vivienda hay seis habitaciones. Si bien conocemos tal o cual vivienda no tenemos porque saber que esta en particular tiene seis habitaciones.
214. Respecto de los primeros, los analíticos, son ellos siempre verdaderos, es impensable que un triángulo no tenga sino tres ángulos, en este sentido son verdades a priori, esto es, independiente de toda experiencia. De los segundos, no son necesariamente verdaderos y la verdad de ellos ha de ser contrastada por la experiencia, es decir, a posteriori.
215. Frente al juicio "el sol sale por la mañana y por el oriente" no debemos engañarnos que ello sea una verdad eterna, que ha de ocurrir siempre ya que sólo la experiencia ha de confirmar la situación descrita en tal juicio, bastaría que la tierra girase en sentido contrario y el juicio se tornaría falso.
216. Lo central de lo anterior es que, respecto de los juicios sintéticos, ellos devienen de la experiencia y su verdad nos es un asunto de necesidad. Son las cosas que ocurren en la naturaleza y aunque haya leyes en ella nada garantiza que las cosas o hechos han de ocurrir como han ocurrido en un cierto periodo de tiempo.
217. De lo anterior se sigue que de los juicios operados en mor de la naturaleza, los sintéticos, a posteriori no debiéramos esperar nada necesario ni apodíctico ya que la puede ser y puede no ser. De los analíticos, a prior, tampoco hemos de esperar demasiado ya que ellos no aportan un real conocimiento o incremento de él.

218. Empero Kant postula la existencia de ciertos juicios que, por una parte son a priori y por otra efectivamente incrementan el conocimiento, son los llamados juicios sintéticos a priori. Ellos son juicios no de la experiencia y si de validez Universal, los que toda Ciencia, todo Arte y la Arquitectura, por cierto, necesitan.
219. A este tipo de conocimiento Kant la llamará la revolución Copernicana del conocimiento y entre algunos de estos juicios, los sintéticos a priori encontramos, entre otros, "cinco y siete son doce", "la recta es el trayecto más corto entre dos puntos" y otro, al parecer, de más peso, "en todos los cambios del mundo la cantidad de materia permanece siempre la misma".
220. Las predicaciones anteriores son sintéticas porque efectivamente el conocimiento del predicado no esta implícito en el sujeto de la predicación, de otro modo, nos da una información real.
221. Que la cantidad de materia deba de permanecer siempre la misma, no es algo que obtengamos por el mero análisis del os conceptos materia y cantidad. Se trata que es inconcebible que algo se pierda en la nada o surja de ella. Son éstos, juicios sintéticos a priori, válidos con independencia de toda verificación
222. Ellos son juicios que se refieren a la naturaleza, al mundo o a fenómenos del mundo, como en el caso de las matemáticas. Si bien ellos son juicios universales corresponde el preguntarse ¿ cómo lo logran si esta no la encontrarán en la experiencia? ¿De dónde viene ese conocimiento universal no experimental y sin embargo, aplicables a nuestras experiencias?
223. El recuento de cómo las cosas suceden en la experiencia nos servirá para la comprensión de lo anterior.

223.1	Primero. A "mi" experiencia pertenece la percepción de objetos y de todo lo que hay, todo ello ocurre aquí y ahora, en la realidad. Nada de lo que ocurra en este sentido puede aparecerme como necesaria.
223.2	Segundo. Pertenece a la experiencia de cada cual todos los cambios que ocurren en la realidad, incluidos las del propio ser. Estos cambios también no son necesarios, simplemente ocurren de ese modo.
223.3	Tercero. Que las cosas o "todo" ocurra en la realidad significa al menos dos elucubraciones de excesiva importancia para el tratamiento que estamos dando a la Arquitectura desde ella.

224. La primera de estas elucubraciones es que todo lo que sucede es algo independiente de nuestra imaginación, de nuestro pensamiento o de nuestro yo y la segunda que todo acontece y se ubica en un Espacio y Tiempo determinado y que mantiene relaciones de esa naturaleza, espacio-temporales, con otros objetos o cosas.

225. El aquí y ahora o espacio y tiempo son dos condiciones Universales y Necesarias para que algo exista en la realidad. Todo lo que existe físicamente, existe necesariamente en un espacio universal y cambia o se modifica en el curso del tiempo el cual también es universal y común
226. “Quitad del concepto experimental de un cuerpo todo lo que pertenece a la experiencia, a saber, color, dureza o blandura, pesadez, penetrabilidad y siempre quedará el espacio que ocupa ese cuerpo y que no podréis destruir”, “El Espacio es una representación necesaria, a priori que sirve de fundamento a todas las intuiciones exteriores. Y no puede jamás concebirse que no haya espacio, aunque sea perfectamente concebible que no haya objetos en el espacio”⁸⁶.
227. Juicios de similar naturaleza han de acontecer respecto del tiempo, nada sucede fuera de él.
228. Empero, estas dos condiciones necesarias y universales en las cuales ha de darse toda existencia y relación posible, el Espacio y el Tiempo, no son objeto de juicios que devengan de la experiencia sensible o de juicios sintéticos a posteriori, ellas han de ser evaluadas por juicios a priori como los que podemos observar en algunos ejemplos que, para nuestras expectativas, bien merecen la atención, han sido tomados de la interpretación de Giannini⁸⁷ y para efectos, mostramos su transcripción.

228.1a	Diferentes tiempos no son simultáneos sino sucesivos.
228.1b	Diferentes espacios no son sucesivos, sino simultáneos.
228.2a	Tiempos diferentes no son sino partes de un mismo tiempo. (El tiempo es uno).
228.2b	Espacios diferentes no son sino partes de un mismo espacio. (El espacio es uno).
228.3a	Cualquier tiempo está limitado por un tiempo anterior, es decir, el tiempo se antecede a sí mismo. (Es infinito extensamente).
228.3b	Cualquier espacio está limitado por un espacio exterior, es decir, el espacio se envuelve a sí mismo.
228.4a	Toda unidad de tiempo puede, a su vez, ser dividida en unidades menores y éstas en otras indefinidamente.(Infinito intencional).
228.4b	Toda unidad espacial puede, a su vez, ser dividida en unidades menores y éstas en otras, indefinidamente.(Infinito intencional).
228.5a	El instante (indivisible) no es parte del tiempo, sino el

⁸⁶ Cf. Kant; Crítica de la Razón Pura

⁸⁷ Cf. Giannini, H. Breve Historia de la Filosofía, p.237.

	límite común entre dos tiempos sucesivos. El tiempo es continuo.
228.5b	El punto (indivisible) no es parte del espacio, sino el límite común entre dos espacios coexistentes. El espacio es continuo.
228.6a	El tiempo tiene dos y sólo dos dimensiones (pasado y futuro) con un límite común, el presente.
228.6b	El espacio tiene dos y sólo dos dimensiones (pasado y Futuro) con un límite común entre ambas.
228.7a	Todo cuerpo y todo fenómeno poseen duración. Son necesariamente temporales.
228.b	Todo cuerpo posee extensión (largo, ancho y alto). Es necesariamente espacial.

229. Enunciados de ese modo tales juicios han de ser relevantes en la Arquitectura. Ella, la relevancia, ha de ser asignada en la particularidad de cada arquitecto la que, sin embargo, no impide enunciar las de carácter máximo que aquí podamos lograr. Serán ellas dínamicas en esta ponencia y en tanto enunciados sean expuestas en el apartado Espacio-Tiempo en sí para la Arquitectura y sus derivaciones en el lenguaje más propio de ella.

HACIA UNA DEFINICION DE TIEMPO.

230. Parafraseando a Ferrater Mora, observemos respecto del tiempo lo que él nos comunica:

230.1	Los griegos tenían dos términos para referirse al tiempo. La primera expresión es αἰών, aión, que significaba época de la vida, tiempo de la vida y de ahí vida o destino. También es fuente de vida o vitalidad, referido al carácter individual de ella. La segunda expresión, χρόνος, kronos, significaba duración del tiempo y de ahí el tiempo en todo su conjunto y aún el tiempo infinito.
230.2	Platón, su concepción del tiempo corresponde más bien a la idea de eternidad la que, en él es el original del tiempo o, si se quiere, una idea de la cual hay una copia inmediata. Empero, no es mucho lo que Platón se extiende, comparativamente, sobre este tema.
230.3	Aristóteles observa que tiempo y movimiento van juntos. De estar en la total oscuridad y no percibir movimiento alguno bastará una pequeña inflexión mental para percibir el movimiento. Surge entonces el ahora, el antes y el después, de los cuales estos últimos son fundamentales pues no habría ningún tiempo sin ellos. El tiempo es una especie de número, (la medida) del movimiento, según el antes y el después (lo anterior y lo posterior), se mide y ello se hace numéricamente, tan estrechamente relacionados están los conceptos de movimiento y tiempo que ellos son interdefinibles, esto es, se mide el tiempo por el movimiento y este por aquel. Si el tiempo es un número o medida del movimiento, parece suponerse que hay una realidad numerante sin la cual no habría tiempo, a menos que supusiéramos que el movimiento se numera o se mide a sí mismo.
230.4	También observa Aristóteles la idea de sin, στιγμή el cual se traduce por instante.

231. Empero, no convencidos con lo anterior, observemos en Kant su propuesta respecto de esta temática, el tiempo. En su Crítica de la Razón pura él, Kant, sostiene:

231.1	El Tiempo no es un concepto empírico derivado de experiencia alguna, porque la simultaneidad o la sucesión no serían percibidas si la representación a priori del tiempo no les sirviera de fundamento. Solo bajo esta suposición podemos representarnos que una cosa sea al mismo tiempo que otra (simultánea) o en tiempo diferente (sucesivo).
-------	---

231.2	El Tiempo es una representación necesaria que sirve de base a todas las intuiciones. No se puede suprimir el Tiempo en los fenómenos en general, aunque se puedan separar muy bien éstos y aquel. El Tiempo, pues, está dado a priori. Sólo en él se posible toda realidad de los fenómenos: Estos pueden todos desaparecer, pero el Tiempo mismo (como condición general de su posibilidad) no puede ser suprimido.
231.3	En esa necesidad a priori se funda también la posibilidad de los principios apodícticos, de las relaciones o axiomas del Tiempo en general, tales, como el tiempo no tiene más que una dimensión; los diferentes Tiempos no son simultáneos, sino sucesivos. Estos principios no son deducibles de la experiencia, porque ésta no puede dar una estricta universalidad ni una certeza apodíctica. Nosotros sólo podríamos decir: así lo enseña la observación general, pero no: esto debe suceder así. Estos principios valen como reglas, que hacen en general posible la experiencia, sin ser ésta la que nos muestra la existencia de las reglas, sino más bien son ellas las que nos proporcionan el conocimiento de la experiencia.
231.4	El Tiempo no es ningún concepto discursivo, como se dice en general, sino una forma pura de la intuición sensible. Tiempos diferentes no son más que partes del mismo Tiempo. Más la representación que sólo puede darse por un objeto único, es la intuición. Así, la proposición: Tiempos diferentes no pueden ser simultáneos, no se deriva de un concepto general: Esta es una proposición sintética que no puede proceder solamente de conceptos. Se halla, pues, contenida inmediatamente en la intuición y representación del Tiempo.
231.5	La naturaleza infinita del Tiempo significa que, toda cantidad determinada de Tiempo es solamente posible por las limitaciones de un único Tiempo que les sirve de fundamento. Por lo tanto, la representación primitiva del debe ser dada como limitada. Pero, las partes mismas y cantidades todas de un objeto sólo pueden ser representadas y determinadas por medio de una limitación de ese objeto, no puede entonces la representación toda ser dada por conceptos (porque estos contienen sólo representaciones parciales) sino que deben tener como fundamento una intuición inmediata.

232. Los conceptos vertidos serán aprehendidos conforme diferencias individuales, por lo mismo, su utilización dependerá obviamente de ello, empero, lo que nos interesa es abrir o iniciar el camino.

**2.1.6.1.9 ESPACIO-TIEMPO EN SI PARA LA ARQUITECTURA
Y SUS DERIVACIONES EN EL LENGUAJE MAS PROPIO DE ELLA**

**ESPACIO-TIEMPO EN SÍ PARA LA ARQUITECTURA
Y SUS DERIVACIONES LENGUAJE PROPIO DE ELLA**

233. Al tratar el Espacio y el Tiempo en sí, ambos en los apartados precedentes, resulta lícito preguntarse por la utilidad de tales concepciones en Arquitectura. En su momento se dijo que, la utilidad, dependerá de la capacidad plástica-eidética que cada arquitecto posea.
234. Lo anterior ocurre de un modo similar en las matemáticas, el uso que cada cual le dé, a ellas, en arquitectura dependerá, más allá del dominio en sí de los mathema, del cómo las relacione. Eso es lo distintivo de cada cual.
235. No obstante lo anterior, postularemos para tales concepciones definiciones de carácter máximo en tanto ellas nos posibilitarán categorías que resolverán o, al menos la iniciarán el camino de solución, a una problemática que, pensamos, no está resuelta en arquitectura, nos referimos al asunto mismo del lenguaje por el cual ella, la arquitectura, es lo que es.
236. Nos llama la atención que, de lo mucho tratado respecto del lenguaje de la Arquitectura no se llegue a definiciones claras y distintas que nos digan que efectivamente existe un instrumento llamado lenguaje de la arquitectura y que, en tanto lenguaje pueda ser objeto de estudio como sí es el caso de otros lenguajes.
237. Todo concepto, una vez logrado, se constituye en una técnica y ésta no es más que, un gran esfuerzo para ahorrar esfuerzo. En virtud de ello, no debiéramos solicitar al inventor de las Bombillas Luminarias que sea además, él, el iluminador. No obstante, algo diremos al respecto.
238. Al ser recurrente el tema del lenguaje de la Arquitectura, abordaremos esta síntesis del Espacio-Tiempo en torno a aquel. Con lo logrado, pensamos que es posible formular el paralelismo entre ambos temas y proponer, al menos como reflexión, la propuesta misma y la unidad de tales temas.
239. Lo anterior nos lleva, sin más, a observar que nos dice la lingüística respecto de su ser, el lenguaje. Ella nos plantea que todo lenguaje posee una Semántica, una Lógica y una Sintaxis. Significados, leyes y partes, respectivamente.
240. Respecto a lo primero, el significado, lo aceptaremos como aquello que las cosas producen en la mente; respecto a lo segundo, la ciencia Lógica se extiende lo suficiente y podemos recurrir a ella. En torno a lo tercero, las partes, observamos muy buen consenso.
241. Para el lenguaje no hay dificultad en admitir como partes a las letras, a las vocales, a las sílabas, a las palabras, a las frases, a las oraciones y así sucesivamente hasta evolucionar a los metalenguajes. Las partes las encontramos y las aceptamos con

facilidad. No en vano años de estudio sistemático le dedican tiempo a estas materias.

242. Un orden similar existe en el lenguaje de la música y en de las matemáticas. Ellos son claros y distintos. Corresponde preguntarse entonces, ¿Por qué en arquitectura no se da esa claridad y distinción respecto del lenguaje que en ella opera al grado tal que hace pensar que en arquitectura no existe un lenguaje propio y a lo más lo que se entiende por lenguaje de la arquitectura es a lo más aplicación rudimentaria del lenguaje ordinario en la Arquitectura.
243. La respuesta a esta pregunta, en tanto referida a la matemática y otras de orden similar no son difíciles de obtener ni de comprender. Simplemente en ellas, la matemática o la música existe un género máximo que las posibilita, el Número, en el primer caso y el sonido, en el segundo.
244. Empero, ¿no existe acaso un género de similar carácter en arquitectura que funde un lenguaje propio tal cual aquellas se fundan en virtud de su o ese su género máximo? Nuestra respuesta es que efectivamente existe ese género máximo en arquitectura, sólo que el trato que se le ha dado a él en la Arquitectura no le ha permitido mostrar su auténtico ser ocultándose en ello no sólo el fundamento del lenguaje buscado sino además el real ser de ella misma.
245. Tal género no puede ser otro que el Espacio en la comunidad de las formas, ello es en comunidad de Tiempo espacio.
246. El Espacio, para efectos fundacionales ha de ser tratado con idéntica fiabilidad que los números, los sonidos o las ideas, ello es, con real jerarquía de género máximo. El error que condujo a tal disposición aporemática⁸⁸ ha sido el tratarlo o pensarlo, al espacio, con idéntico rango y jerarquía que lugar.
247. En esa perspectiva, la Arquitectura no diseña Espacios del mismo modo que la matemática no “diseña” números ni la música no “diseña” sonidos ni la ciencia de la comunicación no “diseña” ideas. Ellas son ya, no necesitan del diseño y más, ellas fundan la realidad. Empero, con ellas se OPERA.
248. Si pensamos la linealidad del lenguaje ordinario como un ente cercano y observamos en él sus partes, ¿que otra cosa vemos que no sea lo que usamos?. Letras, vocales, consonantes, sílabas, palabras, frases y así sucesivamente la ascensión hasta llegar a los metalenguajes.
249. ¿Por qué no observamos entonces lo que usamos en linealidad y con carácter cotidiano en arquitectura a fin de aislar en ello estructuras o partes de idéntico status que nos hablen de la necesidad del juicio respecto del lenguaje de la Arquitectura?
250. ¿No hay acaso JORÁS, espacios, entendido griegamente, en donde lo lleno y lo vacío no son otro que la Vocal y la Consonante del lenguaje cotidiano?

⁸⁸ Aporemática. De a-poría, sin poros, sin salida, problema.

251. ¿No es acaso el Tiempo el pretexto que distingue el pasado del futuro del mismo modo como el Límite lo es para distinguir lo vacío de lo lleno?
252. ¿Qué nos impide postular esa lectura de Género máximo de la Arquitectura a ese concepto olvidado que sin embargo funda toda realidad?
253. ¿No sucede acaso que ciertas letras combinan unas con otras y desde esa combinación se posibilita su lectura, su emisión y su significado?
254. ¿No es acaso el mismo acontecer de la música en donde ciertos sonidos combinan unos con otros y otros no generándose lo que percibimos como armonías del sonido?
255. Concretamente pensamos que es conducente la aventura de tal iniciativa. El JORÁS es a las letras ya que éstas son Eidos, el VACÍO es a las Vocales en tanto ambas son abiertas, el Lleno es a las consonantes en tanto ambas son Stereo, el Elemento es a la sílaba en tanto ambos son partes no significativas aún más que como parte de ... , el LUGAR es a la palabra en tanto ambas son unidad Eidética significativa y referencial estructurante y así sucesivamente.
256. Fundamento de ello es el Jorás Eidético y Universal. Las letras si bien son constituyentes son también en sí mismas constituidas, es decir, aspectos, manifestaciones o “partes” de un mismo todo.
257. En cierto modo ellas, las letras, son metarquetipos de las palabras, precisamente su carácter Eidético es el que posibilita ser Eidos estructurante de otros eidos.
258. Similar lectura ha de hacerse para Jorás. Al ser éste no otro que síntesis de lo vacío y de lo Lleno o si se prefiere, el Espacio Absoluto, presenta una primera y única manifestación Pura en estos Vacíos y Llenos los cuales son delineados por el Límite entregado al Tiempo, también absoluto que, en la Sucesión Histórica de lo Existente o dasein determina discursos de estructuras y lecturas genotípicas similares en la música, en la Matemática, en el lenguaje Cotidiano y por cierto en la Arquitectura.
259. Sólo así adquiere sentido la Arquitectura como discurso. Al aceptar que el Número, El Sonido, la Idea, el Espacio, el Tiempo y otros de orden similar son Eidos existentes por sí mismos y no por otros se acepta que, por una parte, lo existente o lo sensible existen por los anteriores y no estos que existan por aquellos y por otra que, dependerá de como se articulen estas partes en la superestructura el grado de posibilidades que tal lenguaje ofrezca. Recordemos el caso de los Números estructurados bajo el concepto romano y de como sus posibilidades de operar son menores o distintas a las de los arábigos, todo ello en la idea que los referentes para ambos lenguajes son los mismos
260. Reformula lo anterior esta ponencia toda. En la medida que se estratifica correctamente desde una superestructura, en esto

consiste reformular teóricamente, el devenir o participación de ella en la infraestructura cobra imágenes otras que las acostumbradas, tanto así que de suyo se incorporan extensiones de dicha forma de teorizar. Concretamente lo nuestro permitirá fijar avances para los tres momentos del sistema que comprometa la Arquitectura, ello se lee como observamos a continuación:

	LLENOS						
JORÁS		ELEMENTO	LUGAR	
	VACÍOS						
	Consonantes						
Letras		Sílaba	Eidos.	
	Vocales						

261. Jorás es a letras, el eidos no divisible, es el equivalente al número, también no divisible ya que, toda partición de él es aparente, siempre que se divide, él brota en su Unidad.
262. Retomemos; las letras, todas ellas, consonantes y vocales, en combinación unas con otras arman sílabas, palabras o eidos; el o los Jorás, al igual que el o los números arma, mediante llenos y vacíos arma lugares en donde la degradación o jerarquía de ellos es un asunto relativo a una óptica o posición, tal degradación podría calificar a Kevin Lynch en sus conceptos de hito, sendas, nodos, bordes y barrios. ¿Qué son ellos sino manifestaciones de lo que hemos planteado?.
263. Jorá, lleno, vacío lugar, sector, vecindad, barrio, cerro, etc..son a letras, consonantes, vocales, palabras, frases, oraciones, etc.., respectivamente,
264. El jorá, lleno o vacío, se capta en el lugar a través del límite. Este es el existente óptico en un presente, tal como el pasado es inatrapable sólo a través del discurso, al igual que el futuro, los jorás también son inatrapables y sólo son “atrapables” a través del discurso arquitectónico y este no es otro que el devenir del hombre en el tiempo, siempre presente, el cual , al atravesarlo en cuanto sucesiones se percata de los jorás que son simultáneos pero que en la experiencia se muestran como sucesivos por que el tiempo lo es y, sin el tiempo en el espacio este es no “sonable”, tal cual los sonidos que no se ejecutan y el tiempo sin espacio es no conmensurable ya que el primero es sucesión y la única forma de estar y captar la sucesión es a través de ella.
265. Por todo, el diseñador que diseña “formas” verá en esto que lo que está diseñando son sucesiones de tiempo en jorás dimensionados y lo que logrará a partir de ello serán experiencias sinfónicas o cacofónicas.
266. Sonidos, números, eidos y jorás son todos ellos géneros máximos y de idéntico estatus. El movimiento posiblemente sea aquel que, para Tiempo, debiéramos también aislar.

2.1.6.1.10 IDEA POR TIEMPO ES IGUAL ENTENDIMIENTO

IDEA POR TIEMPO ES IGUAL ENTENDIMIENTO

267. Debiera una Idea transcurrir en el tiempo aumentando su poder gnoseológico con tal regularidad que, la estructura lógico formal que sentencia para Momento, sentencie, esta vez, para Entendimiento, esto es, Idea por Tiempo.
268. A mayor tiempo de una Idea en el cuerpo o, vida, mayor su Entendimiento. En la analogía con la infraestructura, estamos definiendo una especie de Momento en la Superestructura.

2.1.6.1. 1ESPACIO POR DISTANCIA ES IGUAL ULTRATIEMPO

ESPACIO POR DISTANCIA ES IGUAL ULTRATIEMPO

269. Un mismo razonamiento acontece respecto de la Cronometría. Se sostiene que es posible determinar una cierta diferencia de Tiempo entre la cota cero y cualesquiera otra, al extremo que se desea cronometrar la diferencia exacta entre cero metro y un metro. ¿Cómo aplica todo esto en la Arquitectura?
270. El Arquitecto es el que da la Hora. Si debiera el Arquitecto dar los tiempos, entonces debe dominar el tiempo.

2.1.6.1.12 OBRAS EN TANTO OBRAS Y ARQUITECTURA

OBRAS EN TANTO OBRAS Y ARQUITECTURA.

271. Debemos saber que se trata. Al no estar resuelto el asunto de la Arquitectura no queda claro cuales Obras son Arquitectura, menos que Arquitectura sean Obras.
272. El hecho, razonamiento inductivo, que todos los Hombres sean Mortales no indica que todos los Mortales sean Hombres. Que toda Arquitectura sea Obra no indica que toda Obra, de apariencia arquitectónica, sea Arquitectura. Para el primer caso, otros animales también son mortales Para el segundo, otras artes también son Obras.
273. Habrá en la naturaleza humana un Eidos distintivo que le constituya, habrá en la naturaleza de la Arquitectura otro Eidos, de igual tipo, para tan alta distinción. Para el Hombre, Animal Racional, Género por diferencia específica, como indica la tradición. Para la Arquitectura; ¿cuál es ese Género?
274. Una semilla es un árbol en tanto las condiciones de la semilla, que es potencia de árbol, se den. Estas, las condiciones buscadas, se darán en la semilla y más allá de ella, su entorno.
275. El Arquitecto es el que arma espacios, debiera, entonces, el Arquitecto dominar el Espacio. Si un Hombre planta árboles y toda una Región cambia. Si un Arquitecto arquitectorea⁸⁹, entonces, toda una vida cambia, debiera entonces el Arquitecto dominar la Vida.⁹⁰

⁸⁹ Algo sucede en el Lenguaje de la Arquitectura al extremo de no encontrarse el referente propio de la acción del Arquitecto. Si el Constructor Construye, entonces el Arquitecto qué. Arquitectorea, hay que asumirlo. El Diseño, la Construcción, el Cálculo y otras, todas, han de estar en esa acción.

⁹⁰ Argumentaré a la autoridad; Borchers, discutiendo con Le Corbusier dice que la arquitectura "no es el cofre de la vida", que la OBRA DE ARQUITECTURA ES SIN MAS LA VIDA MISMA", Cf., Borchers, Juan, **Meta Arquitectura**, p.15.

276. El tiempo, la vida y el espacio, tres aspectos de un todo. Controlarlos en conciencia, es controlarlos.
277. 'No eran obreros, sino jefes de obreros, aportaban conocimientos, no mano de obra ', juicio categórico en la historia del Arquitecto, como Profesión.⁹¹
278. Hay buenas razones para pensar que no dominamos, ni la Teoría de la Relatividad ni el principio de la Vida, pensando que la primera, efectivamente, nos instala de lleno en el Tiempo y que lo segundo, al menos, nos cuestiona el Tema Vida.
279. Si la fuerza en el espacio, si una idea en el tiempo y, si la vida en la inserción son géneros que se mezclan, inevitablemente, entonces no-queda alternativa. Intentemos dominarlos.

⁹¹ Cf. Kostof, Spiro. **El Arquitecto: Historia de una Profesión.** p. 9.

2.1.6.1.14 EN TORNO A UNA ORTODOXIA EN ARQUITECTURA

EN TORNO A UNA ORTODOXIA EN ARQUITECTURA.

280. Preparar un hormigón es una acción que, al parecer, cualquiera puede realizar. Se trata de tomar los *ingredientes* y mezclarlos, no más. Se desconoce, en tal creencia, la técnica de Dosificaciones y con ella, la suerte de consecuencias previstas en los hormigones de alta resistencia, los propios de las mega-construcciones⁹².
281. Otros, de similar carácter, creen que las Ideas o, Eidos, se mezclan unas con otras, todas e, ignoran las consecuencias producto de sus respectivas naturalezas.
282. Algo similar es lo que acontece en y con los materiales. En esa perspectiva, la de la materialidad, el *sentido común* tiende, por ejemplo, a 'enterrar palos en el concreto'.
283. Por una parte, cree que él puede enterrar cualquier cosa en el 'concreto' y por otra, resta toda importancia al carácter técnico que la expresión 'enterrar palos en el concreto' posee. Una, es de carácter lingüista y, la otra, de carácter técnico-constructivo.
284. En la praxis, primero, se 'entierra' algo en tanto a aquello que se hace, enterrar, se hace en la tierra, por ello, no es correcto usar la expresión enterrar.
285. Segundo, en la idea de 'palo', a enterrar, no hay aún acentuación alguna, de carácter técnico, que diga respecto de cómo 'trabaja' aquello a enterrar' y por lo cual se usó esta expresión y más, sin especificaciones.
286. Finalmente, la expresión 'concreto' se desconoce el arsenal técnico que para el hormigón existe, el cual dice fundamentalmente de sus resistencias y de cómo lograrlas.
287. Empero, no termina aquí esta observación, al parecer bastaría solicitar 'diga como se dice correctamente' para solucionar esta aporía (απορία).⁹³ 'Empotrar un pilar de madera en el hormigón' es al parecer una 'expresión bien Formulada, (ebf.).
288. Ella dice mejor esa idea, sin embargo, la 'materialidad' de la expresión dice que, a pesar de ser una expresión bien formulada, su factibilidad no es tal, ya que sabe muy bien la construcción que, empotrar un pilar de madera en el hormigón, sin más, o demanda una especificación adicional en la idea de empotrar madera en el hormigón o es una acción poco conducente en modos de empotramiento. No será necesario hablar ni de empotrar, ni de hormigones, ni de maderas, no es el tema.

⁹² Juicio sintético proferido al *sentido común* por el arquitecto Fernández Gil de la Universidad de Valparaíso.

⁹³ Aporía, de A, sin y, Poros, salida; sin salida, problema.

289. Se trata de tomar la idea que va de la Idea a las Cosas y, de cómo en ellas hay una relación necesaria al extremo que de marrar en unas se marra en las otras.
290. Hay Ideas cuya materialidad son otras ideas, son éstas las de mayor dificultad, aquellas cuyo referente impide una contrastación visual, práctica, la cual, en última instancia, permite captar el Concepto por Ostensión.
291. No ofrecerá mayor dificultad, 'empotrar' como concepto, en tanto empotrar es un concepto cuya acción es 'clara y distinta' y de tanto empotrar se puede viajar al Universal, Máximo y Sempiterno del Concepto.

292. Estos, son los géneros menores; los otros, serán los géneros máximos; Ser, Movimiento, Quietud, Mismo y, Otro. En los Antiguos, la Arquitectura **es**, porque el **Ser es**. Empero ello hay que reflexionarlo, incluso 'empotrar' también se puede reflexionar.
293. Hay que reflexionar no sólo el Ser de la Arquitectura, sino también el Ser del Espacio, el Ser de la Forma, el Ser de la Materia, el Ser del Acto, el Ser del Hombre, por nombrar los primeros en esta taxonomía, no vertida aún, para, luego, combinarlos en tanto Movimiento, Quietud, Mismo y Otro.
294. Estamos ante el 'Aleph'⁹⁴ de la Arquitectura, ante el giro concéntrico del eido-fénix-espacial, el arquitecto de ésta, nuestra época.⁹⁵

⁹⁴ "...Todo lenguaje es un alfabeto de símbolos cuyo ejercicio presupone un pasado que los interlocutores comparten; ¿cómo transmitir a los otros el infinito Aleph, que mi temerosa memoria apenas abarca?...lo que vieron mis ojos fue simultáneo: lo que transcribiré sucesivo, porque el lenguaje no lo es. Cada cosa era infinitas cosas, porque yo claramente la veía desde todos los puntos del universo. porque mis ojos habían visto ese objeto secreto y conjetural, cuyo nombre usurpan los hombres, pero que ningún hombre ha mirado: el inconcebible universo.", rescátese la idea de Aleph para la Arquitectura. Cf., Borges, Jorge, **El Aleph**.

⁹⁵ Fénix: Rescatemos de la leyenda la idea de que esta ave se dejaba quemar en la hoguera para renacer de sus cenizas.

2.1.6.1.16 LAS CUATRO CAUSA DE LA ARQUITECTURA EN SINERGIA

LAS CUATRO CAUSAS DE LA ARQUITECTURA EN SINERGIA.

295. No ingenuamente hablamos de Materialidad en líneas anteriores. Responde ella por una de las causas, la material, de todo lo existente; otra es la Causa Formal; las otras, la Eficiente y la Final.
296. Ellas aplican extensivamente a la Arquitectura y su conocimiento o dominio permitirá una aplicación, lejos del sentido común, con conciencia, cerca de la Arquitectura.
297. El conocido ejemplo Heideggeriano de la Copa, ejemplificará muy bien para la Arquitectura una Síntesis Metodológica, conveniente de escuchar. Si observamos, p. ej. un vaso, a saber, éste:

298. Y... preguntamos ¿cuántas partes tiene?, algunos responderán dos, otros una, otros tres, otros cuatro. Ahora, si miramos una copa, a saber, ésta:

299. y ... preguntamos ¿cuántas partes tiene?, algunos responderán dos, otros una, otros tres, otros cuatro.
300. Algún proceso mental interno, de fundamento psicológico, tal vez, una gúestalt, permitirá al usuario ver unidades en relación conformando una unidad genérica, el vaso o la copa. Desde ese proceso, mental, se responde desde el número, representante universal de la unidad y de la división de ella. Empero, el número no es sin un nombre, en la práctica cada número tiene su nombre, es el que determina su identidad. Lo anterior es válido para todos los entes de esta clase.

301. Gestálticamente, no es posible observar realidad alguna si no es observada ella con relación a otras realidades, todo ello en la conformación del todo de la conocida sentencia figura y fondo. Gestalt, número y nombre conforman aquí, para efectos de una teoría, una auténtica sinergia.
302. La aplicación de la metafísica en los entes copa y vaso espera otra de similar carácter en los entes del tipo arquitectónico, cualesquiera sean ellos.
303. Analizar la copa importa claridad respecto de la acción específica definida en tal concepto, análisis. Lisis es separar, en el buen sentido, desarmar, de modo que en la claridad de dicha acción se pueda sintetizar. En el español nuestro, analizar es separar y sintetizar es armar, entes.
304. Lo que hay, ente, es para el hombre bajo la comprensión máxima, sempiterna y entelos. Ello es ser, ello es ente, los cuales hay que definir, nombrar y clasificar. Hay entes teóricos, humanos y materiales. Ellos, serán parte en lo uno todo y por cierto, estarán conformados también por ellas, las partes.
305. Una copa, un vaso, un edificio en principio son entes del carácter óntico, cósmico, útiles, ubicables, definidos, conformados, entre otros. En esta perspectiva, lo óntico y lo tangible son no desligables. Precisamente allí, en las ligazones, fijaremos el sentido de este análisis. Si observamos esto:

306. ..y depuse esto:

307. ...y luego esto:

308. ...y observamos ello, todo por separado, desligado, la relación interna, personal, más allá de las partes en estado de desligazón, conformarán tal vez para ellas identidades independientes las unas

de las otras, al extremo que la entelequia y la sinergia de la copa retroceda al estado del no ser. Empero, hasta allí, en ese primer análisis aun no se produce una desligazón total de las partes, ya que la ley de cierre de la teoría de la percepción, las conecta, les da sentido y significado y aun se percibe su ser, el ser copa.

309. En un segundo estado, observaremos las partes en un estado mayor de desligazón, veamos que sucede allí. Observemos a continuación.

310. ...y luego:

311. ...y finalmente:

312. La ley de cierre ya no lee aquí copa, serán otras asociaciones, otras lecturas, para las partes, desligadas las unas de las otras, con relación a un todo. El significado, la gúestalt, la forma, la estructura, la estampa, la figura, el texto, el contexto, el efecto, los nombres, el número, la finalidad, entre otros, todo ello es distinto aquí.

313. Podrían surgir millones y millones de formas de desarticular o de desordenar una copa, ello en una similar lectura al ejemplo de DONALD, en donde un solo "desorden" es la copa.

314. Empero, nuestro análisis no termina aquí ya que, al preguntar por las partes de una copa, de un modo no especificado, en tanto número o nombre, ambas son conducentes. Si comenzamos por los números, observemos lo siguiente:

315. Hemos asignado el número uno al tiesto, ello lo justifica la unidad del todo que es la parte y un criterio de jerarquía en el orden lineal de lectura que hacemos de las cosas, de las partes y, de las relaciones, entre ellas. A continuación, asignaremos los números 2 y 3, a las partes siguientes, ello conforme al criterio ya nombrado. Observémoslo a continuación:

316. El orden intrínscico en los números da un sentido a ellos en sí mismos y, a las partes, cuando ellas bajo algún criterio, en ese orden fueron numeradas. La fácil comprensión de lecturas en entes de esta naturaleza se torna su contrario en entes en donde las partes, las relaciones y las leyes de determinación se hacen más complejas. Empero, la mecánica es la misma.

317. Comprometidos con lo anterior, avancemos en ese hábito⁹⁶ de complejidad. No sólo el número ordena, el nombre también lo hace. La semiología no está en discusión aquí, sin embargo, no podemos no recordarla. Nombraremos, en nuestro análisis a las partes de la copa, siguiendo con aquellos principios metafísicos, los mencionados por las cuatro causas Aristotélicas. La finalidad, o función del ente, en este caso de la parte es un buen distingo en esa lectura lineal del ente. El asunto se observará como veremos a continuación:

318. Seguramente la ortodoxia condenaría aquí esta forma de nombrar, nuestra intención conlleva la idea de aventurar conceptos cuyos referentes y significados sean de fácil comprensión. En un tiesto está la idea de recipiente, en tomadero la idea de tomar y lo de la base de muy fácil explicación. Sin

⁹⁶ Hábito, aliento... ;viento suave de...

embargo, lo anterior no termina aquí, nos está pendiente el análisis del vaso.

319. Decíamos que, muchas de las respuestas respecto de la pregunta por las partes del vaso eran una, dos y, tres. Si sumamos $7 + 5$ seguramente todos dirán 12 ¿por qué para el vaso, para la copa los juicios no son ni exactos ni los mismos? ¿Por qué para los números sí lo son?, Tal vez se responda, porque los *números* son exactos.
320. Lo anterior no lo observamos con esa simplicidad, el análisis del vaso nos permitirá una lectura otra que lo anterior, observémoslo:

321. Al parecer, siguiendo la lógica del número de la unidad, de la parte y del todo, el vaso posee una sola parte, si debiéramos nombrarlas, a aquella parte única, receptora del todo de la unidad, no nos queda otra que nombrarla vaso.
322. Empero, si se introduce la lógica de la función o, la de la finalidad, y damos a cada parte un nombre según esa determinación, encontraremos en el vaso otras partes, visibles ahora, en esta otra lógica.
323. Si buscamos la base como nombre, parte y función en el vaso, la encontraremos ahí, abajo, en la base. Si buscamos el tomadero, bajo las mismas razones lo encontraremos. Si buscamos el tiesto nos acercamos a lo esencial.
324. El análisis experimental del vaso, es decir, la separación misma de las partes mencionadas no es una acción que vea la fluidez que para la copa sí se dio. Está pendiente aquí el problema de la sutura entre las partes, problema de aparente no-solución en estos entes en donde la estructura nos aparece en una unidad. El nombre de las partes y sus referentes son de fácil ubicación, como observamos a continuación.

325. Continuando con nuestros razonamientos, en una copa podríamos eliminar el pedestal, al que llamamos tomadero y la base y, en principio la copa sigue prestando una utilidad, una de menor cuantía que la del vaso, ya que este no puede eliminar su base. Al parecer, en la historia de las copas y los vasos, aconteció el perfeccionar la entelequia de este último.
326. Es posible que la alteración de la temperatura del líquido en el recipiente, producto del contacto de la mano con el tiesto haya alterado primero la temperatura del líquido, y segundo, el sabor de él. Ello tal vez, a motivado, en los inicios de las copas, la introducción del pedestal en la idea de alejar la mano del líquido, para con ello no alterar ni, la temperatura ni, el sabor. La base en la copa es de fácil comprensión.
327. En otro ámbito, el número, el nombre, la función, esos tres momentos para este análisis, también los debemos retomar. Respecto del primero, al multiplicar CXIX x IX, en números romanos e intentamos desarrollar esta multiplicación en números romanos se sigue tal suerte de complicaciones hasta el convencimiento de la imposibilidad de multiplicar en números romanos. Si desarrollamos la misma multiplicación en números arábigos se ve que sí se puede, entonces, nos surgen las reflexiones.
328. ¿Quién o qué determina cuántas partes tienen el vaso y la copa?, ¿Cómo se determinan los valores de las operaciones $7 + 5 = 12$ y $119 \times 9 = 1071$? y ¿qué razones explican la no posibilidad de multiplicar en números romanos?
329. Para la copa y el vaso existirá una Metafísica fundante que objetivará respuestas a través de conceptos, relaciones y partes. Para la suma, existirá una *ley* de la sumatoria. Para la multiplicación una ley similar a la anterior que lo regula todo.
330. Lo que sí corresponde preguntar es ¿cómo los mismos números, en tanto Universales, estructurados de distinto modo, romano en un caso y arábigo en otro, pueden multiplicaren un caso y otro no?
331. La problemática y la respuesta Metafísica aplicará en la Arquitectura. El análisis óntico, por las partes, por la Materia, por la Forma, por la Función y por su Causante Eficiente serán aplicables con facilidad al ente objeto de la Arquitectura.
332. Empero, lo que hay, ente, puede ser de tres modos, Material, Humano y, Eidético. Ellos, conforman lo Uno, Todo, coincidentes con una Teoría General de Sistemas. Será súper-estructura el aspecto eidético, será estructura-social, el aspecto humano y finalmente infra-estructura, el aspecto material. Toda explicación causada o solicitada en cualesquiera de esos tres ámbitos es explicación con carácter sistémico.
333. Alexander ve dos ideas ocultas en la palabra sistema. En la primera, él ve sistema como un todo o el aspecto particular holístico de una única cosa, en donde el sistema no es un objeto sino la manera de ver un objeto o, el fenómeno holístico que sólo puede ser entendido como producto de interacción de las partes y en la segunda, ve sistema como ente generador, ambas, pensamos,

definen desde y para sistema el denominado fenómeno de comportamiento holístico el cual, el cual dentro de sus muchas aplicaciones en arquitectura se puede definir, siguiendo al propio Alexander como “ las propiedades más importantes de cualquier objeto que hablan de su estabilidad,... de su carácter esencial,...”.⁹⁷ Sistema, ggestalt, holístico, no serán palabras tan distintas ni tan alejadas.

⁹⁷ Cf. Alexander, Christopher, **Tres Aspectos de Matemática y Diseño**, cap. Sistemas que generan Sistemas.

2.1.6.1.17 LO GRIEGO, OCCIDENTE, CULTURA Y ARQUITECTURA

334. Retomando, la problemática y solución de la matemática, la expuesta, radicará en la capacidad de distinción del lenguaje. Existe en los números romanos y arábigos lógicas, semánticas y sintaxis distintas, ellas permiten posibilidades distintas de operabilidad.
335. Algo análogo sucede en el lenguaje ordinario, al parecer el Inglés, por conformación, capta mejor la 'realidad comercial' que el Español, cuando ambos refieren a tal actividad o, el Francés respecto del Español mejor cuando ambos refieren al 'amor'.
336. De lo anterior conviene preguntar, entonces ¿cuál es el lenguaje el propio de la Arquitectura?. Originariamente, decíamos, Occidente comienza en Grecia, ¿será el Griego algún hilo conductor?.
337. Al decir Griego, como lenguaje, estamos diciendo Cultura Helénica. En esa interpretación, difícilmente se dirá que el vaso no tiene sino tres partes, esa es la Interpretación Metafísica. ¿Será conducente, la metafísica, en la Arquitectura?, ¿Cómo verá esto la Teoría de las Proporciones, por nombrar una, tal vez, de apariencia distinta?.
338. Cuando decimos que la Arquitectura nace en Grecia, nos referimos al 'modo de ser', el nuestro, el 'greco-latino', ese que comienza en conciencia, ese que pregunta, ese que busca⁹⁸, ese que nos instala, sin saber cómo y de pronto.

⁹⁸ Heidegger nos plantea que "todo preguntar es un buscar y, aquello que se busca esta determinado por la pregunta". Nuestro preguntar es Metafísico, griego, post-Socrático y la Arquitectura estará necesariamente regida por este y no otro modo de ser. **La labor del dialéctico-arquitecto comienza ahí** y, para bien o para mal, no se puede escapar. Lo mismo sucede con el "olvido del sentido de la pregunta que interroga por el "ser".

2.1.6.1.18

LA

IDENTIDAD, LO ESENCIAL, LO ACCIDENTAL EN ARQUITECTURA

LA IDENTIDAD LO ESENCIAL LO ACCIDENTAL EN ARQUITECTURA.

339. Dos personas pueden ser en extremo parecidas al grado de suplantar una a la otra, sin embargo, ha de existir algo único en ellas que dice de su identidad.
340. Debiera tal razonamiento ser extensivo para con la Arquitectura y, parafrasear que dos Obras de Arquitectura pueden, también, en extremo ser parecidas y en la misma idea buscar eso único que diga de su Identidad.
341. La pregunta por la Identidad de la Obra es de igual carácter que la pregunta por la naturaleza de ella. Si las ciudades son por naturaleza o por arte, también es preguntar lo mismo.
342. Caracterizar aspectos del ente, sea ciudad, persona u obra es lo acostumbrado, sólo se debe tener presente distinguir los accidentes de lo que subyace, la substancia, lo que en el cambio permanece.
343. Parece indiscutible la idea que los árboles dan sombra, se acostumbra a instalarlos en gran parte con ese fin, sin embargo, no debemos trastornarnos ante esa solicitud ya que otros, que no son árboles, también dan sombra.
344. El accidental del árbol fue dar sombra, enumerar otros de similar carácter no ha de presentar mayor dificultad; digamos el esencial; al llegar allí estaremos haciendo ciudad menos accidental.
345. El accidental de plaza es tener árboles, otros muchos también lo son, que no suceda como al afuerino; co-ordenado en Bellavista con Condell, nunca vio la plazuela Ecuador.
346. Por lo anterior, tampoco se ve la plazuela San Francisco, la Plazuela que todo Nudo es, menos la plazuela que todo teatro, también es. Lo esencial está pendiente, llegar a descubrirlo también lo está.

2.1.6.1.18.1 EL MODUS TOLLENS EN LA BUSQUEDA O HERMENEUTICA

347. La contrastación de hipótesis, por Modus Tollens,⁹⁹ es un camino, es lo que hicimos y lo que descubrió, racionalmente, que la sombra no ha de ser lo esencial del árbol.
348. La misma estructura lógica determino para plaza y así sucesivamente, mostrar esa estructura, por ser útil, es necesario; sin embargo también lo es aceptar racionalmente la distinción Esencial de Accidental y, dentro de las muchas distinciones, aceptar la posibilidad de Reconstruir un Lenguaje Olvidado, de Carácter Holístico, vigente para la Arquitectura.
349. Se irá Armando Existencialmente, con Recuperación de Conceptos y la postulación de otros; en tanto Metodología, haremos Hermenéutica para la Arquitectura. Abordando tímidamente, plaza viene de 'plateía', plateia,, femenino de platis, platus, ancho, espacioso, extendido, llano.
350. Entendamos ahora playa, en la misma Idea. Al parecer, etimología, esencia y concepto, apuntan a lo mismo. Rescatemos esto para la Arquitectura.¹⁰⁰

⁹⁹ Cf. La nota respecto a las *cuatro fórmulas lógicas* en el apartado **De la Perspectiva Adecuada** de esta Ponencia.

¹⁰⁰ Al respecto, Unamuno, nos dice: "la instrucción filológica sirve para vigorizar la mente de los jóvenes y contribuye a dotarles de uno de los dones más raros... ...hay que darla , para que sea provechosa, en concreto y en vivo, sobre hechos inmediatos, aplicada al idioma propio,..." Cf. **Raíces Griegas y Latinas**, R. Vilches A., De. Nascimento, 190.

2.1.6.1.18.2 HACIA UN LENGUAJE FUNDACIONAL ARQUITECTURANTE

351. Si 'atrapamos' las esencias, no los accidentes, de los Conceptos Fundamentales de la Arquitectura, construiremos un lenguaje de Fundaciones: Un buen abajo, un buen arriba; buen zócalo; 'buenos zapatos, buen abrigo, buen gorro'¹⁰¹, todas, expresiones para lo mismo.
352. En lo anterior, Arquitectura es originariamente griega, la palabra, la idea, el εἶδος, Eidos ,son griegas; aún cuando entendamos que anterior a ello hubo eso llamado Arquitectura.
353. Comprender esto y aceptarlo hasta hacerlo 'Uno Todo y Mío' importa una sutileza, similar a la Orteguiana y reflejada en las palabras de un texto cinematográfico que decía del Muro de Berlín, 'El Muro somos Nosotros, sin nosotros el muro es piedras, materia...'
354. Todo es en nosotros, en tanto nuestro entendimiento, en tanto nuestro lenguaje. Archi-tectón somos en tanto hacemos lo relativo a la Arquitectura.
355. Archi-tectón, αρχι-τεχτον , de archi, principio y tectón, artesano, constructor, artífice; jefe de obras de construcción.
356. Obrero Primero, esto dice la palabra, el logos, logos, el Universal, otro asunto es el devenir o la historia del arquitecto como oficio o profesión. Es en esta en donde surgen las diferencias, lo accidental.
357. La discusión, reflexiva, por una parte y pública por otra genera el asunto del status ontológico y gnoseológico de la Arquitectura, desde las manifestaciones hasta la utilidad culmina, en este ámbito, en una teoría de la Arquitectura tal que su respuesta ha de ser construida meta teóricamente.
358. Con ello se detiene la invasión de opiniones, no todas verdaderas, de modo que, la Teoría esperada obre en su justa medida.

¹⁰¹ Cita de memoria, la encontraríamos en algún escrito de " Tema de Arquitectura" en la Biblioteca de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Valparaíso

2.1.6.1.18. DE UNA TEORÍA DEL CONOCIMIENTO PRO ARQUITECTURA

359. Si accediéramos al conocimiento a través de los sensibles y convencidos estuviésemos de que ello son afecciones de la diversidad e instalásemos paralelamente gradaciones de ese conocimiento o, atrapamos lo sensible infinito con categorizaciones o, numeramos esa infinitud de sensaciones y de sensibles biunívoca mente de modo tal que nadie, nada, se comunica con nadie o, con nada, puesto que todo es único e irreplicable, tanto los hechos como la substancia serían en absoluto predicables.
360. A pesar de ser el Número un Universal y Categórico, podría él ser usado sólo una vez, ya que nada se comunica con nada y el entendimiento es intransferible.
361. De suerte eso no sucede, a pesar de estar pendiente el problema del conocimiento, el de la finitud de éste y de todo lo existente. A pesar de todo ¹⁰² logramos acuerdo, de hecho, nos comunicamos.
362. Si nombrásemos lo existente por extensión, en el convencionalismo matemático, no tendríamos otro que el conjunto por ellos definido con tal concepto: por extensión.
363. No provoca dificultad aceptar que, no bastaría una vida para tal pretensión; nos encontraríamos de lleno en el planteamiento Heraclíteo de que 'todo cambia' y que esa diversidad no se puede atrapar dos veces.
364. De suerte que aquello no sucede, en el cambio hay algo que permanece, explicación ésta intelectual para todo lo existente.
365. Movimiento, Quietud, Idea, Forma, Substancia, Esencia, Existencia ha sido el camino de Occidente; ellos, los conceptos citados, los Hitos Máximos en el devenir de la Superestructura.
366. Se recoge ahí el devenir de lo sensible, lo objetiviza y le permite, según sus propias leyes, una evolución y comprensión consciente a la Humanidad.

¹⁰² "Algún día caminando por la Alameda Central de la Ciudad de México os llamará la atención un desnudo en mármol de Carrara, en cuyo basamento se pueden leer dos palabras francesas : MALGRE TOUT (A PESAR DE TODO). Su origen trágico es profundamente aleccionador. Cuéntase que el autor de esa obra, el escultor mexicano Jesús Contreras... .. tuvo un accidente cuando recién comenzaba a esculpir su desnudo, a consecuencias le quedaron mutilados todos los dedos de una de sus manos extraordinarias de artista. Día tras día comenzó Jesús Contreras, paciente y dolorosamente, a adiestrar su otra mano, hasta alcanzar su dominio en el arte del buril. Logrado esto, el gran manco azteca modificó su obra escultórica añadiéndole al desnudo grilletes con cadenas en las manos y en los pies y mutilando una de sus manos: Y arrodillado ante su mármol se miró su mano mutilada y empuñando con la otra el buril, esculpió en la base de su desnudo aquellas palabras inmortales:" MALGRE TOUT..." ". Cf., Mariani, Carlos, **Enfoques de Hipnosis Colectiva**, p.12.

367. Por naturaleza, (phýsei) poseen **sensación**, (aísthesis) los animales y de ésta, sólo en algunos se genera **memoria**, (mnéme).
368. De la memoria genérase en los hombres la **experiencia**, (empeiría) pues de las muchas memorias de un mismo hecho, (toú autoú pragmatos) consuman la potencia, (dynamis) de una experiencia.
369. De ésta se creó el **arte**, (tékhne) en tanto muchas nociones de la experiencia se genera un juicio universal sobre lo semejante, (peri tôn homoíon).
370. Empero, estimamos más dignos y de más saber (mállon eidénai) a los maestros artesanos (**arkhitékton, arquitecto**) que a los obreros manuales (**kheirotékhnnes, queirotecnes**) y más sabios, porque conocen las causas de lo que producen.¹⁰³ Y habiéndose inventado muchas artes, refiriéndose unas a lo necesario y otras a la conducta y fruición, goce, siempre se juzgó más sabios a éstos que a aquellos, por no ser para su uso sus **ciencias** (epistéme).
371. De suerte que, el **experto** (émpeiros) es más sabio (sophóteros) que quienes **tienen sensaciones**, cualesquiera sean y el hombre de **arte** (tekhnítes) más que los **expertos** y más que el **artesano manual** (**kheirotékhnnes**) el **maestro** (**arkhitékton**) y, las **ciencias especulativas** (theoretikaí) más sabiduría que las **productivas** (poietikaí).
372. Que la **sabiduría** (sophía) **es una ciencia (epistéme)** de ciertos principios y causas, es evidente.
373. Todos estos hitos y otros, como las categorizaciones, las predicaciones del verbo ser, el acto y la potencia, las cuatro causas, por nombrar las más inmediatas, atrapan en el movimiento, lo Uno Todo, el sueño Parmenídeo.

¹⁰³ Obsérvese el distingo y la apreciación **que la** antigüedad clásica tenía del trabajo "con las manos". **Arkhitéton**, arquitecto, para maestro artesano y, **Kheirotékhnnes**, queirotecnes, para obrero manual. Cf., **Metafísicos**, Aristóteles, traducción de Héctor Carvalho del texto griego editado por Werner Jaeger en la Scriptorum Classicorum Bibliotheca Oxoniensis, Oxford University Press, 1960.

374. La utilidad de todo esto en la interrogante por la Arquitectura, ¿cuál es?. Esa extensión, (de la comprensión matemática) de lo existente nos permite imaginariamente la visión del todo, de lo que hay, ente. Ello es para el Hombre bajo una comprensión Universal, Máxima, sempiterna y Entelos, decíamos, la cual es necesario nombrar. En ese intento observaremos el siguiente símil.
375. Si limitásemos un Universo; la cocina, un laboratorio o, la arquitectura o, cualquier otro, ¿ qué veríamos?
376. En principio un listado, tal vez indefinido, de entes, es decir, de lo que hay, por ejemplo, madera, acero, cemento, vidrio, papel, ripio, agua, martillos, palas, excavadoras, betoneras, niveles, tambores, mangueras, carpinteros, estucadores, planos, croquis, tierra, arena, ingenieros, constructores, alambres, cables, bodegas, arquitectos, libros, escuadras, cascos, por nombrar algunos y referidos, por cierto a la Arquitectura. Harina, horno, aceite, recetas, cocineros, azúcar, sal, cocina, sala de cocina, extractor de aire, lavaplatos y otros, referidos ahora, a la cocina.
377. En ambos casos y en cualquier otro, observaremos que, es posible iniciar una suerte de agrupaciones conforme a algún género común en ellos, por ejemplo, azúcar, sal, harina, agua, aceite y otros de este género, bien quedan en la agrupación Material del Sistema Cocina; cocineros, ayudantes y otros, en la agrupación Humana del mismo y, recetas, ocurrencias o, sugerencias de cómo cocinar mejor, muy bien quedan en el aspecto Ideal del Sistema.
378. Empero, hay agrupaciones intermedias que, dan complejidad a este simple método divisorio; rigurosamente, es el ente cocina Uno Todo y, su extensión es matemática, analítica, precautoria, esto es, precavido de peligro, aquel que pudiese provocar quién no supiere trinchar.
379. Invirtiendo y aplicando en la Arquitectura y, a todo lo existente, podemos decir que, todo debiera suceder en tanto que es o Material o, Humano o, Ideal y que, ninguno jerarquiza sobre los otros, según lo confirma el mandato Guestáltico, de las partes y el todo, sí la parte falla, el todo se destruye. Lo que se destruye la causa final, el ente no funciona, aún cuando sus partes estén en aparente estado de entelequía.
380. En entes simples es muy fácil hacer esta observación, un reloj con un eje menos, simplemente no da la hora. El asunto está en la complejidad del ente, a mayor complejidad mayor dificultad en definir y examinar su causa final; la ciudad, por ejemplo, ¿ quién no dice que ha de ser el más complejo de los entes?

2.1.6.1.18.6 ESPECIFICACIONES DE UNA TEORÍA GENERAL DE SISTEMA

381. Retomando, Ideas, Hombres y Materia parecen ser todo lo existente; son estas las grandes Agrupaciones de lo que hay. Todo lo existente queda bajo una de esta determinación. A la primera la denominaremos Superestructura, Estructura Social e Infraestructura, a las siguientes; son ellas constitutivas del Todo de suerte que podamos predicar que, Todo sistema tiene tres momentos, los ya nombrados.

382. Volviendo; si una parte falla, el Sistema se destruye. Sistema Ciudad, sistema Comercio, Sistema Escuela, Sistema Juego, son algunos, los cuales, serán sujeto de análisis bajo estos conceptos.

383. No azarosamente se construye ésto, las ‘Cuatro Causas’¹⁰⁴ son co-incidentes en esta idea de los “Tres Momentos del Sistema”. La causa material, es evidente, en tanto Materia; la causa eficiente, el que ejecuta la acción, también lo es, para lo Humano y la causa formal, para la Forma. Y la envolvente del Todo es, sin más, la causa final.

384. La imagen buscada se constituye propuesta, ella es como sigue:

Ideal	Superestructura	Filosofía	Eidos	Tiempo	Tiempo-Espacio
Humano	Estructura Social	Medicina	Vida	Acto	Hombre-Mundo
Material	Infra estructura	Arquitectura	Forma	Espacio	Materia-Forma

Ideas	\	Causa Final	□	\	Utilidad	Según Destino	\	Arquitectura
		Causa Formal	↑		Aspecto	Forma		Forma
		Causa Eficiente	↑		Fabricante	Arquitectura		Arquitecto
Hombre y Mundo	\	Causa material	↑	\	Materiales	Material	\	Materia

¹⁰⁴ Cf. **La Metafísica**, Aristóteles, libro Delta.

385. Lectura integral es, sí y sólo sí, es actitud conciente y constante en el homo sapiens, el cual, por ser menesteroso de comprensión de la realidad es pro-voc-ado¹⁰⁵ por ella en tanto ésta le es en lo que determinamos técnicamente como circunstancias¹⁰⁶.
386. Al no tener el Hombre naturaleza, sino Historia¹⁰⁷, se recoge en ella la ambigüedad de ese su ser; por una parte, está en la naturaleza y por otra, es ajeno a ella al grado de ser un ser extraño en eso que en principio le dio su ser, la Naturaleza, la Phisis (?????), lo que es por sí mismo, a diferencia de lo que es por otro o por arte.
387. Extraño es lo contrario a entraño, a entrañas; en este sentido se dice extraño a la naturaleza; nada le vincula a ésta en el sentido propio de la naturaleza. Su vida extraña se torna Vida Humana, ella no esta hecha de una vez ni para siempre y su ser será su propio Hacer.
388. Ni la vida biológica, ni el sistema de respuestas instintivas, ni el cobijo propio de la Naturaleza, ni las relaciones entre éstas le son,¹⁰⁸ por ello su menesterosidad es tramática, dramática y con cierto karma.
389. Al no estar antológicamente definido, el hombre debe definirse existencialmente a partir de esa condición inicial, la de ser extraño a todo. Por lo mismo, él debe hacer su ser, sin saber cómo y de pronto, tal cual se encuentra existiendo y sin más, hace, al grado que, haga lo que haga, define y agota ahí, esa historia, en su ser.
390. Ni la Arqueología, ni la Antropología, ni ninguna otra podría comprometer la primera acción humana, la existencia es un acto en conciencia y de acontecer intempestivo¹⁰⁹, de modo que, sí la mano o el darse cuenta es lo primero, es inconducente en ésta, nuestra ocupación, la Arquitectura, si no se la conduce a ella.

¹⁰⁵ Pro-voc-ación, de pro, en favor de y vocación, de la voz "interna".

¹⁰⁶ Comprometemos aquí la concepción Orteguiana de circunstancia, la cual se recoge con facilidad en muchos puntos de su Obra.

¹⁰⁷ "...En suma, que el hombre no tiene naturaleza, sino que tiene... historia. O, lo que es igual: lo que la naturaleza es a las cosas, es la historia ... al hombre... Tampoco el hombre tiene otra naturaleza que lo que ha hecho... Cf., Ortega y Gasset, **Historia como Sistema**, p.19.

¹⁰⁸ A pesar de estar vigente el asunto de la influencia de toda naturaleza en el "ser" del hombre, a grados categóricos como el de Gregory Bateson, que llega a postular "que los procesos políticos no son sino fenómenos biológicos, sólo que ningún políticos lo sabe" o, los postulados en la misma línea por Humberto Maturana, reafirmamos la idea que el "ser" único, irrepitable, existente, en su conformación definitiva se desliga de ella, la naturaleza y, se logra a partir de la síntesis "yo y circunstancia", conocida tesis de Ortega y Gasset. Cf., Maturana, H y Varela, F, **El Arbol del Conocimiento**.

¹⁰⁹ Dejamos esto a discusión; lo intempestivo es aquello que no se hace en el momento oportuno, pero se hace.

391. En esa línea, debemos decir que, sin saber cómo y de pronto, seguramente, fue la entonación, primera, para una Arquitectura, también, primera¹¹⁰.
392. Haciendo Arquitectura, haciendo Pensamientos, cualesquiera, en un sentido no peyorativo¹¹¹, "haciendo", sin más, el hombre primero hizo su ser, hizo su vida; en sentido amplio, extendido ello a todas las manifestaciones de su devenir.
393. Se postula que este Hombre primigenio convivió en armonía (con el ser en donde lo Uno Todo efectivamente le significó lo Uno Todo.
394. Al parecer, en principio, él vivió en los árboles, en concordancia con la Naturaleza, era parte de ella. De pronto enfermó y posterior a su fiebre le sobrevino la capacidad de Pensar, de Fantasear, no por otras razones se llega a postular la idea de que el Hombre es un Ser Extraño a la Naturaleza.¹¹²
395. Todas las categorizaciones posteriores de parcelación del Ser, del Conocimiento, parcelaron su Ser y, con ello aconteció, luego, la parcelación o, fragmentación de las Partes del Ser para continuar, el extremo de poder postular un des-conocimiento de la causa final de eso, lo Uno Todo. La Medida Primera y Primaria de la Arquitectura debieron ser Ontogenética¹¹³, de otro modo no se entiende la Concordancia.
396. La admiración, el asombro, la defensa, la alimentación y, no muchos otros, han de estar, necesariamente, en la mencionada concordancia. Que el lenguaje es la casa del ser co-incide con lo anterior, la medida. En esta idea, ¿qué otro ser es, a no ser lenguaje?¹¹⁴ De suerte que, si el lenguaje cobijó al ser, en ello su cobijo, lo ocultó.
397. Ocultación del lenguaje de la Arquitectura nos lo plantearía Heidegger desde una generación máxima, posición que se deja escuchar en su Tesis respecto del 'olvido del sentido de la pregunta que interroga por el ser'¹¹⁵.

¹¹⁰ "...las cosas comenzaron de manera humilde. Las viviendas más antiguas de nuestros antepasados nómadas de la Edad de Piedra en la Europa occidental y septentrional eran cuevas con muchas cámaras, abrigos en la roca y frágiles ensamblajes de palos a modo de tienda cubiertos con pieles o juncos. Estructuras más permanentes eran poco prácticas para una gente que estaba moviéndose constantemente para encontrar nuevas fuentes de alimento..." Cf. Trachtenberg y Hyman, **Arquitectura, de la Prehistoria a la Postmodernidad**, p.49.

¹¹¹ Lo anterior nos recuerda a Pablo VI, él decía; joven, piensa como quieras, pero piensa. La corrección del pensamiento es posterior a la acción.

¹¹² En **El Mito del Hombre Allende la Técnica** de José Ortega y Gasset encontraremos la completa relación del Origen del Hombre bajo esa perspectiva.

¹¹³ Cf. Maturana, H y Varela, F., **El Arbol del Conocimiento**, pp. 67 y 68.

¹¹⁴ Hesselgren nos plantea al momento de plantear el propósito de su libro que "las viviendas y edificios construidos en estas nuevas comunidades no solamente deben proveer resguardo contra los elementos, sino también deben "hablar" a sus habitantes". Cf. Hesselgren, S., **El Lenguaje de la Arquitectura**, p. xix.

¹¹⁵ La tesis Heideggeriana, complicada de construcción, de exégesis, se la puede escuchar en lenguaje de imágenes como sigue: Imagina a dos personas que han de encontrarse a negociar. Fijan tiempo y lugar. Es un importante negocio que ha de cambiar la vida de al menos uno de los dos. Sin embargo, el más beneficiado, en momentos que se dirigía al encuentro, es abordado por un tercero, se entretiene y olvida radicalmente el encuentro. Pasan los años, imagina treinta o, más si quieres y de pronto recuerda que algo tenía que hacer, no recuerda exactamente qué, pero sí le asiste el

398. Se ocultó con ello no sólo el lenguaje de la Arquitectura, en ello esta la Vida, oculta, bocetando Arquitectura.
399. Si habéis escuchado, no a mí, sino al logos, nos lo dijo Heráclito. No veamos esto sólo para filosofar ya que desligada ésta, la Filosofía, del Todo, también es des-prestigio. No ingenuamente lo griego fue lo Uno Todo, lamentablemente, la Arquitectura Clásica Griega hoy es Testimonio, sólo eso, antiguo era eudaimonía, ~~????????????~~, la felicidad nuestra La Episteme, las Artes, la Filosofía, la Vida y la Fruición¹¹⁶, al parecer, fueron Eudaimonía, griegamente¹¹⁷.
400. Cuando se plantea que Occidente nace en Grecia se aclara la idea que refiere al modo de ser grecolatino dado por la cultura en tal y cual lenguaje, el nuestro, que mayoritariamente deviene del Griego¹¹⁸. Con todo, en olvido del ser esencial, esbozando o arquitecturando, el hombre, en todo tiempo ha hecho Arquitectura, al menos, se cree.
401. Ante la dificultad de aceptar lo anterior por parte de mentes acríticas, observamos la idea de que no toda obra de apariencia arquitectónica es necesariamente arquitectura, del mismo modo que no todo escrito es necesariamente un poema, a no ser que, en la incerteza respecto del ser eidético de la arquitectura, la apariencia cobre un inesperado recogimiento.
402. Sucede que, siempre está pendiente el asunto Ontológico de la pregunta por la Arquitectura y en tanto no se resuelva o, no se avance, será conducente y con sentido preguntar ¿cómo saber si lo que hacemos es Arquitectura si aún no sabemos qué es Arquitectura?¹¹⁹
403. Escuchar el lenguaje importa conocimiento, su lógica, su sintaxis y su semántica, fundamentalmente. Escuchar el lenguaje es de-codificar y en esta necesidad de dar lectura integral de la realidad escuchamos los géneros máximos. Ellos, los géneros máximos, son lo que son y han de ser capturados independientes de sus capturadores.

convencimiento que algo debería cambiar. Nosotros, desde la periferia, entendemos el concepto, el olvido mismo y de sus consecuencias. Apliquemos tal comprensión a nuestra realidad en donde la Arquitectura, por cierto, es fundamental. No debiéramos no escuchar a Heidegger, no en vano la Filosofía, su gigantomaquia, ...ha sido determinante en el devenir de la Humanidad..

¹¹⁶ Fruición, goce

¹¹⁷ Eudaimonía, ευδαιμονια, felicidad, prosperidad, algo propio en la Entelequia, εντελεθια; la perfección, el fin el máximo Obrar, esto es el Ergón, .

¹¹⁸ Tal es la fuerza de esta afirmación que ante el estudio de la Arquitectura Griega " la dificultad principal depende del hecho de que gran parte de nuestra cultura y sobre todo de nuestro modo de ver los valores artísticos, depende precisamente de los griegos; por tanto contemplamos la Arquitectura Griega bajo una luz particular..." Cf. Benevolo, I., **Introducción a la Arquitectura**, p.17.

¹¹⁹ Nos recuerda lo anterior la problemática planteada por el Arquitecto Jorge Moreau, de similar carácter, una de sus preocupaciones es la pregunta "¿Qué es una teoría de la Arquitectura?" a lo cual responde : " Para dar respuesta a esta pregunta necesitamos aclarar qué entendemos por Teoría y qué entendemos por Arquitectura. Para empezar nos haremos cargo de lo último y diremos sencillamente que Arquitectura es aquello que hacen los arquitectos. Pero ¿qué hacen los arquitectos?..." El problema está, no resuelto y vigente, en ningún caso se lo puede catalogar de pseudo-problema. Cf. Moreau, Jorge., **¿Qué es una Teoría de la Arquitectura?**, p.1.

404. No debemos aceptar argumentos ad hómīnē ofensivos. Los géneros máximos de la Arquitectura y de todo otro hacer, están dispuestos en la Historia de la Cultura. Nada afirma que ellos sean de dominio exclusivo de ella, la Arquitectura y en muchas situaciones, esos géneros máximos han sido expresados con tanta o mayor claridad que por la Arquitectura misma.
405. No es la idea plantear acá una gigantomaquía peri-auto-rí-ousía de la Arquitectura, empero sí lo es el levantar velos producto de la fragmentación del conocimiento que, en nuestra posición impide la sinergia de "lo que hay", de lo que existe en tanto un todo.¹²⁰
406. No extrañamente, conceptos como materia, forma, el compuesto mismo de materia y forma, el tiempo, el espacio, el hombre, entre otros, conceptos cruciales en Arquitectura han sido tratados en intensidad por Aristóteles, por Kant, Inmanuel, por Heidegger, por nombrar algunos relevantes y tratados, esto es contempladas sus observaciones en Arquitectura.
407. Hay tal fusión en temas de esta naturaleza, que tejidos ellos, perfectamente pueden ser tratados, en integración, por diferentes especialidades. Sin embargo, no es suficiente hablar de integración, hay que saber hacerla y en esta perspectiva, estamos fijando parámetros para la Arquitectura y desde ella. En la medida que la Arquitectura sea íntegra, será integradora.
408. El texto, Cuando las catedrales eran blancas, de Le Corbusier, es un buen ejemplo de lo anterior. Le Corbusier deja en la mesa géneros de tal naturaleza que poco se distinguen ellos de otras especialidades¹²¹. Al parecer, la gigantomaquía, va más allá de ellas, las especialidades.
409. Borchers, Muntañola, Bohigas, Broadbent, Wagner, Alexander,... Le Corbusier, entre otros o, consideran las tesis planteadas por los anteriores o, sus postulados son co-incidentes con ellos, en ambos casos, de géneros máximos se trata.
410. Acceder a ellos, es una de las problemáticas. Hay que atrapar estos conceptos en sus esencias, no en sus accidentes, en sus principios, de no ser así se arriesga marrar el blanco, esta vez, es el blanco de la Arquitectura, en tanto Bella Arte, en tanto su Causa Final. Empero, al no ser una sola la causa, ellas han de atraparse y co-existir en armonía, sólo así hablaremos de verdadera integración.

¹²⁰ Una incidencia o falta en Urbanismo nos lo recuerda Alexander, refiriéndose al "Plan General" de las ciudades nos dice: " Estos mapas o planes generales intentan coordinar cientos de actos constructivos aislados... ...argüiremos que un plan general tal como se concibe corrientemente no puede crear un todo. Puede crear una totalidad, pero no un todo, puede crear un orden totalitarista, pero no un orden orgánico. Cf. Alexander, C., **Urbanismo y Participación**, p.15.

¹²¹ Al respecto postulamos el siguiente ejercicio o idea. Si entregásemos el libro mencionado, Cuando las Catedrales eran Blancas, a estudiantes de Sociología, de Geografía, Turismo, Sicología u otras, ¿cuántos de ellos dirían que lo que leen no es ni Sociología, ni Geografía ni los otros y, que lo que leen es Arquitectura?. Es más, pensamos que muchos que lo leen, el libro, lo asocian con Arquitectura por el hecho que lo han solicitado en una biblioteca de Arquitectura

2.2.1 FUNCION, MISION Y VISION DE LA ARQUITECTURA

411. Nuestro tiempo no se satisface sólo en causa final, este espera de la Arquitectura más que Funcionalismo¹²². Dado el actual estado de cosas, la auténtica¹²³ Arquitectura ha de ser Misionera.
412. No hay contradicción ni exclusión ante los juicios de misión y de función. No obstante lo anterior, la Misión reclama una Visión. Son éstas estados otros y posteriores a la Metafísica primigenia, la que en nuestro caso no es sino la Aristotélica.
413. La *Copa Heideggeriana*, versión contemporánea para la Metafísica tradicional, reproduciría a la perfección la temática de la Misión y de la Visión en ella, esto es, en la copa, de modo que al ser metafísico el carácter de la exposición, se recoge ello para lo ente. Se trata de parafrasear la lectura de Aristóteles en pensadores contemporáneos a fin de facilitar su utilidad en la Arquitectura. Digamos para la causa material, el vidrio, para el autor o, causante eficiente, el artesano, para la causa formal, el aspecto de Copa que ella posee y finalmente, el beber, como causa final.
414. Beber en una copa de vidrio será, sin más, el acto del sistema anterior, legado no otro de la metafísica tradicional, extensivo éste a las Artes y con ello a la experiencia. Empero, necesitamos avanzar, introducir nuevos conceptos, también de carácter máximo, ellos son Misión y Visión, de la Arquitectura.
415. Si por este último en-tiendo un sueño poéticamente concebido y, más allá del bien y del mal y por el anterior, la función óptica sacri-ficada, brota, entonces, para la Arquitectura y, toda otra, un Modo im-pre-visto de Ser Arquitectura, Aquí y Ahora, la de nuestro tiempo, única Versión de lo Existente y de lo que hay.
416. Lo anterior no hace otro que ex-tender para la copa instancias de trascendencia, objetivas, estructurables a fin de comprender en pequeños entes lo que habrá de comprenderse en entes de máxima jerarquía, es decir, en los de arquitectura.
417. Si se tuviere una Visión de *contemplación* cercana a Dios y el anhelo de *celebración* de la Misa para tan alta distinción, la máxima, Dios, entonces, la mera copa producto de la mera artesanía de nada serviría.
418. Se constituirá una Misión Santa para la Iglesia. Será la confección de un Cáliz cuya Función será el sacrificar el Cuerpo y la Sangre de Jesucristo en presencia del Creador.
419. Ni el Bronce, ni el Artesano, ni la burda Forma, servirán aquí. Tampoco el modo o el acto cotidiano de celebrar la Misa. ¿Se observa, entonces, cómo la Visión nos impone una Misión en donde de la Función no se puede esperar el quedar más acá del

¹²²Cf., De Zurco, Edward, *La Teoría del Funcionalismo en la Arquitectura*, pp.15 a 25.

¹²³ Auténtica, de autó, αὐτο, por si mismo.

bien y del mal?, ¿ Se observa cómo desde una extensión Metafísica se gana para la Arquitectura Conceptos otros que los esperados?

420. Una Visión en Educación, en Salud y en Vivienda y, en toda otra manifestación de estos Géneros Máximos, no haría otro que fundación de Misiones no sólo para la Arquitectura, todos lo reclamarían La Función se enaltecería, la Materialidad sería necesariamente justa, la Forma, una Bella Forma y el Architektón simplemente ello, en donde lo diverso fuese efectivamente lo Uno Todo.
421. Ser Ciudadanos del Mundo es una de las máximas que en muchos, intelectuales y artistas, gira. ¿ No es acaso ésta una Visión de Mundo, en esta, nuestra actual comprensión de lo que es Visión?
422. No ha de ser ello un mero discurso de la Literatura. La tecnología, la demografía y el sistema de creencias lo posibilita. No esperemos en la Visión sueños gratuitos.
423. No en vano ha sido nuestra presentación respecto de la gradación conceptual del Tiempo. Futuro, futurible¹²⁴; posibilidad real, posibilidad vacía, respectivamente.
424. Lo arquitecturable es aquello de posibilidad real, así han de ser entendidos nuestros sueños; a lo más, en el límite de lo real y de lo irreal. Arquitectura es presente, real. Dios también lo es. Motor inmóvil, se lo define.

¹²⁴ Para presente, pasado futuro y futurible, cf. Zubiri, Xavier, **Naturaleza, Historia, Dios.**

425. Debiéramos fijar para las Creencias el status de real en tanto ellas sean vivas en la población, en tal sentido son Sueños de posibilidad real. Creencias de posibilidad vacía será aquella cuyo ser ya no es ser; ésto es, fue o, será.
426. En tanto ello sea su acontecer no generará sino lo Arquitecturable y esto, según lo definimos, es aquel proyecto cuyo ser no presenta más que posibilidad vacía de llegar a ser.
427. La debilidad de las Ideas Creencia y la no-creencia en ellas, ha desmotivado la Vida Humana de nuestra época y la Arquitectura no queda exenta de estas observaciones.
428. Hay que armar Arquitectura en las Ideas para que éstas posibiliten una Arquitectura de Espacios que re-funde Ideas hacia la Arquitectura, hacia lo Humano y hacia lo Eidológico. Que la fuerza de esas creencias ramifiquen hacia otros géneros o, partes, con-formadores el Todo.
429. Lo anterior posibilita el pensar que, el Arquitecto ha de hacer con la *cabeza* lo que hacen con las manos, ello es, arquitecturar ideas refundadoras, invasoras y bellas. En la medida en que se atravesase el límite de lo infra-estructural y se domine lo otro, los dos momentos más de todo sistema y la relación entre ellos, surgirá para la Arquitectura una posibilidad, pensamos, olvidada.
430. Lo exige la Deshumanización de nuestro Arte, la Seudo-política en nuestras ciudades, la Estereotipación de toda Vida, son éstas, otras manifestaciones de la des-integración del Todo.
431. Del Arte y la Experiencia nos es lo sensible, su distingo no es más que análisis y las Ciencias y la Sabiduría y lo Ente propiamente tal, son Uno Todo. Ya se ha dicho, en ellos y en su desintegración nos deviene la des-armonía.
432. Que el Arte y la Arquitectura es una opción de re-cuperación del Todo es un Factum. El Orden Fáctico de lo Ente es Múltiple y Diverso. Ello, lo óntico, lo humano y lo artístico de lo teórico no han de ser con-vertidos dogmáticamente. Los grandes géneros en tanto estigmatizados en el Dogma, cualquiera sea su dirección, han visto también grandes atrocidades.
433. La Inquisición y la Segunda Guerra Mundial, dos, de aceptación general son suficientes. Son ellos máximas expresiones consecuencias del Dogmatismo.
434. En Arte, en Arquitectura, esas expresiones, son no-vida¹²⁵. El estilo, la forma, la tecnología, la economía y muchas otras que

¹²⁵ "...el programa arquitectónico nazi tenía tres vertientes: una ideológica, una campaña y, un programa de edificación... A partir del Otoño de 1933, fue Hitler quien asumió la máxima responsabilidad de la arquitectura para el nuevo Estado... él encargó por su cuenta algunos de los edificios más importantes del régimen... Hitler podía partir de esta idea central para formular todas sus demás opiniones sobre arte, porque había llegado a concebir el arte y la política como una misma y única cosa...", cita suficiente para comprender lo planteado y además que recoge en el nombre del libro consultado un

comparecen en la Obra son Accidentales en la Arquitectura propiamente tal; lo esencial, es la **Vida** resuelta o por resolver Artística y Arquitectónicamente.

435. Tal resolución es una disposición del espíritu o, del alma o de aquello que cada cual es en cuanto ser existente. El artista ha de ser un ser un ser deseoso de trans-formar el mundo. Estar enamorado de él y hacer algo por él. Dicha trans-forma-ción ha de acontecer sintéticamente. De entre lo Apolíneo y lo Dionisiaco¹²⁶.
436. Estamos introduciendo eidos no configurados por el sentido común, la comprensión de *término medio* que éste tiene de lo que hay, aún cuando basta para vivir, no constituye distinción en las Artes. El sentido común no hace Arquitectura, no hace Medicina y tampoco Educación. Han de ser ellas, lo mejor de las Artes.
437. Empero, bien parece que lo hiciera, ya se dijo que cualquiera cree que puede hacer Hormigón, lo mismo acontece para con la Educación, para con la Medicina y para la Arquitectura. Ellas, constituyentes de lo mejor de las Artes, constituyen su ser con sus accidentes.
438. La cualidad y la cantidad, entre otros, cobran tal relevancia para las Sensaciones, de suerte que, si impacta, bien. En Medicina, curas rápidas, aunque inciertas; en Educación, incitación, sentirse bien y; en Arquitectura lo desechable. Estamos en la época de los Incitadores, de los charlatanes y de lo desechable. Obras desechables, nunca Monumentos y poco Momento.
439. Hay en la Naturaleza de las cosas una fisis que la constituye, esta determina su autonomía. Todo jardín tiene su tiempo, "las abejas y las mariposas no eligen las flores más bonitas para pararse arriba de ellas, de ahí se aprende que lo lindo debe estar adentro".¹²⁷
440. Quien intente uno contra natura que lo solicite, los jardines de plástico son alternativa; sin embargo, ni flores ni mariposas. Algo similar ha de acontecer en éstas, las Bellas artes.

sentido adicional. Cf., Elsen, Miller y otros, **La Arquitectura como Símbolo de Poder**, p.71 y sgtes.

¹²⁶ Apolo fue considerado en la antigüedad como una divinidad superior del Panteón, Apolo representa el Orden Universal y la encarnación de la Armonía. Dionisio, entre otras, invento el arte de obtener vino de los racimos de uva, aumentó la tragedia al llevar a la locura a todas las mujeres del reino. Se lo identifica con Baco, en Roma, representa lo contrario de lo que representa Apolo. La aplicación de estos conceptos en el arte lo encontramos en intensidad, su explicación en Friedrich Nietzsche, el cual postula, en términos generales que la decadencia del arte y de la cultura griega comienza con Sócrates el cual, en palabras de Heidegger sería el iniciador de la etapa del "olvido de la pregunta que interroga por el sentido del ser". Cf., Arnand, Margot, **La Mitología Clásica**, p. 20 y 23, para Apolo y Dionisio y, Nietzsche, Federico, **Obras Completas**, p. 31 y sgtes. y del mismo autor **Ecce Homo**, p. 67 y sgtes.

¹²⁷ Cito de memoria a mi amigo y filósofo, **Carlos Lange Walton**.

**2.3.1 PRIMERA SINTESIS PROGRESIVA EN ESTA
CONTEMPLACION DE LA ARQUITECTURA**

**PRIMERA SINTESIS PROGRESIVA EN
ESTA CONTEMPLACION DE LA ARQUITECTURA**

441. Debiéramos armar el Acto Universal del Hombre que, ensimismado, ha caído en la cuenta que, la parte no puede gobernar el Todo. Ello influirá en él en la medida que él le escuche.
442. Si la mano funciona bien, que funcione, pero si además la mueve o motiva el Todo, esa función trasciende. Si el hombre funciona, que funcione, pero si además escucha el Todo, auto-trasciende.
443. Si El Arquitecto funciona bien, que funcione, pero si escucha el Todo, trasciende su Fin y con ello su Poiesis, su Poesía, esto es, su Creación; con ello se acerca a las Bellas Artes, a las Especulativas, las que están más allá de la mera producción.
444. A la Física le acontece una Metafísica, a todo lenguaje su respectivo metalenguaje, en cada Eidos acontece otro más allá de él que le determina, las Artes y la Arquitectura no son la excepción.
445. La Meta-Arquitectura no sólo trasciende el Eidos buscado, la Arquitectura, sino además le enciende¹²⁸; es ésta una de las características de las disciplinas de Género máximo.
446. La participación de esta trascendencia y motivaciones en las otras gradaciones o, partes, de esos géneros, obedece a lecturas de integración, de suerte, la Matemática, la Estructura, y la Construcción son Uno Todo, en esta perspectiva Onto-epistemológica, en el momento de Síntesis en el Taller de Arquitectura.
447. Empero, es éste uno de los tres aspectos del Todo, el Óptico; los otros han de incorporar lo Humano y lo Eidológico del Sistema. Ellos han de ser resueltos lejos del sentido común, con la misma rigurosidad que en el camino ya tratado.
448. Es el camino de las Estructuras, no juega con conceptos según cada cual crea, regula en ellos lenguaje objetivo, de validez universal; una Lógica, una Sintaxis y una Semántica claras, comunicables, en donde lo Artístico es Síntesis Progresiva, Personal y Metodológica.
449. Refiere al sello personal, distintivo, a armar, a partir de un Eidos que ha permitido su División en otros de menor rango uno otro que el inicial, pero de idéntica composición Eidética, Ontológica y Epistemológica.

¹²⁸ En la medida que se **trasciende** un proyecto, los efectos de éste se extienden a otros entes, de modo que, trascender la Arquitectura es extender efectos de ella o otros Eidos de similar categoría. **Encenderla**, lo digo en sentido figurado, la incita, la excita.

2.3.1.1 **LA DIALECTICA ANALISIS-SINTESIS**
PUESTA A PRUEBA EN ENTES DE FACIL LECTURA

450. No observemos el apartado anterior en Eidos de Máxima Complicación. De apariencia lejana al Acto, una Silla nos revela Éidesis de carácter contrario a lo expuesto, esto es, de Simpleza también Máxima.

451. Metafísicamente, como hemos visto, todo ente es causado por cuatro de ellas, a saber, Materia, Autoría, Forma y Finalidad. Madera, Artesano, Aspecto de Silla, y Acto de Sentarse son, respectivamente, respuestas esperadas a lo anterior.

452. Empero, si obramos en determinar las partes de una silla y ello conforme un Criterio Metafísico, Causa Final, en tanto designar uno, observamos, por lo mismo, lo que sigue; primero, un Espaldar; segundo, una Sentadera y finalmente, un Distanciator de Pies.

453. No hemos nombrado "patas" a estas parte porque en el eidos de pata no está la idea de distancia que debe fijar ella entre el culo y los pies. De no coincidir tales medidas, el usuario o, queda colgando, si es más larga o, en cucullas si es más corta. La idea es dar un nombre a las partes en un lenguaje de imágenes o de claros referentes.

454. Si analizamos la silla en esta perspectiva y hacemos lo que la palabra dice, entonces, des-armamos, se rescata en ello, la claridad de las partes desde el punto de vista cuantitativo, pero nada dice ello del aspecto cualitativo, en este caso, el detalle de los ensambles, la medida exacta, el material, sus formas. Empero, en la medida de nuestro interés, ello es conducente. Es lo mismo que hicimos con la copa.

455. Corresponde ello a una difícil lectura de la silla, o de sus partes. No hay esa gúestalt, de silla, la figura es otra y otro el fondo, los conceptos o nombres fuera de contexto se pierden. Sin embargo, nos quede en la memoria o en el entendimiento el concepto o nombre de sus partes conforme una determinada función en cuanto partes. En esa perspectiva, la de los conceptos, podríamos armar otra silla en donde la forma de las partes y del todo son otras.

456. En un "trazado" hemos incorporado las tres partes. La analítica nos dirá que la aleja pies incorpora el vaivén y el efecto resorte para la sentadera y el espaldar, que estas sillas eliminan lo superfluo y que generalmente son de metal. Al ser este un material extruido resulta fácil lograr la "unidad" de la "pieza", en este caso, la pieza es silla. Cuando son de madera hay que lograr la estructura "monolítica" con ensambles los cuales hay que especificar. Podríamos incorporar en este análisis algún grado de "ornamento" y así sucesivamente hasta incorporar el todo.

457. Empero, hay otro modo que posibilita esta analítica, observemos un columpio:

458. El columpio incorpora una transformación más radical de las partes, la aleja pies no se vuelca desde la sentadera hacia el suelo sino que sube por la cuerda que se empotra a la rama la cual a su vez o, es parte del tronco u otra, luego el tronco se empotra al suelo lo que permite leer que la tradicional pata de esta silla columpio tiene la siguiente forma:

459. Hemos desligado el suelo por asunto analítico, bien sabemos que la raíz constituye el empotramiento.
460. Si observamos los tres modos de ser silla, la tradicional, la de vaivén y el columpio a los ojos de esta rogativa, nos encontramos que estamos estructurando actos de distintos estadios con los mismos conceptos en distintas FORMAS.
461. Las motivaciones que tienen aquellos que diseñan actos de este modo y no de otro también debieran ser sujeto de análisis, configurará ello el material eidético o IDEAL de este proceso de conformación de formas ópticas para Actos Vívidos.
462. El usuario por cierto está incluido en el análisis, su bíos y su existencia conforman una unidad inseparable experimentalmente y, todo análisis que de ello se plantee es de exclusiva responsabilidad de la contemplación.
463. Con todo, esos tres momentos se tornan inseparables, sólo el análisis y la posterior síntesis nos permitirán otras posteriores y progresivas en este devenir del conocimiento y de la Arquitectura como lo que a continuación podemos develar.

2.3.1.2 LA SEMIOLOGIA Y SU FUNCION
DECODIFICADORA EN ARQUITECTURA Y EN TODO LO EXISTENTE

464. Si estereotipamos el Acto de Sentarse, la BAUHAUS solicitaría Esencias en las Formas, nada superfluo, ello es un espaldar, una sentadera y un alejador de pie.
465. Olvida ella, la Bauhaus es asunto del Significado en la Arquitectura y en el Diseño como particular respecto de la anterior.
466. De Zurco nos confirma lo anterior desde el Funcionalismo. Él dice "... el ornamento no es necesariamente incompatible con el enfoque funcionalista de la Arquitectura..., ...la principal condición impuesta por el funcionalista es que el ornamento justifique su existencia por medio de alguna función tangible o práctica"¹²⁹.
467. Hay más al respecto, por parte de De Zurco, sin embargo nos interesa plantear aquí la importancia que tiene el significado en aquello que, por lo mismo, una determinada valoración o significación, ha pensado para lo superfluo algo innecesario.
468. De los muchos estudios respecto del significado queremos dar una definición que las sintetiza, él es, sin más, "lo que las cosas producen en la mente".
469. Efectivamente esta definición recorre todas las corrientes de influencia en la Arquitectura. Cualquiera sea el camino, la Guestart, por ejemplo, lo que produce lo produce efectivamente en la mente, aún cuando ella, la Guestart nos hable del "darse cuenta" como momento de conocimiento.¹³⁰
470. Empero, será conducente especificar lo que informa Hesselgren, nos dice " que el factor Guestartico del significado es mucho más importante que los otros factores guestarticos, lo primero que entra en la conciencia es el significado de una Guestart.
471. Cuanto más positivos y subdesarrollados sean los seres humanos, tanto más evidente se hace esto.
472. El salvaje no tiene palabras para lo que nosotros llamamos percepción y, solamente puede nombrar significados. No ha desarrollado la capacidad de análisis que es la primera condición que debe cumplirse para poder observar las percepciones "puras".
473. Nos lo indica claramente el descubrimiento de River de que los Kaffirs tienen veintiséis nombres para los colores de su ganado, pero no tienen ninguno para el color del cielo"¹³¹.
474. Se imaginan la proyección de lo anterior en Arquitectura. Sin palabras ad hoc, la Arquitectura será un misterio, ni siquiera un

¹²⁹ Cf. De Zurco, **La Teoría del Funcionalismo en Arquitectura**, p. 16.

¹³⁰ Cf. Hesselgren, Sven, **El Lenguaje de la Arquitectura**, pp. 287 a 298.

¹³¹ *Ibíd.*, p. 287,288.

secreto, *secretus*, ya que éste significa, lo dicho en lugar apartado, en este sentido posible de ser conocido, a diferencia del anterior que, es imposible de ser develado.

475. No es el caso argumentar aquí con autores, hay conciencia de ser ello un argumento a la autoridad y la falacia que ello significa, sin embargo nos es imposible no nombrar al menos dos textos determinantes, uno es Bíblico y el otro su interpretación; " Como dice San Juan, "en el principio es el verbo". Nada es si no se lo distingue, si no hay acción, un verbo que lo saque de la nada", nos lo recuerda Humberto Maturana¹³² .
476. Lo anterior son Palabras, las Palabras son Conceptos, éstos son Eidos y, éstos dados a materializar-se. Nada dicen, aún, ellos de la Forma. Reclamamos, en principio, la claridad del Eidos, su condición metafísica y sus análogas prescripciones Óntico y Existenciales.
477. Lo Artístico es Artístico en tanto éste, una Razón de Ser no sólo en lo Estructural Óntico, también en lo Estructural Eidético y por cierto, también en lo Estructural del Dasein.

¹³² Cf. Maturana, H y Varela, F., **El Arbol del Conocimiento**, p.XVI y Mateo y otros, **La Santa Biblia**, p.974.

**2.3.1.3 EL LENGUAJE ORIGINARIO, SUS MANIFESTACIONES Y SUS
POSIBILIDADES REALES DE PARTICIPACION EN PROCESOS ANALITICO-
SINTETICOS, LOS PROPIOS DE LA ARQUITECTURA**

EL LENGUAJE ORIGINARIO, SUS MANIFESTACIONES Y SUS POSIBILIDADES REALES DE PARTICIPACION EN PROCESOS ANALITICO-SINTETICOS, LOS PROPIOS DE LA ARQUITECTURA

478. Sumidos en nuestra Cultura des-integrada y, motivados por la Integración, nos resulta imperativo apagar pseudo-interpretaciones; ello obliga ex-tensidad de conceptos, más cuando apuntan a Géneros Máximos.
479. Hay un Eidos Universal, Máximo, Sempiterno y Entelos que bien merece nombrarse. Es el Eidos Cultural nuestro, la Idea nuestra la que, extrañamente, el Español no re-produce como debiera, ya dijimos, es el Eidos o Idea entendida griegamente.
480. Al ser nuestro lenguaje esencialmente griego, comprendemos de ese modo, griegamente, a pesar de no saberlo, la realidad. Aquí está la Arquitectura y la comprensión que de ella tengamos, será, griegamente. Citando de memoria, hasta su manera de esquiar cambió alguien al aprender el Japonés como Lengua.
481. Cuando aprendemos Estructuras y Construcción, no podemos no ver portones mal cons-truidos, esto es, estructurados y, es porque Estructuras también es un Lenguaje.
482. De lo anterior se sigue que, nada es, sino es a través de un Lenguaje el cual, posibilita el comparecer de todos los aspectos que han de comparecer en un determinado ente o, en una determinada Obra.
483. Como cada aspecto tiene su propio lenguaje, ha de quedar fuera del dominio del ente aquel aspecto respecto del cual se desconoce su lenguaje.
484. Empero, si aún en la In-conciencia de lenguaje comparece en dicho ente ese aspecto no dominado, ha de estar presente no necesariamente optimizando la Función del Ente.
485. No provoca dificultad admitir que el no-dominio del Cálculo Estructural nunca dejaría fuera el aspecto Estructural, tampoco provoca dificultad que él ha de estar presente desde una comprensión de termino medio o de sentido común, menos dificultad provoca, aceptar que, de las muchas Obras del Sentido Común un alto porcentaje de ellas presenta riesgos en esas materias.
486. Por lo anterior, no debiera provocar dificultad, al menos, la comprensión de la problemática que encierra el no-dominio de la comprensión del Ser en su totalidad.
487. Totalidad que se captura a través lenguaje, estructurado y objetivo, en donde la Arquitectura es un Comparecer Máximo, esto es un Género Máximo el cual por Diéresis posibilita pequeñas Síntesis, progresivas Síntesis.

488. De no ser así, la Arquitectura de nuestro tiempo no encendería, puesto que la Evolución del Ser reclama, para ella, Géneros Metamorfosados.
489. El Eidos griegamente establecido mostró su evolución, la Historia del Conocimiento nos lo muestra y el Arte cobró ahí su participación.

22.3.1.4 LA METAFISICA Y METARQUITECTURA EN LA ARQUITECTURA

LA METAFISICA Y METARQUITECTURA EN LA ARQUITECTURA

490. El Movimiento, la Quietud, el Eidos, la Forma, la Substancia, la Esencia, la Existencia, la Clase, el Espíritu Absoluto, el Superhombre y el Dasein son Modos de Ser del SER, de los cuales, necesariamente, el Arte y la Arquitectura da cuenta en sus Obras.
491. Lo anterior es válido, aún cuando el Artista tenga, de ellos, una Comprensión de Artista, comprensión, en el sentido menor, de Término Medio, en el sentido mayor, de ARCHITEKTON. Recordemos que, originariamente, es éste el que aporta el Conocimiento.
492. El Funcionalismo en la Arquitectura y toda la reflexión respecto de la díada forma - función no son otras que re-formula-ciones Metafísicas.
493. Ignorar la Metafísica como especialidad, su Historia, su devenir, su aporte de conocimiento y su 'ensamble' o co-participación en la Meta-Arquitectura y a su vez, ésta como especialidad co-participante en la Arquitectura propiamente tal, es negarle a ésta, un Lenguaje Fundacional que permita para ella, la Arquitectura, dar lectura integral a la Realidad.
494. Una Arquitectura de tal modo empotrada permitirá solucionar Arquitectónicamente el problema en que consiste **vivir** como quiere que se viva la vida la Arquitectura.
495. Lo Arquitectónicamente será efectivamente ello, Arquitectónico, sí y sólo sí, la Arquitectura se soluciona a sí misma Arquitectónicamente. El Arquitecto, ha de dominar entonces, Todo. No significa ello dominio de lo Micro y de lo Macro Ad Infinitum, significa dominio del Todo Sistémico, en donde él es el Sintetizador Progresivo, conciente de su finitud en el Conocimiento.
496. En cuanto progresivo es integrador. Ha de integrar, la mayor de las veces, pre-viendo ya que, de la Díéresis del Todo a él le acontece capturar este Ente Escindido por sus Aspectos y, éstos no son otros, en la Arquitectura, sino que, las Suturas del Eidos.
497. Ignorar aspectos que comparecen en la Arquitectura por *desconocimiento* de su comparecer y, tratarlos desde la Arquitectura como si fuesen esencialmente y puramente arquitectónicos es desligar a la Arquitectura de un avance efectivo y constante.
498. Borchers, nos lo increpa en su Meta Arquitectura, él claramente nos dice... " Puede el arquitecto pasar por encima de este texto con indiferencia". Le ocupaba en ese momento el tema, sin discusión, tema de arquitectura, el número geométrico. Citaba a Proclo el cual postuló la observación "que el número geométrico es a un tiempo aritmético y geométrico y además también musical (?????????) que podemos extenderlo a lo astronómico, todavía a

la dialéctica y a la vida humana y al cosmos entero”, reconoce, Borchers, que no está frente a un lenguaje corriente.

499. Renglón siguiente, él continúa, “Cuando habla de la ~~????????????????????????????~~ y aclara su concepto, intenta o simplemente se hace penetrante para captar la ARMONIA que habrá que pensarla lineal, superficial y cúbica, por la naturaleza del NUMERO GEOMETRICO del cual dice Platón en *La República*, VIII. 546 B-D:

500. “εν ω πρωτω αυξησεις δυναμεναι και δυναστενομεναι τρεσ αποστασεις, τετταρας δε δρους λαβουσαι ομοιουντων τε και ανομοιουντων και αυξοντων και φθινοντων, παντα προσ εγορα και ρητα προσ αλληλα απεφηναν,ων επιτριτος πυθμην πεμπαδι σοζυγεις δυο αρμονιασ παρεχεται τρισ αυξηθεις, την μεν ισην ισακισ, εκατον τοσαυτακισ, την δε ισομηκη μεν , τη, προμηκη δε, εκατον μεν αριθμων απο διαμετρων ρητων πεμπαδος, δεομενον ενον εκαστων, αρρητων δε δυσιν, εκατον δε κυβων τριαδος, Συμπασ, δε ουτος αριθμος γεομετρικος ...”¹³³

501. Después de esto, Borchers continúa su exposición “con el tratamiento de Proclo en su parte numérica...” tema que no nos ocupa por el momento. Empero, es conducente preguntarse ¿qué es lo que Borchers nos ha dicho a través de la cita de Platón?

502. Precisamente, siete párrafos más adelante él nos dice que, “Ignorar los términos por los cuales se expresa un lenguaje es como tratar de leer una obra escrita en inglés por el simple hecho de que usa el mismo alfabeto que una escrita en español, cuando se ignora el inglés. ¿Comenzaremos a corregir las palabras, a permutar las letras?”¹³⁴

503. El mensaje es categórico, no se trata de simples traducciones. Naturalmente, dice Borchers, hay expresiones que uno ha de enterarse de antemano lo que significaron en la matemática griega, sólo con esto ya se ha dado un paso razonable, el saber que los matemáticos que pensaban esa *su matemática* y no la nuestra, multiplicaban igual que nosotros, pero no sumaban del mismo modo, sino a la manera de los babilonios, lateralmente y así seguido una cierta porción de cosas, sin cuyo aprendizaje tampoco podríamos leer a Homero.

504. En alguna otra parte de su obra, de súper estructura, Borchers llega a plantear la idea de “hablar en griego”. Por lo anterior, al parecer él intenta hacer y, dar razones de similar orden que la que dan aquellos que postulan la idea que ser original es, sin más, ir al origen, Gaudí¹³⁵ y Heidegger, entre otros.

505. Empero, está pendiente la cita de *La República* y en ello la comprensión de lo que Borchers, el arquitecto, no podría pasar con indiferencia. Es ésta la labor de la exégesis, de la

¹³³ Dificultades mecanográficas nos obliga a solicitar disculpas por no incorporar ni acentos ni espíritu en esta transcripción, solicitud que extendemos a toda falta de esta naturaleza.

¹³⁴ Cf. Borchers, Juan, *Meta Arquitectura*, p.21 y sgtes.

¹³⁵ Cita de uso frecuente del Arquitecto Fernández Gil de la Universidad de Valparaíso.

hermenéutica, como técnica aplicada a la arquitectura. Es más, pensamos que no ingenuamente él, Borchers, nos planteó el asunto en sólo en griego.

506. Respecto del pasaje en cuestión, *La República* VIII.546B-D, Pabón y Fernández leen... “ que es el primero en que, habiendo recibido tres distancias y cuatro límites los incrementos dominantes y dominados de lo que iguala y desiguala y acrece y aminora, estos incrementos hacen aparecer todas las cosas como acordadas y racionales entre sí. De aquello, la base epitrita, acoplada con la péntada y tres veces acrecida, proporciona dos armonías: la una, igual en todas sus partes, siendo éstas varias veces mayores que cien y la otra, equilátera en un sentido, pero oblonga, comprende cien números de la diagonal racional de la péntada, disminuido cada uno en una unidad, o de la irracional, disminuidos en dos y cien cubos de la tríada. He aquí el número geométrico...”¹³⁶

507. Efectivamente, αριθμος γεωμετρικος es número geométrico y es de aceptación general que ello es atinente¹³⁷ a la Arquitectura. Es largo el recorrido de la matemática, el avanzado por Borchers. La intención nuestra no es despejar la duda matemática, es despertar conciencias en estas líneas del lenguaje y un claro ejemplo lo constituyó aquel de CXIX X IX y de su no-posibilidad de multiplicar-los. La idea tras ello es que, cada lenguaje tiene posibilidades únicas y propias, ellas derivan de cada uno de sus componentes los que establecen, en cada caso, una auténtica sinergia¹³⁸

508. Hay buenas razones para pensar el camino de Borchers más allá de lo planteado, su crítica al lenguaje de la Arquitectura invita a su superación y en esa idea postularemos para su obrar súper estructurante conceptos del universal de la meta arquitectura, por lo pronto, el que comienza en un origen del lenguaje, el griego, en todas sus manifestaciones. La matemática es una de ellas.

¹³⁶ Cf. Platón, **La República**, Edición Bilingüe, Traducción, Notas y Estudio Preliminar por José Manuel Pabón y Manuel Fernández Galiano, Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1949.

¹³⁷ Atinente, tocante, perteneciente.

¹³⁸ Sinergia, cooperación de varias funciones diferentes que producen un efecto conjunto, p. ej. La circulación, la respiración, la digestión en un organismo, la industria, el comercio, las instituciones jurídicas de la Sociedad... en Arquitectura.... Cf.; **Lalande, André, Vocabulario Técnico y crítico de la Filosofía**, p. 951.

2.3.2 SEGUNDA SINTESIS PROGRESIVA EN ESTA PONENCIA

509. Si en el camino Óptico de la Forma y, por des-conocimiento y por creencia falsa alguien postulase desconocer la Matemática y, su evolución y obviase su necesario comparecer en el Formar Arquitectónico nadie discutiría el dudar del ESTATIKÓS o del equilibrio del Ente en la Realidad.
510. Debiéramos reflexionar respecto de ¿ qué sería aquello de lo cual nadie discutiría y, que fallaría, si en el comparecer del Formar Arquitectónico se obviase, con similar intensión a lo anterior, la Metafísica, para el Sendar Eidológico y la Sociología para el Sendar Humanitas de esta TRILOGIA primera en el Sintetizar de la Arquitectura y ello, por nombrar sólo dos?¹³⁹
511. Una de las primeras labores de la Dialéctica y la Metafísica debiera ser determinar la Gradación Total del Ente en cuanto Ente de modo que sus Accidentes o, Partes, se develen a fin de determinar la Participación y la Jerarquización exactas de ellos, los Accidentes o, las Partes, primero en el Todo y, por ende, en la Arquitectura.
512. Ejecutoriada tal Misión, la Metafísica debe determinar responsabilidades Epistemológicas en esos distintos Estadios a fin de determinar, con posterioridad aquello qué es en tanto especialidad, cómo se estudia y cómo aplica de modo que, todos sepan de qué se habla.
513. La Currícula Vitae debiera ser, por lo anterior, determinada Metafísicamente y, la claridad Dierética será necesaria claridad de Partes. La intensidad del avistamiento o estudio es otro asunto.
514. La Currícula Mundi muestra el Mundo, todo el mundo, todas sus partes,... pero no todas sus partes. Empero, todos entendemos de lo que se habla. El mundo material o, planeta, reclamó para la confección de su Totalidad Contrastaciones Empíricas; no le pidamos al "mundo Eidológico " contrastaciones de esta Naturaleza. Contrastemos Eidológicamente, Teóricamente, este mundo, el Eidológico.
515. Contrastaciones Empíricas y Teóricas en nuestras Vidas, Síntesis Constantes y Progresivas , todo ello desde el Ser Architektón.
516. La currícula Architectón, por lo anterior, deviene; ello obedece a un Proceso Deductivo, Metafísicamente fundado o inspirado, Ópticamente definido y Existencialmente para ser vivido.
517. Desde Dasein,¹⁴⁰ ... es impensable un Hombre si no es en un Mundo, del mismo modo, impensable, si no es con Ideas; Ideas del Mundo, Ideas de Sí Mismo e, Ideas de las Ideas. Es ésta la

¹³⁹ No necesariamente compromete sólo la metafísica y la Sociología en esos ámbitos. Se esboza la problemática.

¹⁴⁰ Dasein. Cf. La obra de Heidegger o la de Muntañón para observar cómo éste lo incorpora en su comprensión para la Arquitectura.

estructura del Dasein, del Ser Ahí, ser que In-evitablemente le acontece al Hombre.

518. Es ella la Constante, Ideas-Hombre-Mundo, lo Uno Todo en donde la Analítica del Dasein es una penetración más, de exégesis, en esa Temática, la cual, por cierto, verteremos en propiedad a la Arquitectura.
519. Muntañola, re-coge la Sentencia Heideggeriana, de “ Ser en el Mundo” o del Dasein, él inicia ‘ el camino largo, el cual lenta y trabajosamente descifra ejemplos y situaciones ’ y desde ello como Fundamento arma o, sintetiza, una noción básica de Lugar para Vivir. Es esta una muestra, un considerandum Epistemológico de un Eidos de Alto Rango en la Arquitectura. El Dasein en la Arquitectura, del mencionado arquitecto.
520. Al contemplar al Dasein en tanto género inspirador, tensionador no pudo sino contemplar todos los otros entes que en ese comparecen, así la obra de Muntañola, específicamente en *La Arquitectura como Lugar*, ex-pone, según propia necesidad, concepciones de Espacio y Tiempo, Lógica de Lugar y, cómo éstos, desde ciertas disciplinas, de Género Máximo, bajan a la operatividad misma de la Síntesis Arquitectónica no sin antes evaluarlos en lo que se deja denominar una Sicología para la Arquitectura.
521. Otra muestra, esta vez Metodológica es el acontecer de Alexander. El Método Dierético por él ex-puesto en su Obra ‘ La Síntesis de la Forma ’ no tiene por Fundamento otro que el Platónico
522. No obstante lo anterior, la División de la Forma recogida dialécticamente, constitutivo del método, hay un otro Invasor Género y Máximo que lo permite. Es el Eidos Platónico desarrollado metodológicamente en ‘El Sofista ’ 253 d1-e2.
523. Es un pasaje oscuro y discutido, 253 d1-e2, que dice algo acerca de lo que es propio de la Ciencia Dialéctica; ciencia que, con conciencia o no de ser platónica considera Christopher y, sin más usa para la Síntesis de la Forma y de ser tal , para la síntesis de la Arquitectura.
524. Similar fundamento ha de presentar la estructura buscada en *La Ciudad no es un Arbol* del mencionado arquitecto, para bien o para mal, hay allí un claro método divisorio, en donde la Semi-Trama es la estructura esperada o buscada..
525. ...Y nada se distingue este análisis del que ha de acontecer en Arquitectura, sólo que la mezcla *eidética* lo ha de complejizar.
526. Intro-ducir Eidos configurados por el sentido común o, de una comprensión de término medio del Ser en Arquitectura, pro-voca Eidos, Actos y Formas de similares características.
527. La Orto-doxia Lingüística pro Arquitectura posibilitará un contacto de Bellas Artes y no el azar.

528. Una bella forma en Pintura, Escultura u otras no son azar. Hay en ellas una lectura de exactitud matemática plausible de ser formulada y de lo cual, por cierto, hay los respectivos estudios¹⁴¹.

¹⁴¹ Una generalización respecto de este postulado lo encontramos, entre otras, en la obra **La Composición Áurea en las artes Plásticas**, de Pablo Tosto.

TERCERA SINTESIS

529. Al existir la ruta o camino ONTICO de la consecución de la Forma Arquitectónica y el interés nuestro por develar un momento otro en este devenir, el de la Arquitectura a través del EIDOS y aplicando el principio de la trilogía que ha de acontecer en todo sistema, se sigue que, ha de existir un tercer momento en la consecución de la forma-arquitectónica que posibilite la sinergia en ella, la Arquitectura.. Parfraseando nuestro epígrafe, ha de ser la VIDA el tercer, eidos buscado. La mosca o cualquier otro eidos-vivo-óptico, no armará sistema en tanto el principio erótico¹⁴² no sea incorporado.

¹⁴² Erótico significa VIDA. Toda otra connotación deriva de una valoración moraloide del como la naturaleza permite que la VIDA mantenga su especie.

3 PERSPECTIVAS ULTERIORES

PERSPECTIVAS ULTERIORES

530. La introducción de nuevos Eidos en el lenguaje de la Arquitectura, los cuales han sido configurados lejos del sentido común¹⁴³ obliga, por una parte, a la comprensión que todos y cada uno de ellos reclama y por otra, a la fijación de un metaconcepto que, en lenguaje computacional, posibilite una *conversión*¹⁴⁴ objetiva y razonable de modo que, "todos entiendan que se habla" para, finalmente operar en lo que hemos denominado lectura integral de realidad la que generará posibilidades reales de hacer Arquitectura.
531. Lo primero es una entelequia única, irrepetible e intransferible que cada "ser siendo en el mundo" experimenta en ese ser siendo en el mundo con esa comprensión de ese mundo la cual le permitirá transformar todos "sus" mundos y lo segundo, un concepto con carácter de *metá* que ha de ser introducido desde nuestra ponencia, el cual, por cierto, obedece a lecturas de orden deductivo respecto de todo lo obrado.
532. No azarosamente hemos introducido el concepto *conversión*; nos ocupa, en esta lectura integral de la realidad el todo y nuestra idea es comprenderlo desde sus géneros más comprensivos y ¿ qué más comprensivo que nosotros mismos, nuestro mecanismo de comprensión de la realidad, de la Arquitectura y de todo lo que hay?. Maturana y Varela, en su "Arbol del Conocimiento" nos hablan de ello, nos dicen: "Interesante, la clausura operacional del sistema nervioso nos dice que su operar no cae en ninguno de los dos extremos; ni representacional, ni solipsista.
533. En efecto, no es solipsista porque como parte del organismo el sistema nervioso participa de las interacciones de éste en su medio, las que continuamente gatilla en él cambios estructurales que modulan su dinámica de estados. De hecho, esta es la base de por qué, como observadores, nos parece que las conductas animales en general son adecuadas a sus circunstancias y por qué estos no se comportan como si estuviesen siguiendo su propio guión con independencia del medio. Esto es así a pesar de que, para el operar del sistema nervioso no hay afuera ni dentro, sino sólo mantención de correlaciones propias que están en continuo cambio...

¹⁴³ "El mundo de la experiencia doméstica es tan reducido frente al universo, los datos de los sentidos son tan engañosos, los reflejos condicionados son tan poco proféticos, que el mejor método para averiguar nuevas verdades es asegurar lo contrario de lo que aconseja el sentido común. Es esta la razón por la que muchos avances en el pensamiento humano han sido hechos por individuos al borde de la locura... .. Apenas salimos de nuestro universo cotidiano, dejan de valer nuestras ideas y prejuicios..." Cf. Sabato, Ernesto, **Uno y el Universo**, p.131 y sgtes.

¹⁴⁴ "Puedes pensar en los datos como si fueran elementos fuera de contexto, como las letras individuales de esta página. Tomadas individualmente, no nos dicen nada, pero agrupadas de esta manera particular, transmiten un significado a aquellas personas que hablan español. Así como el escritor transforma las letras del alfabeto en palabras y oraciones, una computadora transforma datos en información útil. Dado que la conversión de datos en información y viceversa es una parte fundamental de lo que hacen las computadoras, necesitas entender como funciona esta conversión para saber como trabaja la computadora". Cf. Norton, Meter, **Introducción a la Computación**, p.104 y sgtes.

534. No es tampoco representacional, porque cada interacción, es el estado estructural del sistema nervioso el que especifica cuáles perturbaciones son posibles y qué cambios gatilla ellas en su dinámica de estados. Sería un error por lo tanto, definir al sistema nervioso como teniendo entradas o salidas en el sentido tradicional. Esto significaría que tales entradas o salidas forman parte de la definición del sistema, como ocurre con un computador y otras máquinas de origen ingenieril. Hacer esto es enteramente razonable cuando uno ha diseñado una máquina, en la cual lo central es cómo se quiere interactuar con ella. Pero si el sistema nervioso (o el organismo) no ha sido diseñado por nadie, es el resultado de una deriva filogénica de unidades centrales en su propia dinámica de estados. Lo adecuado, por lo tanto, es reconocer al sistema nervioso como una unidad definida por sus relaciones internas en las que las interacciones sólo actúan modulando su dinámica estructural, esto es, como una unidad con clausura operacional. Dicho de otra manera, el sistema nervioso no "capta información" del medio como a menudo se escucha, sino al revés, trae un mundo a la mano al especificar qué configuraciones del medio son perturbaciones y que cambios gatilla éstas en el organismo. La metáfora tan en boga del cerebro como computador, no es sólo ambigua sino francamente equivocada".¹⁴⁵
535. El texto no es de fácil comprensión, hay al menos un término que necesita ser explicado, nos referimos a solipsismo. Ello "es una doctrina presentada como una consecuencia lógica que resulta del carácter ideal del conocimiento; consistiría en sostener que el yo individual de que se tiene conciencia, con sus modificaciones subjetivas, es toda la realidad y que los otros yoes cuya representación se tiene no tienen más existencia independiente que los personajes de los sueños o por lo menos en admitir que es imposible demostrar lo contrario"¹⁴⁶.
536. Al no ser representacional ni solipsista la lectura de cierre al problema del conocimiento, entonces, es de suyo la pregunta ¿qué es?, para lo cual estamos permitiéndonos una lectura de síntesis en este devenir por tales preocupaciones.
537. Pensamos que no es ingenua la imagen que nos presenta Maturana en la portada de su obra "El Arbol del Conocimiento", hay allí una representación de su posición respecto del status ontológico, epistemológico y existencial del "ser ahí", en esas sus condiciones o circunstancias.
538. Nos cuesta usar la expresión hombre, animal racional u otra de similar carácter pues hay en ellas una connotación que no deseamos para definir una condición otra que la actual de la Arquitectura. En estas expresiones hay "fragmentación", "individualidad" y "aislamiento", entre otras.
539. No hay en ellas Lo Uno Todo, tampoco un devenir de un "espíritu absoluto", ni integración, concepciones que sí leen los

¹⁴⁵ Cf. Maturana, H. y Varela, F., **El Arbol del Conocimiento**, pp. 112 y 113.

¹⁴⁶ Cf. Lalande, A., **Vocabulario Técnico y Crítico de la Filosofía**, p. 974.

Gestaltistas¹⁴⁷, los organicistas o los griegos de anteriores al siglo V A.C. Lamentablemente la fragmentación del conocimiento y la comodidad del espíritu actual leen en ellas teorías tan parciales como su parcialidad.

540. Empero, continuemos con nuestra idea, nos interesa explicar la extensión del conocimiento en la figura de Maturana. Vemos allí al "cotidiano existir" subiendo-se en sí mismo. Al ser impensable, imposible e inexistente un ser que sea, a no ser en una determinada circunstancia, no tiene alternativa ese ser de conocerse a no ser en esa circunstancia. Él es él y su circunstancia, la radical sentencia de Ortega y Gasset.
541. Lo relevante de nuestra lectura es el carácter integrador. La circunstancia no es objeto sólo de ser relatada, ella es "espacio-materia-forma-acto-tiempo-creencias" al unísono, un todo, sinergia, ente-lequia, sólo separable analíticamente, en donde todo ello es único, irrepetible e intransferible.
542. El lenguaje nos permite identificar sólo códigos; los significados son aut-énticos, es decir, por sí mismos, no por otros, por lo tanto, únicos. El signo, los códigos, es decir, la sintaxis, nos comunica en la medida de su ser óntico, pero esa comunicación es cósmica.
543. La verdadera comunicación es una ilusión de similar carácter al estado de enamoramiento, no hay formas de contrastar si efectivamente los significados en todas sus manifestaciones son una y las mismas¹⁴⁸.
544. La figura de Maturana, en sí misma es gwestáltica, lo mismo acontece en el cuadro "Manos que Dibujan" de M.C.Escher, la más conocida de estas imágenes es "la copa y los dos perfiles", el logotipo gwestáltico, empero, observemos el primero, el de Maturana:
545. Desconocemos el nombre que él, Maturana, designa para su logotipo, por lo pronto bien puede llamarse el "árbol del conocimiento" en tanto ello simboliza una concepción de lo que él, el conocimiento, es; sin embargo, también lo podemos nombrar, en nuestros fines, el "ser ahí"
546. En términos tradicionales; se trata de una representación del hombre y de su ser en el mundo no importando el tamaño del mundo de cada cual, sí fijando que desde el punto de vista óntico el mundo es uno sólo y todos caminan con sentido y dirección.
547. Es el árbol-mundo de Maturana. En algún punto él cita a Isaac, coincidiendo con nuestra idea. "Ensancha el espacio de tu tienda y extiende en ellas tus alfombras, pues te has de mover en todas direcciones"¹⁴⁹, es la nota bíblica. Tal analogía debiéramos

¹⁴⁷ Al respecto, recomendamos leer, la Oración de la Gústala, de Frita Perls. y la "Respuesta al "Más allá de Perls" de Tubos". Cf., Huneus, F. Compilación de Textos, pp.15 a 19.

¹⁴⁸ Ortega y Gasset es más directo, a pesar de la cacofonía él dice: " mi dolor de muelas es mi dolor de muelas", una fuerte expresión que además recupera el real estado de soledad en el que se encuentra cada ser existiendo.

¹⁴⁹ Cf., Maturana, H. Y Varela, G., **El Arbol del Conocimiento**, p. VI.

extenderla al conocimiento en todos sus aspectos y por cierto a la Arquitectura, en donde ello, lo análogo, indica el referente espacial que se expande al tener conceptos y en ellos hemos de movernos.

548. Es éste el momento de la *conversión*, el esperado. El usuario nuestro, en Arquitectura, no es otro ni distinto del *contemplado* a lo largo de esta ponencia. La superestructura alcanzada ha de bajar a los otros dos momentos e incluso ha de contemplarse a sí misma.
549. Todos los conceptos logrados son parte de esta "trama-árbol-mundo-yo-tu-creencias" en donde toda instalación del hombre en el mundo es instalación de él en sí mismo puesto que, él es "su espacio" en el grado de conciencia único, irrepetible e intransferible que corresponde. Lo mismo acontece con las ideas, somos ellas en tanto ellas nos constituyen. Ha partir de esto hacemos nuestras vidas, en un espacio y en un tiempo definidos.
550. En la medida que recorremos espacios, nos recorremos, en la medida que transformamos espacios, nos transformamos, en la medida que los conocemos, nos conocemos. Somos no desligables de espacios, de formas, de materias, de ideas, de creencias, del tiempo, de modo que, todo es origen, todo es comienzo.
551. Aquí se dilucida el conflicto inicial, el de la perspectiva adecuada, el cual no es otro que el encontrar respuesta fundada respecto del "por dónde" iniciar el estudio. La respuesta es obvia, en esta perspectiva la vida misma es el estudio. Lo otro es fijar el lente adecuado.
552. La Historia, la Economía, la Política, la Moral y toda otra son manifestaciones del ser y su integración contribuirá a la integración del ser, el nuestro de cada día.
553. Lo que si no puede suceder es que alguna de las tres partes del todo no sea contemplada. En la analogía con la computadora, que nosotros debiéramos aceptar con su respectiva restricción, el software, el duro y el usuario conforman el todo con sentido. Se puede tener demasiados programas, limitación en la memoria y dificultad por parte del operador, aún así, el sistema tiene sentido. La conciencia del equilibrio aportará equilibrio.
554. Hemos logrado, con todo, un criterio de instalación en la VIDA, sólo este permite un criterio adecuado de instalación en la OBRA o en el LUGAR o en eso llamado ARQUITECTURA.
555. Vida, lugar, obra, acto, forma, sistema, materia, espacio, tiempo entre otros, son todos conceptos de un mismo género. Del mismo modo Do Re Mi Fa Sol La Si Do y todas sus derivaciones lo son. Distinguir uno del otro es asunto de oficio y ello compromete necesariamente una Teoría, son las reglas del juego, si se las conoce se las puede considerar y en la medida que esto suceda toda disciplina se torna bella. La participación de ellos en la realidad es el otro asunto.
556. Al no ser la Arquitectura una entelequia de causantes innatos y precoces como sí lo es la Música, arte en la cual se escucha con

relativa frecuencia la existencia de niños genios¹⁵⁰, ha de acontecer en ella, en la Arquitectura, un despertar más bien tardío de las vocaciones lo que lleva, entre otras, al cuestionamiento respecto de la génesis de quienes se dedican a ella.

557. Tanto es así que, las manifestaciones tempranas para con la Arquitectura son, a lo más el dibujo y el dibujo y la matemática se la asocia más a la Ingeniería que a la anterior. La Mecánica, la Física, la Química y otras de idéntico rango o superior están lejos de tales asociaciones.

558. Estereotipa lo anterior el hecho de que el estudio de la Arquitectura deba iniciarse en carácter de pregrado y si genios hubo, arriesgaron ellos todo su devenir en esa intemperie.

559. Dispuestas de ese modo las cosas hay en la actualidad dos formas de "hacer" Arquitectura. La primera es hacer-la en un taller de profesionales, con rango profesional y la segunda, en un taller de estudiantes dirigidos por uno o más, por cierto profesionales, todo ello en el estadio universitario.

560. Al regirse nuestra sociedad, mayoritariamente, por un *Estado de Derecho*, situación a la cual nuestro país no escapa, no son sino las normas a través de mandatos de carácter deductivo cuyo inicio es la Carta Constitucional las que nos rigen. La Arquitectura no queda ajena a estas disposiciones y la ley, esa "declaración de la voluntad soberana que, manda, prohíbe o permite"¹⁵¹ comienza el descenso y el Decreto Ley, el Decreto con fuerza de Ley, el Decreto Supremo, el Decreto Simple, El Reglamento y el Instructivo, todos ellos, nos tornan *positiva* la realidad no sólo de la Arquitectura ya que prácticamente todas las relaciones sociales se enmarcan bajo el mandato de la Ley.

561. En Arquitectura, es la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, Reglamento de carácter positivo, la encargada de fijar el "germen arquitectural". Es éste el dispositivo de auténtico límite de la Arquitectura ya que toda ella, la Arquitectura, ha de quedar bajo esta lectura, la de la Ordenanza.

562. Precisamente en eso consiste el carácter positivo de la Ley. "Positivo" en Derecho¹⁵² no significa otra cosa que "escrito", en tanto escrito¹⁵³ existe, regula y sentencia, en este caso "manda, prohíbe o permite".

563. Todo esto determina el Taller y la única forma de hacer Arquitectura, un intento otro que el aludido queda fuera de la

¹⁵⁰ "No hay niños genios en Arquitectura", expresión fijada por el arquitecto Pablo Mondragón García de las Ballenas.

¹⁵¹ Cf. Art.1º **Código Civil chileno**.

¹⁵² El Derecho también debiera hacerse parte de la formación de los arquitectos, recomendamos, además de la respectiva Cf., Enrique Barros, Antonio Bascuñan, José Luis Cea, Jorge Correa, Francisco Cumplido, Iván Lavados y Agustín Aquella; **La Cultura Jurídica Chilena**.

¹⁵³ La disputa por la fuerza o coercitividad de la Ley entre el Derecho Natural y el Derecho Positivo es zanjada por el mandato de este último que, en tanto escrito, existe y opera como Ley.

legalidad y esta sólo se permite aquellas que "a pesar de todo" no agreden el momento arquitecto-legal imperante.

564. Del dominio del lenguaje "arquitecto-legal" dependerá la máxima extensión o las entelequias máximas de la Arquitectura
565. Al igual que un Taller Profesional de Arquitectura reclama el dominio del lenguaje positivo que lo regula, la Ordenanza, entre otros, un Taller de Estudiantes de Arquitectura reclamará el dominio del lenguaje que regirá dicho proceso. Empero, al ser de distinto orden esos procesos el carácter o nivel del lenguaje será, teórico para el segundo caso en la idea que él ha de captar aquella concepción primera de la Arquitectura la que perfectamente podemos identificar con el Derecho Natural.
566. En esta idea, pensamos que el estudiante de Arquitectura ha de perder la ingenuidad o ha de ser preparado, respecto del modo de instalarse en el Taller y en la Carrera de Arquitectura.
567. El *snobismo*¹⁵⁴ en las universidades debiera ser re-pensado, la Arquitectura, la Sociedad y la Vida nos son dadas de modo tal que no hay una segunda oportunidad para todos. Lo snob y lo artístico es en rigor una asociación muy poco productiva.
568. Si la Arquitectura es un Arte ha de ser de un tipo tal que, en la entelequia de los Arquitectos Formadores existirá la responsabilidad de in-formar respecto de elementos otros que los de común aceptación para el arte.
569. La estabilidad, la significación de la obra en la ciudad, la implicancia de la obra como símbolo de poder político, económico y social, entre otros no pueden ser elementos que el estudiante deba descubrir como entidades ocultas ya que ellas influirán no sólo en la evaluación que del estudiante se haga, sino además de la influencia que una obra tendrá en la ciudad y en sus usuarios al momento mismo de "titulado" dicho el estudiante.
570. Por todo, una lectura integral de la realidad y en ello de la Arquitectura conlleva a una revisión de *todo* en donde el proceso de formación del arquitecto no queda exento. Precisamente aquí comienza el momento o proceso de instalación del estudiante en la Arquitectura y cuando se trata del Taller de Arquitectura se sugiere, en virtud de todo lo obrado dar "pasos claros y distintos", ello se logra, entre otras, con una primera aplicación o acercamiento de nuestra propuesta teórica la que quedará en la línea de los acuerdos, los cuales en la medida que obedecen a un proceso deductivo serán de difícil rechazo o refutación.
571. Finalmente, ha llegado el momento de definición de nuestra construcción teórica en términos prácticos, ello es su modo de operar en el Taller propiamente tal. La perspectiva adecuada de penetración en el Taller, en la Obra y en las Propuestas nos la va a dar nuestra bien fundada síntesis, observémosla:

¹⁵⁴ Snob; El que por darse tono trata de imitar a los que le parecen superiores o busca su trato y por lo mismo rehuye del trato de los que tiene por inferiores. Cf. Mac Hale, **Diccionario Inglés-Español, Español-Inglés**, p. 637.

572. Hemos propuesto desde la teoría misma, la nuestra, una ruta para la acción de consecución de la forma arquitectónica la que, de interiorizar sus partes, es decir, su semántica, su lógica y su sintaxis permitirá lo que en la teoría hemos denominado la Visión de la Arquitectura, ello es dar una lectura integral de la Realidad desde la misión-función del arquitecto como profesional en la comunidad de las formas.

573. Se dará lectura integral a la realidad sí y sólo si todas las partes que comparecen en ella se hacen patente por lo menos desde el punto de vista eidológico.

574. Nuestra teoría, si se ha seguido correctamente fija como principio el irreducible de la experiencia de cada cual como origen de toda acción y por cierto el de la Arquitectura de modo que, adentrarse en el problema arquitectónico es adentrarse en el problema nuestro con la obra para, desde ello, lograr el tan esperado dictum de universalidad.

575. Si se nos pidiese una síntesis inmediata de lo logrado convendríamos perfectamente en que postulamos un sistema abierto, susceptible de aceptar la diversidad, de corregir los equívocos y al mismo tiempo defender lo objetivado.

576. Será la teoría general de sistema, la guesalt, con sus conceptos de forma, figura, estampa y estructura, la teoría del lenguaje para los conceptos que le constituyen, semántica, lógica y sintaxis, el significado, la identidad, el referente, la dialéctica en todos sus estadios, movimiento-quietud, ser-no ser, figura-fondo,

todo-parte, interior-exterior, público-privado, aquí- allí, ayer-mañana, espacio-tiempo y materia-forma, entre otras, la teoría del conocimiento a través de la percepción con sus leyes de figura-fondo, de continuidad, de proximidad, de semejanza, de contraste y de cierre, la ontología, la semiología, la lógica, la hermenéutica, la antropología, la metafísica, la ética, el derecho, la biología, la geografía, la historia, la sociología, la medicina, la matemática, las estructuras, la construcción, corrientes afines, el funcionalismo, el organicismo, la Bauhaus, la estética, la política, la economía, entre otras de este todo, comparecerán en el proceso de análisis-síntesis de la obra para el posterior diagnóstico, todo lo cual infundirá un extenso sentido a expresiones como “yo habito en el hogar de mi casa” o “construir, habitar, pensar”, entre otras, todas ellas de similar carácter a la recogida en nuestro epígrafe.

577. Las ciencias buscadas o de comparecencia en la obra de arquitectura serán dispuestas conforme a la función de la dialéctica en la Arquitectura, no obstante, lo anterior será prudente y conducente observar como esa labor, de la dialéctica, opera, por ejemplo, en otras disciplinas, más exactos, en una síntesis que deviene de la Administración. Ella contempla necesariamente los tres momentos del sistema. Nos llama la atención como en esta perspectiva, integral, al Hombre deja de considerársele como recurso asunto que, por cierto incidirá en la Arquitectura.

578. Empero, esto último es otro tema, por lo pronto y para finalizar, observemos la mencionada síntesis¹⁵⁵

¹⁵⁵ Cf. **Administración por Objetivos**, página de presentación.

Bibliografía

- Administración por Objetivos Publicación Interna Divade
Diccionario De La Lengua española, R.A.E.
Código Civil Chileno
La Inhospitalidad de Nuestras Ciudades, Publicación Interna
Taller Vargas, Universidad de Chile Sede Valparaíso, 1974.
Tres Aspectos de Matemática y Diseño. (La Ciudad no es un
Árbol) Cuadernos Infinitos 3, Tusquets Editores, Barcelona
1980.
- ALEXANDER, Christopher
Urbanismo y participación, Editorial G.G. España, 1976.
Ensayo sobre la Síntesis de la Forma, Editorial Infinito, Bs.
Aires, 1969.
- ALEXANDER, Christopher
ALEXANDER; Christopher
Walter Gropius y la Bauhaus, Editorial Gustavo Gili, 1987.
La Metafísica, Edición Trilingüe, por Valentín García Yebra,
Volumen I, Editorial Gredos, S.A., Madrid, 1970.
La Mitología Clásica, Editorial Acento, Madrid, 1997.
- ARGAN, Giulio
ARISTÓTELES
Fisiognómica, La Ciencia del Signo y el Símbolo, Fascículos
para la Comprensión de la ciencia, las Humanidades y la
Tecnología; Editorial universitaria, Santiago de Chile, 1978.
Diccionario Griego Español, Compañía Bibliográfica Español,
S.A., Madrid, 1968.
- ARNAND, Margot
ASTABURUAGA, Ricardo
Pasos hacia una Ecología de la Mente, Editorial. Planeta
Argentina, S.A.I.C., Bs. Aires, 1992.
- BALAGUE, Miguel
BATESON, Gregory.
Popper: Una Perspectiva De y Para la Filosofía, Seminario de
Tesis para optar al Título de Profesor de Estado en Filosofía,
Universidad de Valparaíso, 1981.
- BELTRAN, Juan
BENAVIDES; Juan
Las razones de la nueva Arquitectura; Fascículos para la
Comprensión de la Ciencia, las Humanidades y la tecnología,
Editorial Universitaria, Santiago de Chile, 1978.
- BENEVOLO, L.
Introducción a la Arquitectura, Ediciones Celeste,, España,
1994.
- BOAGA, Giorgio
Diseño de tráfico y Forma Urbana. Editorial Gustavo Gili,
S.A., Barcelona 1972
- BOHIGAS, O Y BONTA Y otros.
Historia y Teoría de Los Signos, Publicaciones del Colegio de
Arquitectos de Barcelona, Editorial La Gaya Ciencia, 1974.
- BONTA, J.
Sistemas de Significación en Arquitectura y Diseño, Editorial
Gustavo Gili, S.A., Barcelona, España.
- BORCHERS, Juan
Meta-Arquitectura, Mathesis Ediciones, Santiago de Chile,
1975.
- BORCHERS, Juan
Institución Arquitectónica, Editorial Andrés Bello, Santiago
de Chile, 1968.
- BORGES, Jorge
El Aleph, Editorial Ercilla S.A., Santiago de Chile, 1984.
- BROADBENT, G., WARD.,A., y otros.
Metodología del Diseño Arquitectónico, Editorial G.G.,
Barcelona, 1971.
- BROADBENT, Geoffrey
Diseño Arquitectónico, Arquitectura y Cs. Humanas,
Editorial Gustavo Gili, S.A. España, 1974.
- BROWN, Norman
Eros y Tánatos, El Sentido Psicoanalítico de la Historia;
Editorial Joaquín Mortiz, S.A., México, 1959.
- CANELLA, G. COOPA, M., y otros.
Teoría de la Proyección Arquitectónica, Editorial G.G.
Barcelona, 1971.
- CARVALLO, Héctor
Aristóteles Metafísicos, Traducción del Texto Griego Editado
por Werner Jaeger en la Scriptorum Classicorum Bibliotheca
Oxonienis, Oxford University Press, 1960
- CAVERI, Claudio
El Hombre a través de la Arquitectura.
- COBO, P. Y CANALES, J.
Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones,
Editorial Jurídica Cono Sur Ltda. Santiago de Chile 1997.
- COLQUHOUN, H.
Arquitectura Moderna y Cambio Histórico, Editorial Gustavo
Gili, S.A. 1978.
- CONTRERAS; Lidia
Lengua Y Estructura, Fascículos para la Comprensión de la
Ciencia, Las Humanidades y la Tecnología. Editorial
Universitaria, Santiago de Chile 1979.
- COPI, I.
Introducción a la Lógica, Editorial Universitaria, Bs. Aires,
1966.
- CHUECA, Fernando
Historia General del Arte, Ediciones del Prado, España 1994.
- DE ZURTCO, Edward
La Teoría del Funcionalismo en la Arquitectura, Editorial
Nueva Visión, Bs. Aires, 1958.
- DECORMAG PUBLICATIONS
Vía Canadá, Nº 1, Toronto, Canadá.
- DESCARTES, René
Las Meditaciones
- DESCARTES, René
El Discurso del Método
- DIEUZEIDE, Henri y otros
Perspectivas, Revista Trimestral de Educación, Volumen Vi,
Nº 2 Publicado por la O.N.U., para la Educación, la Ciencia y
la Cultura y por Santillana, Sociedad Anónima de Ediciones,
1976.
- ELSEN, E., MILLER, B., y otros.
La Arquitectura como Símbolo de Poder, Tusquets Editor,
Barcelona 1978.
- FERNANDEZ, Germán y, otros.
Normas Chilenas de Coordinación Modular, Análisis de su
Aplicabilidad, Depto. de Tecnologías, Facultad de Arte y

FERRATER, José	Tecnología, Universidad de Chile Sede Valparaíso, 1976. Diccionario de Filosofía, Editorial Sud Americana, Bs. Aires 1965.
FOUCAULT, Michel	La Arqueología del Saber, Editorial Muñoz, S.A. México, 1970
FOX, Hans y otros.	Fundamentos de la Enseñanza del Diseño Arquitectónico en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Santiago de Chile, Ediciones Escuela de Arquitectura, USACH, Santiago de Chile, Marzo de 1996.
FREGE, Gottlob	Lógica y Semántica, ediciones Universitarias de Valparaíso, Universidad Católica de Valparaíso, Traducción de Alfonso Gómez-Lobo, 1972.
FREI, Eduardo y otros	La Universidad en Tiempos de Cambio, Editorial del Pacífico, S.A., Santiago de Chile, 1965.
FREUD, Sigmund	Psicología de las Masas y Análisis del Yo; Editorial Ercilla, Santiago de Chile, 1937.
GADAMER; Hans-geor	Estética y Hermenéutica, Tecnos, Colección Metrópolis, 1996.
GALDAMES, Juan Carlos	Logos y Simploké Ton Eidón, Sofista 259D-262E, Tesis para optar al Título de profesor de Estado en Filosofía, U, de Valparaíso, 1981.
GIANNINI, Humberto	Breve Historia de la Filosofía, Editorial Universitaria, Colección El Saber y La Cultura, Santiago de Chile, 1994.
GIEDION, Sigfrido	Espacio, Tiempo y Arquitectura. Editorial Científico Médica, Barcelona, 1958
GRAWEN, Juan	Concepto de la naturaleza, Del Mito a la Antimateria, Fascículos para la Comprensión de la Ciencia, las humanidades y la Tecnología; Editorial Universitaria, Santiago de Chile, 1978.
GROPIUS, Walter	Manifiesto de la Bauhaus, en 1919; Van Doesburg, Towards a Plastic Architecture en Brown of Gerrit Rietveld, Architec. 1958
GUZZONI, Alfredo	Heidegger Tiempo y Ser, Protocolo a Tiempo y Ser, François Fedier y otros, Seminario Le Thor, Departamento de Estudios Históricos y Filosóficos, Universidad de Chile, Sede Valparaíso, 1975.
HATJE, Gerd	Diccionario Ilustrado De La Arquitectura Contemporánea, Editorial G.G. Barcelona.
HEGEL, Georg	La Fenomenología del Espíritu
HEIDEGGER, Martín	Construir, Habitar Pensar, publicaciones internas del Instituto de Historia y Filosofía de la Universidad de Valparaíso.
HEIDEGGER, Martín	Identidad y Diferencia, Editorial Antropos, Barcelona, España 1970.
HEIDEGGER, Martín	El Ser y El Tiempo, Fondo de Cultura Económica, México,
HUNEEUS, Francisco	Compilación de textos, Editorial Cuatro Vientos, Santiago de Chile, 1982.
ÍÑIGUEZ, Daniel	La Discusión hermenéutica sobre El Sofista 253D1-E2, Seminario de Tesis para optar al Título de Profesor de Estado en Filosofía, Universidad de Valparaíso, 1981.
IOMMI, Godofredo	Estudios Filosóficos, Sobre Hempel, Bergsón, Freud, Heidegger, Ortega y Karl Popper; Publicado por EDEVAL, 1988.
KANT, Inmanuel	Crítica de la Razón Pura, Editorial losada, S.A., Bs. Aires, Argentina, 1938.
KILPATRICK, W. Y otros	Filosofía de la Educación, Editorial Losada, S.A., Bs. Aires, 1967.
KONSTANTINOV y otros.	Problemas Fundamentales de la Pedagogía, Conferencias para Estudiantes Universitarios, Ediciones Pueblos Unidos, Montevideo, Uruguay, 1958.
KOSTOF, S., y otros.	El Arquitecto: Historia de una Profesión, Ediciones Cátedra S.A. Madrid, 1984.
KOSTOF, Spiro	Historia de la Arquitectura, Editorial Alianza Forma, Madrid, 1985.
KRUFT, hanno-Walter.	Historia de la Teoría de la Arquitectura, Ed. Alianza, S.A., Madrid 1990
LANDAU; L Y RUMER	¿Qué es la Teoría de la Relatividad?, Editorial Universitaria, Colección El Mundo de la Ciencia; Santiago de Chile, 1969..
LANGE, Carlos	El Lenguaje del Arte, Tesis para Optar al Título de Profesor de Estado en Filosofía, Universidad de Chile, Sede Valparaíso, 1981.
LE CORBUSIER	Cuando Las Catedrales Eran Blancas, Versión Castellana, J.E.Pairó, Editorial Poseidón, Bs. Aires, 1958.
LE CORBUSIER.	Mensaje a los Estudiantes de Arquitectura, Ediciones Infinito, Bs. Aires, Argentina, 1983.
LE CORBUSIER.	El Modulor, Editorial Poseidón, Barcelona, 1980.
LOOS, Adolf	Ornamento y Delito y otros escritos. Editorial Gustavo Gilli, S.A. Barcelona, España.
LOOS, Adolf	Escritos I, Biblioteca de Arquitectura, El Croquis Editorial.

LURIA y, otros.	España 1993.
MAC HALE, Carlos.	Psicología y Pedagogía, Ediciones Akal, S.A. Madrid, 1986. Vox Diccionario Inglés-Español, Español-Inglés, Bibliografía, S.A. 1970.
MANDOLINI, Ricardo	Los Cuatro Aspectos del Psicoanálisis, Editorial Ciordia, S.R.L., Bs. Aires 1965.
MARIANI, Carlos	Enfoques de Hipnosis Colectiva, Editorial Andrés Bello, Santiago de Chile, 1969.
MARTINEZ, Carlos	Bases para la Estructuración de un Sistema Universitario Nacional Chileno, Universidad de Chile, Sede Valparaíso, Secretaría de la Sede, 1971.
MARTINEZ, Carlos.	La Concepción Arquitectónica y la Industrialización: Teoría General, Edición Convenio de Intercambio entre la U. De Chile y la U. De Valparaíso, Santiago de Chile, 1992.
MATEO, LUCAS y otros.	La Santa Biblia, Sociedades Bíblicas en América latina, 1960.
MATURTANA, H Y VARELA, F.	EL Arbol del Conocimiento, Las Bases Biológicas del Entendimiento Humano, Editorial Universitaria, Santiago de Chile, 1995.
MATUS, Eugenio	Poesía Hispanoamericana de los siglos XIX y XX, Antología Editora del Ministerio de Educación, Editorial Nacional de Cuba, La Habana, 1963.
Mc CORMAC, Elling	Estructuras, Análisis y diseño, método Clásico y Matriarcal, Editorial Alfa-Omega, México 1994.
MOREAU, Jorge	¿Qué es Una Teoría De La Arquitectura?, Publicación Interna, Facultad de Arquitectura, Escuela de Arquitectura, Universidad de Valparaíso.
MOREAU, Jorge	Idea De La Teoría, Publicación Interna, Facultad de Arquitectura, Escuela de Arquitectura, Universidad de Valparaíso.
MOREAU, Jorge	La Construcción De La Arquitectura, Publicación Interna, Facultad de Arquitectura, Escuela de Arquitectura, Universidad de Valparaíso
MORO, Thomas	Formas Lógicas, Realidad y Significado, Editorial Universitaria de Buenos Aires, Argentina, 1964.
MUNTAÑOLA, Josep	La Arquitectura como Lugar, Aspectos Preliminares de una Epistemología de la Arquitectura, Editorial Gustavo Gili, S.A. Barcelona, 1973.
NIETZSCHE, Federico	Obras Completas, Tomo V, El Origen de la Tragedia y Obras Póstumas de 1869 a 1873; La Cultura de los Griegos, Correspondencia; Editorial Aguilar, Bs. Aires, 1963.
NIETZSCHE, Federico	Ecce Homo, Editorial Alianza, Madrid, 1976.
NORBERG-SCHULTZ, Christian	Intenciones en Arquitectura, Editorial G.G., Barcelona, 1979.
NORTON, Peter	Introducción a la Computación, McGraww-Hill, interamericana de México, S.A. de C.V., 1995.
ORTEGA Y GASSET, José	El Mito del Hombre Allende la Técnica.
ORTEGA Y GASSET, José	La rebelión de las Masas, Colección Hombres e Ideas, Editorial Cultura, Santiago de Chile, 1936.
ORTEGA Y GASSET, José	El Hombre y La Gente, Revista de Occidente S.A., Madrid, España, 1972
ORTEGA Y GASSET, José	Historia Como Sistema, Colección El Arquero, Edición Revista de Occidente, Madrid, 1970
ORTEGA Y GASSET, José	La Deshumanización del Arte, Colección El Arquero, Edición Revista de Occidente, Madrid, 1970.
PALLADIO, Andrea	Los cuatro Libros de la Arquitectura, Ediciones Akal 1988.
PAPASTAMOS, Dimitrios	La Acrópolis de Atenas, Edita John Decópulos, Athens.
PERLS, Frederick	Sueños y Existencia, Editorial Cuatro Vientos, Santiago de Chile, 1974.
PEVSNER.	Los Orígenes de la Arquitectura Moderna y el Diseño, Editorial Gustavo Gili, S.A., 1978
PLATÓN	El Sofista, Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1970.
POPPER, Karl	La Lógica de la Investigación Científica, Editorial Tecnos S.A. 1977.
POPPER, Karl	La Sociedad Abierta y sus Enemigos.
PRIGONINE, Ilya	Las Leyes del caos, Drakontos, Hurope S.A., Barcelona 1997.
QUINE; W,	Filosofía de la Lógica, Alianza editorial, 1973.
RAFFO; Rigoberto y otros.	Propuesta Urbana Viña del Mar y Valparaíso, Taller de 4º Año, Escuela de Arquitectura Universidad Marítima de Chile, 1998.
RAPPORT, Amos.	Aspectos de la Calidad del Entorno, Publicaciones del Colegio Oficial de Arquitectos de Cataluña y Baleares, La Gaya Ciencia, S.A., Barcelona, España, 1974
RIVANO, Juan	Lógica Elemental, Editorial Universitaria, Santiago de Chile, 1970.
RUSKIN; John	Las Siete Lámparas de La Arquitectura. , Editorial Safian, Bs. Aires 19955.
SAAVEDRA, Igor	Tiempo, Espacio, movimiento. Fascículos para la Compresión de la Ciencia, las Humanidades y la Tecnología, Editorial Universitaria, Santiago de Chile, 1978.
SABATO, Ernesto	Uno y el Universo, EdiStorial Seix Barral, S.A. España, 1982

SCALVINI, M.	Para una Teoría de la Arquitectura.
SEGUI, J., DE LUXAN, M, y otros.	Interpretación y Análisis de la Forma Arquitectónica, Dpto. De Análisis de Formas, Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Madrid, España, 1985.
SQUELLA, Agustín	La Cultura Jurídica Chilena, Corporación de Promoción Universitaria, Santiago de Chile, 1988.
STEVENS, John	El Darse Cuenta: Sentir Imaginar Vivenciar; Editorial Cuatro Vientos, 1976.
SUAREZ, Isidro.	Mathema y Arquitectura, Dialéctica del Hombre Libre, Revista ARQ,
TRACHTENBERG, M., y HYMAN, Y.	Arquitectura, De la Prehistoria a la Postmodernidad, Editorial Akal, Arte y Estética, España 1990.
ULRIKSEN, Guillermo.	Enajenación y Objetivación en la Obra de Antonio Gaudí, Boletín de la U. De Chile N° 91, Editorial Universitaria, Santiago de Chile, 1969.
URRUTIA, Miguel y otros	Progreso Económico y Social en América Latina, Banco Interamericano de Desarrollo, Estados Unidos de América 1986.
VALERY, Paul	Eupalinos o el Arquitecto, Traducción y Prefacio de Mario Pani, Arquitecto. México, Abril de 1938
VALLEJO, Jorge	Metodología para una Investigación, Editorial U. De Valparaíso, 1993.
VAN DE VEN, Cornelis	El Espacio en Arquitectura, Editorial Cátedra, Madrid, 1981.
VENTURI, R.	Complejidad y Contradicción en la Arquitectura. Editorial Gustavo Gilli, S.A., Barcelona, España.
VERDUGO, Carlos	The Technology of Discovery and the Discovery of Technology Proceedings of the Sixth International, Conference of the Society for Philosophy and Technology; Blacksburg, V.A: SPT, Virginia, Polytechnic Institute and State University, 1992.
VILCHES, R.	Raíces Griegas y latinas, Editorial Nascimento, Santiago de Chile, 1960.
WAGNER; Otto.	La Arquitectura de Nuestro Tiempo, Biblioteca de la Arquitectura, El croquis Editorial, 1993.
WHYTE, Lancelot Law.	La Forma de lo Desconocido, Ed. Sur, S.R.L., Bs. Aires, 1957.
WONG, W.	Fundamentos del Diseño Bi- y Tri- Dimensional, Editorial Gustavo Gilli, S.A. Barcelona, España, 1979.
ZEVI, Bruno.	Saber Ver La Arquitectura.

	Introducción.....	005
2	Teoría Ontogeneidológica De La Arquitectura.....	016
2.1	De La Perspectiva Adecuada.....	017
2.1.1	La Visión, La Obra Y El Conocimiento.....	026
2.1.2	La Forma Ópticamente Lograda.....	028
2.1.3	Una Primera Definición De La Dialéctica.....	030
2.1.4	El Status Del Arte En El Conocimiento.....	035
2.1.5	La Dialéctica Orden Desorden.....	037
2.1.6	La Pregunta Por La Arquitectura Como Hilo Conductor.....	040
2.1.6.1.	Ser, Una Ontología Para La Arquitectura.....	043
2.1.6.1.1	Acto Y Potencia En La Arquitectura.....	045
2.1.6.1.2	Forma.....	047
2.1.6.1.3	Arquitectura, Arquitecturable, Arquitecturable.....	047
2.1.6.1.4	Tánato Arquitectura.....	053
2.1.6.1.5	Tiempo, Espacio, Ideas.....	055
2.1.6.1.6	Hacia Una Definición De Lugar.....	057
2.1.6.1.7	Hacia Una Definición De Espacio.....	061
2.1.6.1.8	Hacia Una Definición De Tiempo.....	068
2.1.6.1.9	Espacio-Tiempo En Sí Para La Arquitectura y Sus Derivaciones En El Lenguaje Mas Propio De Ella.....	071
2.1.6.1.10	Idea Por Tiempo Es Igual Entendimiento.....	077
2.1.6.1.11	Espacio Por Distancia Es Igual Ultra tiempo.....	079
2.1.6.1.12	Obras En Tanto Obras Y Arquitectura.....	081
2.1.6.1.13	Trilogía Uno: Tiempo Vida Espacio.....	083
2.1.6.1.14	En Torno A Una Ortodoxia En Arquitectura.....	085
2.1.6.1.15	Géneros Máximos.....	088
2.1.6.1.16	Las Cuatro Causas De La Arquitectura En Sinergia.....	090
2.1.6.1.17	Lo Griego, Occidente, Cultura Y Arquitectura.....	098
2.1.6.1.18	La Identidad, Lo Esencial Y Lo Accidental En Arquitectura....	100
2.1.6.1.18.1	El Modus Tollens En La Búsqueda O Hermenéutica.....	102
2.1.6.1.18.2	Hacia Un Lenguaje Fundacional Arquitecturante.....	104
2.1.6.1.18.3	De Una Teoría Del Conocimiento Pro Arquitectura.....	106
2.1.6.1.18.4	Los Grados Del Conocimiento.....	108
2.1.6.1.18.5	Teoría Aplicada De La Arquitectura.....	110
2.1.6.1.18.6	Especificaciones De Una Teoría General De Sistema.....	112
2.2	Lectura Integral.....	114
2.2.1	Función, Misión Y Visión De La Arquitectura.....	120
2.2.2	Ideas Y Creencias En Arquitectura.....	123
2.3	Momento De Síntesis.....	126
2.3.1	Primera Síntesis Progresiva En Esta Contemplación De La Arquitectura.....	127
2.3.1.1	La Dialéctica Análisis-Síntesis Puesta A Prueba En Entes De Fácil Lectura.....	129
2.3.1.2	La Semiología Y Su Función Decodificadora En Arquitectura Y En Todo Lo Existente.....	133
2.3.1.3	El Lenguaje Originario, Sus Manifestaciones Y Sus Posibilidades Reales De Participación En Procesos Analítico-Sintéticos, Los Propios De La Arquitectura	136
2.3.1.4	La Metafísica Y La Meta Arquitectura En Arquitectura.....	139
2.3.2	Segunda Síntesis Progresiva En Esta Ponencia.....	143
2.3.3	Tercera Síntesis.....	147
3	Perspectivas Ulteriores.....	149
A	Bibliografía.....	159
B	Índice.....	164